

دوره ۱ شماره ۱

■ راهنمای سمینارهای ایران

■ مدیرمسئول: حسین غریبی

■ تهیه و تدوین: آقابخشی - خواجهوی - ربیعی

زهادی - میری

■ چاپ: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

■ آدرس: صندوق پستی ۱۳۷۱ - ۱۳۱۸۵ تهران - ایران

■ تیراژ: ۱۵۰۰

■ قیمت: ۱۲۰۰ ریال

بسمه تعالی

مقدمه

گزارشهای سمینارها، سمپوزیومها، گردهماییها، کنگره‌ها و نظایر اینها که در این اثر تحت عنوان سمینار از آنها یاد شده است، از مهمترین منابع پژوهش به شمار می‌آیند. از آنجا که دسترسی به این گونه گزارشها به آسانی صورت نمی‌گیرد، تصمیم به انتشار نشریه حاضر گرفته شد.

لازم به یادآوری است که مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در فاصله سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷، چهار شماره از مجموعه "راهنمای سمینارها، کنگره‌ها و سمپوزیومهای برگزار شده در ایران" را منتشر کرده است.

اثر حاضر، اولین شماره از مجموعه تازه راهنمای سمینارهاست که شامل تعدادی از سمینارهای علمی و فرهنگی برگزار شده از سال ۱۳۶۸ به بعد است. در مورد هر مدخل، اطلاعات زیر به ترتیب آورده شده است:

* عنوان مقاله یا سخنرانی

* نام پدیدآورنده یا سخنران

* عنوان سمینار

* محل برگزاری سمینار

* تاریخ برگزاری سمینار

* نام سازمان برگزارکننده و همکار سمینار

* زبان سمینار

* نوع انتشارات سمینار

برای سهولت بازیابی اطلاعات سمینارها از جنبه‌های گوناگون، چهار فهرست از موضوعها، نامها، سمینارها، سازمانهای برگزارکننده و همکار در پایان کتاب آورده شده است. ارقام مقابل فهرستهای یادشده به شماره ردیف هر مدخل در متن اصلی کتاب ارجاع داده شده است.

در پایان از همه برگزارکنندگان سمینارها انتظار دارد که انتشارات خود را به آدرس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ارسال دارند تا اطلاعات آنها در جلدهای دیگر این مجموعه در دسترس عموم علاقه مندان قرار داده شود. ضمناً از کارکنان بخشهای تهیه مدارک، نمایه‌سازی، کامپیوتر و انتشارات بخاطر تلاشهای بیدریغشان در تهیه این نشریه سپاسگزاری می‌شود.

حسین غریبی

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

فهرست مندرجات

شماره صفحه	موضوع
الف	مقدمه
۱	- متن اصلی
۴۳	- فهرست موضوعی
۶۱	- فهرست نامها
۶۹	- فهرست سمینارها
۷۱	- فهرست سازمانهای برگزارکننده و همکار

۱۵۰۰۱ صرفه جوئی در آب - سیستم‌های دوگانه توزیع آب شهری - طراحی شبکه‌های دوگانه. احمدی، حسن. سمینار شهرهای جدید. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۰۰۲ روش‌های بازیافت انرژی اتلافی نیروگاهها و مراکز صنعتی در جهت تامین انرژی گرمایی. ریاضی، فریبا. سمینار شهرهای جدید. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۰۰۳ کاربرد سیستم‌های لوله‌گذاری بدون ترانشه کنی و سیستم استفاده از تونل آدمرو زیرزمینی جهت تاسیسات زیربنائی شهرها. رضوی، کمال. سمینار شهرهای جدید. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۰۰۴ دیدگاه سیستمی در مفهوم برنامه‌ریزی و مدیریت شهری و منطقه‌ای. شهیدی، محمدحسین. سمینار شهرهای جدید. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۰۰۵ روشی برای پیش‌بینی اشتغال در سکونت‌گاههای شهری جدید. عابدین‌درکوش، سعید. سمینار شهرهای جدید. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۰۰۶ راهبردهای توسعه، راهبردهای شهرسازی و شهرهای جدید. اطهاری، کمال. سمینار شهرهای جدید. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۰۰۷ توسعه برونزا و شهر: مورد ایران. پیران، پرویز. سمینار شهرهای جدید. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه

مقالات.

۱۵۰۰۸ عوامل زیست محیطی در شهرهای جدید. محذوم، مجید. سمینار شهرهای جدید. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۰۰۹ جمعیت‌شناسی شهرهای جدید. زنجانی، حبیب‌الله. سمینار شهرهای جدید. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۰۱۰ اهمیت برنامه‌ریزی در احداث شهرهای جدید. صفویان، محمدرضا. سمینار شهرهای جدید. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۰۱۱ تجارب مربوط به احداث شهرهای جدید. فلامکی، منصور. سمینار شهرهای جدید. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۰۱۲ ضرورت تدوین سیاست ملی شهرنشینی برای موفقیت شهرهای جدید در ایران. صرافی، مظفر. سمینار شهرهای جدید. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۰۱۳ جایگاه شهرهای جدید در نظام شهری ایران. سعیدنیا، احمد. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۰۱۴ نظام شهرو شهرسازی در ایران با تاکید بر شهرهای جدید. معتمدی، مسعود. سمینار شهرهای جدید. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۰۱۵ شهرنشینی و مسائل آن. اعتماد، گیتی. سمینار شهرهای جدید. تهران. مهر ۱۳۶۸. وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۰۱۶ ترینوزئیدهای جدید از کمپوزیته‌های ایران - اثرات بیولوژیکی سرگونی‌ترین لاکتن‌ها. روستائیان، عبدالحسین. سمینار یافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. (فارسی). فهرست سخنرانیها، چکیده نامه.

۱۵۰۱۷ بهبود کیفیت سوختهای سنگینی. خداکرمی، زیبا؛ برهانی، رحمت‌الله. سمینار یافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. (فارسی). فهرست سخنرانیها، چکیده نامه.

۱۵۰۱۸ تجربه‌ای کوچک از نقش مراکز تحقیقاتی در انتقال تکنولوژی. جافریان، یحیی. سمینار یافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. (فارسی). فهرست سخنرانیها، چکیده نامه.

۱۵۰۱۹ استفاده از انرژی خورشیدی در تولید برق. مهرداد، علی‌احمد؛ آزاد، عزت‌الله. سمینار یافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. (فارسی). فهرست سخنرانیها، چکیده نامه.

۱۵۰۲۰ کنترل کامپیوتری کیفیت شمشال‌ها و تختال‌های ریخته‌گری مداوم. توحیدی، ناصر؛ سرمدی، سیاوش؛ سیدی‌نژاد، مسعود. سمینار یافته‌های پژوهشی مراکز

تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۲۱ تعویض و جایگزین کردن دریاچه‌های مصنوعی در قلب. عصمت، عنبرضا. سمینار یافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۲۲ تولید بی‌کربنات آمونیم. آزرسی، گلرخ. سمینار یافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۲۳ فرمولاسیون قرص رانی‌تیدین هیدروکلراید. ۱۵۰ میلی‌گرم و پوشش فیلم آن. باقری، موسی؛ پروان، بهزاد. سمینار یافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۲۴ حل مسائل صنایع با استفاده از خدمات مهندسی مراکز تحقیقات. عراقی، محمدباقر. سمینار یافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۲۵ طراحی و ساخت قالب‌ها (Dies punches) و (Fixtures) و بطور کلی انتقال تکنولوژی تولید مجموعه بالک راکت فجر ۳. اکبری‌موسوی، صمد. سمینار یافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹

بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۲۶ اثر نیتراسیون تحت فشار کم نیتروژن بر تنش تسلیم و خستگی فولادهای زنگ نزن آستینیتی. آفازاده مهندسی، جمشید. سمیناریافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۲۷ نقش زیست انرژی و مکمل‌های غذایی در تاخیر سالخوردگی. پاکباز، ناصرعلی. سمیناریافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۲۸ دستاوردی از واحد تحقیقات صنعتی تجهیزات شوکت‌بخش، عبدالرحمن. سمیناریافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۲۹ بررسی‌ها و نتایج بدست آمده در روند تولید پریبرات سدیم. فتاحی میبیدی، علیرضا. سمیناریافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۳۰ جرم‌گیر اولتراسونیک دندانبزشکی، دلربائی فوجانی، حسین. سمیناریافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹

بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۳۱ بررسی روش‌های ساخت باطری‌های حرارتی و باطری‌های قلبی روی بی‌اکسید منگنز. صارمی، محسن. سمیناریافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۳۲ استفاده از روغن‌های غیرخوراکی و بومی کشور جهت تهیه پاک‌کننده‌ها. شمس، قهرمان. سمیناریافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۳۳ استفاده از شیرین‌کننده‌های طبیعی شیره خرما و شیرین بیان در نوشابه‌های رایج. جهانی اول، فیروز؛ آذر، مهین؛ هاشمی، طاهره. سمیناریافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۳۴ طراحی اتوماتیک مدارات مجتمع دیجیتال با استفاده از زبان کامپیوتری سخت افزار. شیبانی، شاهرخ. سمیناریافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۳۵ نکاتی در فرآیند تولید برخی علف‌کش‌ها. مستشاری، عبدالجلیل. سمیناریافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹

بهمین ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۳۶ تکنولوژی خشک کردن سیبزمینی. باقری، محمود. سمینار یافته‌های پژوهشی مراکز تحقیقات صنعتی غیردولتی. تهران. ۸ تا ۹ بهمن ۱۳۶۸. وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی. با همکاری انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۳۷ تاثیر قرآن و حدیث در آثار شهریار. آتش‌زای، یحیی. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۳۸ اوصاف حماسی و قهرمانی در شعر جنگ و نقد یک غزل نمونه. اکبری منوچهر. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۳۹ ختم ساغر (نگارشی در باب غزلیات عارفانه حضرت روح الله (ره). آوینی، مرتضی. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۴۰ جایگاه زن در ادبیات داستانی. آرمین، منیژه. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۴۱ تعهد، بی‌هدنی و ابتذال در ادبیات معاصر و تحول آن در ادبیات انقلاب اسلامی. تقوی، محمد. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری

دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۴۲ ویژگی‌هایی از شعر انقلاب اسلامی. تجلیل، جلیل. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۴۳ نگاهی اجمالی به شعر انقلاب اسلامی. بهداروند (تیمورتونج)، اکبر. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۴۴ ادبیات مقاومت. بهبودی، هدایت‌الله. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۴۵ زن و ادبیات انقلاب اسلامی در کتاب‌های درسی. بیروجردی، محمود. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۴۶ عناصر ویژه سبکی و زبانی ادبیات انقلاب اسلامی. اولیایی، مصطفی. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۴۷ چگونگی رشد و تطور ادبیات کودکان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. امیری، الف. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۴۸ تاثیر قرآن در ادبیات انقلاب اسلامی. جدیدالاسلام قلعه نو، حبیب. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۵۵ تاثیر انقلاب اسلامی ایران در فرهنگ و ادب پاکستان. مهر. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۴۹ پیرامون ادبیات انقلاب اسلامی. اوستا، مهرداد. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۵۶ بررسی نقش ادبیات انقلاب اسلامی در مبارزه با رفاه طلبی. مصطفوی، زهرا. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۵۰ یادآوران (خاطرات جانبازان انقلاب اسلامی). یکتایی، محمدرضا. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۵۷ ادبیات انقلاب اسلامی و شهریار. مهدی پور، محمد. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۵۱ تاملی در داستان نویسی و داستان‌های جنگ. نجف‌زاده بارفروش، محمدباقر. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۵۸ نثر ادبی امام (ره) درباره انقلاب. بحدشی، جواد. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۵۲ امام خمینی و زبان فطرت. ناطق‌الاسلام، حبیب. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۵۹ بررسی ادبیات تخدیری و بی‌هدف و متعهد در دوران معاصر و تحول آنها در دوره انقلاب اسلامی. کهدویی، محمد کاظم. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۵۳ بازتاب مسائل تاریخی در ادبیات انقلاب اسلامی. نائیبان. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۵۴ رشد مفاهیم اخلاقی و ارزشی در قصه‌های کودکان و نوجوانان بعد از انقلاب اسلامی. میرکیانی، محمد.

۱۵۰۶۰ خاطره نگاشته‌ها و خاطرهنویسی در گستره ادب مقاومت و فرهنگ جبهه. کمری، علیرضا. سمیناربررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۶۱ آوازهای نسل سرخ (نگاهی به آثار شاعران انقلاب). کاکایی، عبدالجبار. سمیناربررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۶۲ جایگاه و نقش زن در ادبیات جنگ. کاظمی، زیبا. سمیناربررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۶۳ بازتاب ادبیات انقلاب اسلامی در ابعاد گوناگون مبارزه با امریکا و اسرائیل. کاشانی، سپیده. سمیناربررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۶۴ نگاهی به سه اصطلاح و چند مضمون همسان در دیوان لسان الغیب و باده عشق. قراگوزلو، محمد. سمیناربررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۶۵ حماسه و عرفان در ادبیات انقلاب اسلامی با تاکید بر آثار حضرت امام (س). قبادی، حسینعلی. سمیناربررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۶۶ مروری بر ادبیات انقلاب. فراست، قاسمعلی. سمیناربررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۶۷ تجلی نظرگاه حضرت امام (ره) در دگرگونی انسانی و عرفانی در ادبیات انقلاب اسلامی. فاطمی، حسین. سمیناربررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۶۸ جهت کلی ادبیات انقلاب اسلامی. طغیانی اسفرجانی، اسحاق. سمیناربررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۶۹ ویژگی‌های سبکی و زبانی ادبیات اسلامی. صفدری، زهرا. سمیناربررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۷۰ تحولات ادبی از مشروطیت تا انقلاب اسلامی. سجادی، ضیال‌الدین. سمیناربررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۷۱ گامی در ارزیابی شعر شاعران انقلاب اسلامی (براساس میراث فرهنگی شعر فارسی). زارعی، احمد. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). چکیده نامه.

۱۳۷۰. سازمان مطالعه ادبیات انقلاب اسلامی. با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (فارسی).

۱۵۰۷۲ ادب عرفانی در پناه مردان روحانی. ستوده، غلامرضا. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۷۳ تصویر زن در ده سال داستان نویسی انقلاب اسلامی. زواریان، زهرا. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس (فارسی).

۱۵۰۷۴ معیارهای ادبیات انقلاب اسلامی. راستگو، محمد. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۷۵ نوآمدگان شعر انقلاب اسلامی (نقد و بررسی زبان و قالب و تصویر سازی در شعر معاصر). رستگار، مهدی. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۷۶ سهم و نقش دکتر علی شریعتی در شکوفایی انقلاب اسلامی ایران و ادبیات آن. رزمجو، حسین. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۷۷ حماسه در شعر انقلاب. رحمدل، غلامرضا. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۷۸ دگرگونی‌ها و ویژگی‌های ادبیات انقلاب اسلامی در یک نگاه. رادفر، ابوالقاسم. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۷۹ بررسی ادبیات انقلاب از بعد عرفانی. حاکمی، اسماعیل. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۸۰ تاثیر انقلاب اسلامی در شعر اردو. حاج سیدجوادی، کمال. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۸۱ سهم علامه اقبال لاهوری در ادبیات اسلامی. چوهدری، شاهد. سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی. تهران. ۳ تا ۵ دی ۱۳۷۰. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). با همکاری دانشگاه تربیت مدرس (فارسی). چکیده نامه.

۱۵۰۸۲ مدیریت در بحران و بحران مدیریت. عاصمی پور، محمدجواد. سخنرانی‌های علمی انجمن مدیریت ایران. تهران. ۱۷-۱۸ مهرماه ۱۳۶۸. انجمن مدیریت ایران. فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۰۸۳ ارزیابی و کاربرد آن در آموزش. شریف، فرخنده.

اولین سمینار سراسری آموزش پرستاری و مامائی. تهران. ۲۹-۳۰ بهمن ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامائی. باهمکاری شرکت داروئی پخش رازی. مجموعه مقالات.

۱۵۰۸۴

Student evaluation of the school program. عبدی، هما. اولین سمینار سراسری آموزش پرستاری و مامائی. تهران. ۲۹-۳۰ بهمن ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامائی. باهمکاری شرکت داروئی پخش رازی. مجموعه مقالات.

۱۵۰۸۵ ارزشیابی در امر آموزش. شاهنظری، ژاسمن. اولین سمینار سراسری آموزش پرستاری و مامائی. تهران. ۲۹-۳۰ بهمن ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامائی. باهمکاری شرکت داروئی پخش رازی. مجموعه مقالات.

۱۵۰۸۶ اثرات انتخاب روش تدریس مناسب در آموزش بالینی. راحمی، شمسی. اولین سمینار سراسری آموزش پرستاری و مامائی. تهران. ۲۹-۳۰ بهمن ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامائی. باهمکاری شرکت داروئی پخش رازی. مجموعه مقالات.

۱۵۰۸۷ در پرستاری چگونه رهبر تربیت کنیم. کلانی، زهره؛ سلیمی، طاهره. اولین سمینار سراسری آموزش پرستاری و مامائی. تهران. ۲۹-۳۰ بهمن ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامائی. باهمکاری شرکت داروئی پخش رازی. مجموعه مقالات.

۱۵۰۸۸ ویژگی‌های مدیریت آموزشی. سهیل‌نژادی، فرخ. اولین سمینار سراسری آموزش پرستاری و مامائی. تهران. ۲۹-۳۰ بهمن ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامائی. باهمکاری شرکت داروئی پخش رازی. مجموعه مقالات.

۱۵۰۸۹ چشم اندازی به ابزارهای کمک

آموزشی. یغمائی، فریده. اولین سمینار سراسری آموزش پرستاری و مامائی. تهران. ۲۹-۳۰ بهمن ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامائی. باهمکاری شرکت داروئی پخش رازی. مجموعه مقالات.

۱۵۰۹۰ کاربرد الگوی نقش پذیری در امر آموزش علوم پرستاری. بنادرخشان، همایون. اولین سمینار سراسری آموزش پرستاری و مامائی. تهران. ۲۹-۳۰ بهمن ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامائی. باهمکاری شرکت داروئی پخش رازی. مجموعه مقالات.

۱۵۰۹۱ آموزش در گروه کوچک. کریمی، ویدا. اولین سمینار سراسری آموزش پرستاری و مامائی. تهران. ۲۹-۳۰ بهمن ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامائی. باهمکاری شرکت داروئی پخش رازی. مجموعه مقالات.

۱۵۰۹۲ آموزش فرد مداری. مهدوی، زهرا. اولین سمینار سراسری آموزش پرستاری و مامائی. تهران. ۲۹-۳۰ بهمن ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامائی. باهمکاری شرکت داروئی پخش رازی. مجموعه مقالات.

۱۵۰۹۳ آموزش در حیطه روان - حرکتی. نیک‌روان‌مفرد، ملاح. اولین سمینار سراسری آموزش پرستاری و مامائی. تهران. ۲۹-۳۰ بهمن ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامائی. باهمکاری شرکت داروئی پخش رازی. مجموعه مقالات.

۱۵۰۹۴ اصول یادگیری و نقش تکنولوژی در یادگیری. ملک‌زاده، ثریا؛ محبی جنتی. اولین سمینار سراسری آموزش پرستاری و مامائی. تهران. ۲۹-۳۰ بهمن ۱۳۶۹. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامائی. باهمکاری شرکت داروئی پخش رازی. مجموعه مقالات.

۱۵۱۰۰ بررسی روش جدید ترمیم شکستگی چینی

توسط اسید هایدروفلوریک و کامپوزیت با قوی، جمشید، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹، جامعه دندانپزشکی ایران (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۰۱ استفاده مستقیم از کامپوزیت‌ها در دندان‌های

خلفی، طالقانی، محسن، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹، جامعه دندانپزشکی ایران (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۰۲ بررسی اثر سه ماده مختلف بر روی سطح عاج

بوسیله اسکن الکترومیکروسکوپ، علوی، علی‌اصغر، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹، جامعه دندانپزشکی ایران (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۰۳ استفاده غیر مستقیم از کامپوزیت‌ها در ترمیم

دندان‌های خلفی، یزدانی، علی، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹، جامعه دندانپزشکی ایران (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۰۴ سندرم کانال کارپ، اکبریان، محمود، بیست و

هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹، جامعه دندانپزشکی ایران (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۰۵ دیسکویاتی و اسپونیلوز مهره‌های

گردنی، عباسیون، کاظم، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه

۱۵۰۹۵ فلسفه آموزشی، خنجری، صدیقه، وین سمینار

سراسری آموزش پرستاری و مامائی، تهران، ۲۹-۳۰ بهمن ۱۳۶۹، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامائی، با همکاری شرکت داروئی پخش رزی، مجموعه مقالات.

۱۵۰۹۶ معرفی یک نوع ایمپلنت

osseointegrated (سیستم IMZ)، اخوان‌آذری، بیژن، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹، جامعه دندانپزشکی ایران (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۰۹۷ استفاده از ایمپلنت‌های I.M.Z در پروتز، بلوری،

علی، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹، جامعه دندانپزشکی ایران (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۰۹۸ ایمپلنت‌های یک دندانی و پایه‌های بریج

Supper Structure، جاوید، نیکزاد، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹، جامعه دندانپزشکی ایران (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۰۹۹ بررسی بیولوژیک و ایمنولوژیک و

الکتروشیمیائی پروتزهای فلزی برای ایمپلنت، میلیانو، ساسی، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹، جامعه دندانپزشکی ایران (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۰۶ کمردردهای مکانیک و درد عصب سیاتیک، ناصح، غلامعلی، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۰۷ پری آرتریت مفصل شانه اپیکوندیلیت آرنج بیماری دو کرون مچ دست. نواب‌شیخ‌الاسلام، عیسی، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۰۸ حرکت درمانی در دردهای ستون فقرات. دکتر ن. مرتضی، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۰۹ ترمیم و دوساره‌سازی استخوان مندیبل اتروفیک، دولت‌بادی، محمدعلی، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۱۰ معرفی ۳ مورد بسیار جالب در جراحی دهان و فک و صورت. مرتضوی، حسین، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه

بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۱۱ درمان کام شکاف‌دار، ناصری، سیاهک، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۱۲ تومور - مارکر در سرطان‌های ناحیه دهان و سرگردن. ندیمی‌تهرنی، حسن، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۱۳ درمان ارتوپدیک کلاس سه در سنین رشد، جلالی، طاهره، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۱۴ درمان ارتوپدیک کلاس سه در سنین رشد، جلالی، طاهره، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۱۵ ارتودونسی برای بزرگسالان، میرزایی، مصطفی، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۱۶ روکش‌های دندان‌های قدامی جهت ترمیم زیبایی. آذربایجان، محسن، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۱۷ بازسازی دهان از طریق پروتز ثابت و متحرک با استفاده از Precision attachment. بیگدلی، جواد. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۱۸ بیماری بهجت در ایران. دواجی، فریدون. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۱۹ درمان بیماری بهجت. شهرام، فرهاد. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۲۰ تظاهرات دهانی بیماری بهجت. قائم‌مقدمی، احمد. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۲۱ تظاهرات دهانی بیماری جذام. ستاره، عدنه؛ پریرخ، مسعود. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه

دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۲۲ مشکلات تشخیصی و درمان بیماری‌های انفلاماتور مزمن و ضایعات زخمی عودکننده مخاطی در حفره دهان. مشرف، محمد. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۲۳ مقایسه پروتزهای کامل از طریق لایت کیوروهیت کیور. بلوری، علی. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۲۴ تکنیک تراش دندان در ناحیه لثه برای برقراری زیبایی و سلامت بافت پرئودنتال. خانگاری‌مقدم، بیژن. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۲۵ مارجی‌نال ریج در پوشش‌های P.F.M. دادمنش، جعفر. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۲۶ CAD-CAM SYSTEM. صدر، جمیل. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران،

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۲۷ کاربرد فیلتر گوتکس جهت کمک به ترمیم استخوان در درمان ضایعات پریودنتال. فشرده‌هاجر، کامبیز، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۲۸ زیبایی در پریودونتیکیس. شرفی خطیب‌نو، فرخ، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۲۹ Amputation and tooth hemisection Root، فرزیج، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۳۰ نقش اکلوژن در اسئواینترگریتد ایمپلانت. ذریاب، محسن، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۳۱ گرفت استخوانی در ارتباط با ایمپلنت‌های دندانی. فامیلی، پورن، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست

سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۳۲ علل شکست در ایمپلانت‌های داخل فکی. مرتضوی، حسین، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۳۳ روش‌های نوین در تشخیص و درمان اختلالات مفصل گیجگاهی فکی. جمالی، فریدون، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۳۴ معاینه تشخیص و معالجه ناراحتی‌های فکی صورتی. فرخنده‌پی، کیانوش، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۳۵ چرا دندانپزشکان بایستی تروماهای ناحیه چانه را جدی تلقی کنند. بهنیا، حسین، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۳۶ کاربرد روش‌های جدید در ترمیم جراحی شکاف آلوئول. جعفری، مهدی، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۳۷ درمان جراحی اختلالات درونی مفصل گیجگاهی فکی. محمدی عراقی، محمدحسین، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۳۸ اثر سولفات فریک روی پالپ دندان شیری بعنوان بندآورنده خون. داهی افشار، فرشته، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۳۹ درمان دندان‌های شیری نانوایتال. ضوماریان، لیدا، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۴۰ فضا نگهدارنده‌ها در دندانپزشکی کودکان. کوثری، علی، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۴۱ ترمیم دندان‌ها با استفاده از رزین. وحید گلپایگانی، مجتبی، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۴۲ نمای کلینکالی و هیستوپاتولوژیکالی بیماری پریودنتال و تشخیص کلینیکی موارد درمان شده. برومند، جهان‌شاه، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۴۳ روش‌های جراحی تصحیح ریح، حقیقی، فرید، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۴۴ جدیدترین روش شناخت فلورای میکروبی از لحاظ نحوه تشکیل، کیفیت، ترکیب دارو و درمان انواع مختلف بیماری پریودنتال. عزیزی، کریم، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۴۵ جراحی در اندودوتیک. پیربازاری، مسیح، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۴۶ درد در روت کانال تراپی. صفائی، محمود، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۴۷ بررسی دستگاه‌ها در تهیه و آماده‌کردن روت کانال. نمازیخواه، محمدصادق، بیست و هشتمین کنگره علمی

سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۴۸ بررسی کلینیکی پیرامون تکنیک نوین پرکردگی در دندان‌های خلفی بامینای پشتیبان، رفعت‌نژاد، کیومرث، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۴۹ ملاحظات کلی در مورد بیماران تحت درمان با رادیوتراپی، ستاری، ماندانا، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۵۰ تظاهر درد قلبی در فک و صورت، صنوتی، آرش، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۵۱ بررسی مقاومت کاسپ‌های حفرات سه سطحی در برابر فشارهای قبل از ترمیم با مواد مختلف، منصوری، میرزا، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۵۲ تشخیص پوسیدگی‌ها و درمان‌های اولیه آن، تن‌آر، ناصر، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه

دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۵۳ اپی‌دمیولوژی و پیشگیری، حکیم‌زاده، سودابه، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۵۴ رابطه تغذیه و پوسیدگی، نوحی، مجید، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۵۵ شیوه‌های درمان بدون جراحی بیماری‌های پریدونتال و معرفی و کاربرد کلرگزیدین، امینی، شاهوش، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۵۶ شناخت مراحل مختلف و روش‌های درمانی بیماری‌های مزمن و التهابی پریدونتال، برومند، جهان‌شاه، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده‌نامه.

۱۵۱۵۷ نور در دندانپزشکی، یزدانی، علی، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی، تهران، ۱۸-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی

یرن. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۵۸ اتچمنت، رفعی، عبدحمید. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی یرن. هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی یرن. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۵۹ شولدر پرسلن، اخلاقی، غلامرضا. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی یرن. هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی یرن. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۶۰ انتخاب دندان‌های مصنوعی در رابطه با فرم و رنگ صورت، رعی، جمشید. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی یرن. هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی یرن. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۶۱ اصول زیبایی در پروتزهای ثابت دندانی (متال سرامیک)، مقدم، محمود. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی یرن. هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی یرن. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۶۲ نشاندن پارشیال دنچر بر روی کست، زرگر، ناصر. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی یرن. هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی یرن. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۶۳ رعایت بهداشت حرفه‌ای در لابراتوار و عدم رعایت آن، زیاری، غلامرضا. بیست و هشتمین کنگره علمی

سالانه جامعه دندانپزشکی یرن. هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی یرن. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۶۴ روش لابراتواری و کلینیکی وینیر پرسلن، صبح‌رون، فریدون. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی یرن. هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی یرن. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۶۵ چیدن - دندان، قسمی، محمد. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی یرن. هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی یرن. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۶۶ لحیمکاری در پارسیل‌های کرم کبالت و پروتز کامل، محبی، ذبیح‌نہ. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی یرن. هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی یرن. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۶۷ هفت تضاد رنگ و استفاده آن در متال سرامیک، بادامچی، علی‌صغور. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی یرن. هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی یرن. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۶۸ پروتزهای ترمیمی فک و صورت جهت شکاف کام، جلال، اسفندیار. بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی یرن. هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد

۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۶۹ کاربرد پلاک‌های متحرک در ارتودنسی. جهرمی، غلامحسین، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نمود و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۷۰ طراحی پاتک‌ها در پروتز ثابت. کبریائی، هوشنگ، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نمود و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۷۱ ضایعات عصب صورتی متعاقب عفونت‌های دندان. احسنی، علیرضا، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نمود و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۷۲ دردهای مکانیکی ستون فقرات کمری در دندانپزشکان. حکیمی‌نژاد، محمدرضا، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نمود و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۷۳ دندانپزشکان و کم‌حرکی. هاشمی، محسن، بیست و هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نمود و محصولات دندانپزشکی. تهران، ۱۱-۲۳ مرداد ۱۳۶۹. جامعه دندانپزشکی ایران. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها، چکیده نامه.

۱۵۱۷۴ مدیریت ارزشی، باهر، حسین، سمینار مدیریت ارزشی. تهران، ۲۱ بهمن ۱۳۶۹. بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی - معاونت صنایع و معدن. (فارسی).

۱۵۱۷۵ بیماری‌های قلبی ناشی از دخالت پزشک و مسائل مربوط به آن. نوحی، فریدون، چهارمین کنگره قلب و عروق. اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فنیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۷۶ فنوکروموسیتوم و قلب. حیدری، یوسف، چهارمین کنگره قلب و عروق. اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فنیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۷۷ قلب در لوپوس اریتماتوسیتیک. شریعتی، ژانه، چهارمین کنگره قلب و عروق. اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فنیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۷۸ گرفتاری‌های قلب نزد نوزادان مادران مبتلا به لوپوس منتشر. فضلی، ناصر، چهارمین کنگره قلب و عروق. اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فنیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۷۹ بیهوشی در بیماران قلبی Cardiac Anesthesia. فرزین، پروین، چهارمین کنگره قلب و عروق. اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فنیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۸۰ تغییر شکل سینه (Chest Deformity) در مردان مبتلا به اتو اسکلروز کرونر علامت زایفوئید. شمخانی، کامران، چهارمین کنگره قلب و عروق. اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فنیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۸۱ قلب در دیابت میلیتوس Diabetes

melitus، یوسنی، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ، فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۸۲ دیابت و قلب، یوسنی رودسری، حمدعی، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ، (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۸۳ شیرخواران مادران دیابتیک of diabetic mothers (IDM) Infants، شده محمدی، کبر، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ، (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۸۴ قلب و الکلیسم، شیخ لاسلامی، زوی، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ، (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۸۵ تومورهای قلب و پریکارد، سی.ان.ام.نایر، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ، (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۸۶ ازدیاد فشار خون سیستمیک در اطفال، مجتهدزاده، سعید، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ، (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۸۷ اثرات اشعه بر قلب، بو تفضی، محمدرضا، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ، (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۸۸ گرفتاری‌های قلب و عروق در سیر بیماری کاوازاکی، کجاریان، ژمن، نجات، رضا، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ

فلاپ، (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۸۹ جاقی و قلب، مردهنده، سعید، سینا، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ، (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۹۰ قلب و محیط اطراف The heart and environmental factors اثر فاکتورهای محیطی بر سیستم قلبی عروقی، محبی، حمید، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ، (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۹۱ قلب در بیماری‌های مغزی، بهادرخان، غلامرضا، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ، (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۹۲ ابوعلی سینا و فیزیوپاتولوژی قلب، حسین، سکندر، حمدی صبا، ناصر، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ، (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۹۳ کم‌خونی و قلب در کودکان، نیکیر، عبدالرسول، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ، (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۹۴ سندرم مارفان و جراحی نلب، بنوریان، علی صفر، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ، (فارسی و انگلیسی)، فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۹۵ مرگ و میر حاصل از بیماری‌های قلب در بالغین و اطفال شهر تهران طی پنج سال گذشته در مقایسه با سایر علل مرگ و میر، متکیم، محمدحسین، چهارمین کنگره قلب و عروق، سفند، ۱۳۶۹، با همکاری شرکت مهندسی فلیپ

فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۹۶ قلب در عفونت‌های ویروسی Viral heast disease، ملکی، مجید؛ ناطق، رخشنده؛ میرزائی تهرانی، فرح؛ صبوری، ناهید؛ طباطبائی، حمیده؛ هلاکوئی نائینی، کورش. چهارمین کنگره قلب و عروق. اسفند ۱۳۶۹. باهمکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۹۷ قلب در بیماری‌های ذخیره‌ای گلیکوژن. دآوری. پریدخت. چهارمین کنگره قلب و عروق. اسفند ۱۳۶۹. باهمکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۹۸ پرولاپس دریچه میترال و آریتمی‌های مربوط در همپرتیروئیدسم. صدرعاملی، محمدعلی؛ فیروزی، ایرج. چهارمین کنگره قلب و عروق. اسفند ۱۳۶۹. باهمکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۱۹۹ قلب در سندرم نونان (Noonan syndrome). برزویی، چهارمین کنگره قلب و عروق. اسفند ۱۳۶۹. باهمکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۲۰۰ کیست هیداتیک قلب. ناظری، ایرج؛ یمینی شریف، احمد؛ قاسمی، مسعود. چهارمین کنگره قلب و عروق. اسفند ۱۳۶۹. باهمکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۲۰۱ گزارش یک مورد کیست هیداتیک اولیه قلب. ممتحن، محمود. کنگره قلب و عروق. چهارمین اسفند ۱۳۶۹. باهمکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۲۰۲ شیوع اختلالات روانی در سندرم پرولاپس

دریچه میترال. افراز، محمد رضا؛ مدبرنیا، محمدجعفر؛ دربندی، محمدعلی؛ ایزداندوست، زهرا؛ موسوی، حسین. کنگره قلب و عروق، چهارمین اسفند ۱۳۶۹. باهمکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۲۰۳ عوارض قلبی بیماری‌های کلیوی در کودکان. رودپیما، شهنلا. کنگره قلب و عروق. چهارمین اسفند ۱۳۶۹. باهمکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۲۰۴ ترومای قلب Cardiac trauma. طباطبائی، محمدباقر؛ حکمت. کنگره قلب و عروق، چهارمین اسفند ۱۳۶۹. باهمکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۲۰۵ بررسی پریکاردیت سلی از مهر ۱۳۶۴ تا مهر ۱۳۶۹ در بیمارستان امام خمینی، محرز، مینو؛ نگارشیروانی، ویویان. کنگره قلب و عروق، چهارمین اسفند ۱۳۶۹. باهمکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۲۰۶ گزارش دهساله بیمارانی که در طی دهسال (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹) در بیمارستان امام خمینی پریکاردیکتومی شدند. احمدی، حسین؛ جمالی، منصور. کنگره قلب و عروق، چهارمین اسفند ۱۳۶۹. باهمکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۲۰۷ بررسی دهساله بیماری‌هاییکه سنجر به پریکاردیکتومی شده است. احمدی، حسین؛ جمالی، منصور. کنگره قلب و عروق، چهارمین اسفند ۱۳۶۹. باهمکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی و انگلیسی). فهرست سخنرانی‌ها.

۱۵۲۰۸ بررسی سرم IGE بعد از انفارکتوس قلب و مطالعه روی ۱۰۰ بیمار. فرید حسینی، رضا؛ برادران، حسن؛ شیردل، عباس؛ سررشته‌دار، احمد. کنگره قلب و عروق،

چهارمین اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی، انگلیسی). فهرست سخنرانیها.

۱۵۲۰۹ IGE سرم بعد از انفارکتوس قلب و بررسی روی ۱۰۰ مورد. فرید حسینی، رضا سرشته در، احمد بردن، حسن کنگره قلب و عروق، چهارمین اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی، انگلیسی). فهرست سخنرانیها.

۱۵۲۱۰ بررسی اثرات کورتیکوتراپی در بیماران مبتلا به بلوک دهلیزی - بطنی ناشی از انفارکتوسها و دیواره تحتانی قلب. برزیگر، انوش. کنگره قلب و عروق، چهارمین اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی، انگلیسی). فهرست سخنرانیها.

۱۵۲۱۱ مطالعه اثر کورتیکوتراپی روی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد تحتانی قلب همراه با بلوک دهلیزی - بطنی. برزیگر، انوش. کنگره قلب و عروق، چهارمین اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی، انگلیسی). فهرست سخنرانیها.

۱۵۲۱۲ بررسی انفارکتوس میوکارد در خانمها و رابطه آن با مصرف کوئتراسپتوها. صراف زادگان. فضل؛ کریمی، شیرین؛ نویم، مهین. کنگره قلب و عروق، چهارمین اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی، انگلیسی). فهرست سخنرانیها.

۱۵۲۱۳ تغییرات الکتروکاردیوگرافی در ۹ بیمار مسموم با سولفورارسنیک. عادل، حسن؛ بلالی، مهدی؛ نصیری، زیبا؛ کوزه کنانی، احمد؛ بحرینی طوسی، محمدحسین. کنگره قلب و عروق، چهارمین اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی، انگلیسی). فهرست سخنرانیها.

۱۵۲۱۴ هیپرتانسیون و حاملگی. کلانی، عنبرضا. کنگره قلب و عروق، چهارمین اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی، انگلیسی). فهرست سخنرانیها.

۱۵۲۱۵ هیپاتیت ویرال و سندروم Sick sinus گذرا، گزارش یک مورد و مروری بر عوارض قلبی هیپاتیت ویرال. سعادت نیا، حسن؛ عمادزاده، مهدی. کنگره قلب و عروق، چهارمین اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی، انگلیسی). فهرست سخنرانیها.

۱۵۲۱۶ حاملگی و عوارض قلبی حاصله از آن (کاردیومیوپاتی حاملگی). هنجنی، علی محمد؛ هنجنی، شهرام. کنگره قلب و عروق، چهارمین اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی، انگلیسی). فهرست سخنرانیها.

۱۵۲۱۷ بررسی دیابت در انفارکتوس. امینی، مسعود. کنگره قلب و عروق، چهارمین اسفند ۱۳۶۹. با همکاری شرکت مهندسی فلیپ فلاپ. (فارسی، انگلیسی). فهرست سخنرانیها.

۱۵۲۱۸ سخنرانی دکتر حسن حبیبی، معاون اول ریاست جمهوری. حبیبی، حسن. گردهمایی سراسری شورای تحقیقات استانهای آموزش و پرورش. شهریور ۱۳۷۰. دبیرخانه شورای تحقیقات. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۱۹ سخنرانی افتتاحیه مقام عالی وزارت. نجفی، محمدعلی. گردهمایی سراسری شورای تحقیقات استانهای آموزش و پرورش. شهریور ۱۳۷۰. دبیرخانه شورای تحقیقات. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۲۰ نقش تحقیقات در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع. معتمدی، احمد. گردهمایی سراسری شورای تحقیقات استانهای آموزش و پرورش. شهریور ۱۳۷۰. دبیرخانه شورای تحقیقات. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۲۱ اهم مسائل آموزش و پرورش. شکوهی، غلامحسین. گردهمایی سراسری شورای تحقیقات استانهای

آموزش و پرورش. شهریور ۱۳۷۰. دبیرخانه شورای تحقیقات. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۲۲ ضرورت بسط و توسعه تحقیقات در آموزش و پرورش چرا و چگونه. کزردان، علیمحمد. گردهمایی سراسری شورای تحقیقات استان‌های آموزش و پرورش. شهریور ۱۳۷۰. دبیرخانه شورای تحقیقات. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۲۳ موقعیت تحقیقات آموزشی، تربیتی در سایر کشورهای دنیا. آقازاده، احمد. گردهمایی سراسری شورای تحقیقات استان‌های آموزش و پرورش. شهریور ۱۳۷۰. دبیرخانه شورای تحقیقات. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۲۴ کاربرد یافته‌های تحقیقاتی در آموزش و پرورش چرا و چگونه. مهرمحمدی، محمود. گردهمایی سراسری شورای تحقیقات استان‌های آموزش و پرورش. شهریور ۱۳۷۰. دبیرخانه شورای تحقیقات. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۲۵ مروری بر روشهای تحقیق در علوم انسانی. نادری، عزت‌الله. گردهمایی سراسری شورای تحقیقات استان‌های آموزش و پرورش. شهریور ۱۳۷۰. دبیرخانه شورای تحقیقات. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۲۶ آناتومی و فیزیولوژی پوست. دولتی، یحیی. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین. تهران. اردیبهشت ۱۳۶۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۲۷ اصول کلی دارو درمانی در پوست. طباطبایی، سیدحسین. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین. تهران. اردیبهشت ۱۳۶۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت

دارویی پخش هجرت. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۲۸ انواع داروهای موضعی و نقش درمانی آنها در پوست. فتنقازی، تقی. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین. تهران. اردیبهشت ۱۳۶۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۲۹ انواع فرآورده‌های بهداشتی پوست و مو. فربود، عفت‌السادات. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین. تهران. اردیبهشت ۱۳۶۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۳۰ منتخبی از ناسازگاری‌ها و تداخلات داروهای ترکیبی پوست. وزیری، علی. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین. تهران. اردیبهشت ۱۳۶۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۳۱ اصول کلی تهیه نسخه‌های ترکیبی برای پوست. غروی، منوچهر. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین. تهران. اردیبهشت ۱۳۶۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۳۲ انواع داروهای پوستی OTC و نحوه ارائه آنها. جاویدان‌نژاد، صادق. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین. تهران. اردیبهشت ۱۳۶۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۳۳ مکانسیم تاثیر کورتیکواستروئیدها در بیماریهای پوست. پورغلامی، محمدحسین. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین. تهران. اردیبهشت ۱۳۶۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد

علمی شرکت دارویی پخش هجرت.(فارسی). مجموعه مقالات.

ششمین.تهران.اردیبهشت ۱۳۶۱.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت.(فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۳۴ فارماکولوژی آنتی‌بیوتیک‌های مورد مصرف در بیماری‌های پوست، پوست، بوسی، عباس. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین.تهران.اردیبهشت ۱۳۶۸.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت.(فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۴۰ اصول پیشگیری و دارو درمانی اگزماهای شایع.طوسی، پرویز. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین.تهران.اردیبهشت ۱۳۶۸.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت.(فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۳۵ عوارض پوستی داروهای سیستمیک.اردهالی، مصطفی. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین.تهران.اردیبهشت ۱۳۶۸.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت.(فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۴۱ اصول پیشگیری و دارو درمانی بیماری‌های قارچی سطحی. شیخ‌الاسلام‌زاده، میرمحیط. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین.تهران.اردیبهشت ۱۳۶۸.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت.(فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۳۶ کاربرد رتینوئیدها در بیماری‌های پوست و عوارض آن.مرتضوی، حسین. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین.تهران.اردیبهشت ۱۳۶۸.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت.(فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۴۲ اصول پیشگیری و دارو درمانی بیماری‌های باکتریایی پوست.جویا، حمید. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین.تهران.اردیبهشت ۱۳۶۸.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت.(فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۳۷ عوارض جانبی مصرف بی‌رویه داروهای پوستی.شمس، شیدا. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین.تهران.اردیبهشت ۱۳۶۸.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت.(فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۴۳ اصول پیشگیری و دارو درمانی بیماری‌های ویروسی پوست.نجفیان، یزدانبخش. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین.تهران.اردیبهشت ۱۳۶۸.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت.(فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۳۸ کاربرد هورمون‌ها در بیماری‌های پوست و عوارض آن.عزیزی، فریدون. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین.تهران.اردیبهشت ۱۳۶۸.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت.(فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۴۴ اصول پیشگیری و دارو درمانی بیماری‌های شایع انگلی پوست. انصارین، حبیب‌الله. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین.تهران.اردیبهشت ۱۳۶۸.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت.(فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۳۹ اکنه و لگاریس (داروهای مصرفی در اکنه).احمدی، فائزه. دوره بازآموزی داروسازان کشور،

۱۵۲۴۵ اختلالات رنگدانه و اصول دارو درمانی آن. ولیخانی، مهین. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین. تهران. اردیبهشت ۱۳۶۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۴۶ خارش و اصول دارو درمانی. مبین، سیدمحمدحسین. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین. تهران. اردیبهشت ۱۳۶۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۴۷ بیماری‌های شایع انگشتان و کف پا و اصول دارو درمانی آن. فریقی، فرشاد. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین. تهران. اردیبهشت ۱۳۶۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۴۸ اصول پانسمان در بیماری‌های پوست. شهیدی، محمد. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین. تهران. اردیبهشت ۱۳۶۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۴۹ علل ریزش مو و اصول درمان آن. منصوری، پروین. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین. تهران. اردیبهشت ۱۳۶۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۵۰ کاربرد جدید داروها در بیماری‌های پوست. روحانی، سیدمجتبی. دوره بازآموزی داروسازان کشور، ششمین. تهران. اردیبهشت ۱۳۶۸. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی، واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۵۱ اثرات کاربرد تکنولوژی مکانیکی بر اشتغال در کشاورزی در حال توسعه ایران: دیدگاهها و بیان یک تجربه. نجفی، بهاءالدین. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۵۲ علم، تکنولوژی و توسعه. لاریجانی، فاضل. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۵۳ وضعیت موجود نظام تکنولوژی کشور. سلیمی، محمدحسین. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۵۴ بازنگری استراتژیک تکنولوژی در دوران بازسازی. دیانی، مهدی. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۵۵ مدیریت تکنولوژی. شفیعا، محمدعلی. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۵۶ چکیده مقاله همکاری‌های بین‌المللی بویژه نقش سازمان‌های تخصصی بین‌المللی در انتقال تکنولوژی با ارائه نمونه‌هایی در رابطه با کشورمان. حسینی‌زاده، عبدالله. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۵۷ برنامه‌ریزی نیروی انسانی در توسعه تکنولوژی. ابتکار، تقی. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۵۸ تکنولوژی و توسعه فرهنگی. اسدی، علی. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۵۹ توسعه تکنولوژی با استفاده از کاربردهای دانش‌های چرایی، محجوبی، داریوش. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۶۰ اهمیت اقتصادی و سیاسی تکنولوژی. رهبر، علی. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۶۱ تغییرات تکنولوژی و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه. ترابی، محمدحسین. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۶۲ تحقیق تا تولید در ایران. قاسم‌زاده، فریدون. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۶۳ تدوین تکنولوژی در یک پروژه تحقیقاتی استراتژیک. نکاوند، سعید. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۶۴ نقش پایلوت پلنت در شکل‌گیری تکنولوژی داخلی. حاج‌حسینی، حجت‌الله. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۶۵ عوامل موثر در توسعه و تجاری کردن

تکنولوژی داخلی. حسین‌زاده، حسین (سهی). سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۶۶ خلاصه‌ای بر چگونگی انتقال تکنولوژی و پیگیری عملی آن در ایران. شهیدی، محمدنقی. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۶۷ ارزیابی اجزاء تکنولوژی و فواید آن. سیداصفهان‌ی، مهدی. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۶۸ خلاصه مقاله تعیین موقعیت تکنولوژی. ذکائی، بیژن. سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران. ۲۸ تا ۲۹ مهر ۱۳۶۹. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۲۶۹ مطالعه مقدماتی برای تنظیم پرسشنامه سنجش میزان افسردگی دیستایمیک. کاویانی، غلامحسین. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین. تهران. ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. باهمکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۷۰ رتبه‌بندی رویدادهای استرس‌زای زندگی در گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مهاجر، مرتضی؛ متقی‌پور، یاسمن. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین. تهران. ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. باهمکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۷۱ موضوعات و زمینه‌های پژوهشی در موارد مشترک روانشناسی، روانپزشکی و مذهب. بوالهیری، جعفر. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین. تهران. ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی شهید

بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین، تهران، ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۷۲ تجربه‌ای در ارزیابی همبستگی وضعیت تغذیه‌ای با ضریب هوشی (در بین دانش‌آموزان سال اول دبستان‌های شهری و روستایی استان هرمزگان)، امین‌پور، آزاده؛ ابراهیم حبیبی، محسن؛ مولویان، مه‌ری. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین، تهران، ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۷۸ بررسی شیوع خودکشی و رابطه آن با افسردگی، آزاد، حسین؛ انصاری‌مقدم، اکرم. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین، تهران، ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۷۳ رویا ابزاری برای تشخیص و زمینه‌ای برای روان‌درمانی، خدیوی زند، محمد-مهدی. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین، تهران، ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۷۹ بررسی صد مورد اقدام به خودکشی در بیمارستان لقمان حکیم در تهران، پورمند، دیبا؛ داویدیان، لون. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین، تهران، ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۷۴ اختلالات روانی ناشی از موج انفجار، عطاری، عباس. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین، تهران، ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۸۰ مطالعه بالینی ۱۰۰ مورد پسیکوز بعد از زایمان، پورافکاری، نصرت‌الله؛ ارفعی، افسر. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین، تهران، ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۷۵ بررسی عوارض روانی جنگ در رزمندگان اسلام، واعظی، احمد؛ الهی، کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین، تهران، ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۸۱ ترجمه، انطباق و هنجاریابی مقیاس هوشی و کسلر برای دوره پیش دبستان در شیراز، رضویه، اصغر؛ شهیم، سیما. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین، تهران، ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۷۶ بررسی علل روانی و اجتماعی موارد اقدام به خودکشی با مواد دارویی و سمی، ریزابی، نیره؛ بلالی، مهدی. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین، تهران، ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۸۲ بررسی ۴۵ مورد مراجعه کنندگان بزرگسال برای جلسات روان‌درمانی به مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله طالقانی، متقی‌پور، یاسمن. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین، تهران، ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۷۷ بررسی صد مورد اقدام به خودکشی در مراجعین به بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم و سوانح سوختگی تهران، رونقی، سیمین. کنگره پژوهش‌های

۱۵۲۸۳ بررسی موضوعی جنگ در تجسمات ترسیمی

کودکان. حاجی بابائی، مرتضی. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین. تهران. ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۸۴ بررسی اختلالات کمبود توجه همراه با پر تحرکی در کودکان دبستان‌های تهران. اسماعیلی، تقی. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین. تهران. ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۸۵ پدیدآیی و تحول ویژگی شفافیت (ترانس پارانس) در نقاشی کودکان. مخم‌پایان، داریوش. کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین. تهران. ۲۵ تا ۲۷ آذر ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با همکاری شرکت سهامی داروپخش.

۱۵۲۸۶ گزارش مدیرکل ارزشیابی و برنامه‌ریزی (برادر علی محمد حاضری). حاضری، علی محمد. سمینار بررسی مسائل آموزشی دانشگاه تربیت مدرس. تهران (دانشگاه تربیت مدرس). ۱۴ بهمن ۱۳۶۸. دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). گزارش.

۱۵۲۸۷ خلاصه‌ای از گزارش وضعیت آموزشی دانشگاه توسط برادر دکتر حسین گنجی دوست، معاون آموزشی دانشگاه. گنجی دوست، حسین. سمینار بررسی مسائل آموزشی دانشگاه تربیت مدرس. تهران (دانشگاه تربیت مدرس). ۱۴ بهمن ۱۳۶۸. دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). گزارش.

۱۵۲۸۸ سخنرانی آقای دکتر عارف، معاونت محترم آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی. عارف، سمینار بررسی مسائل آموزشی دانشگاه تربیت مدرس. تهران (دانشگاه تربیت مدرس). ۱۴ بهمن ۱۳۶۸. دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). گزارش.

۱۵۲۸۹ سخنرانی جناب آقای دکتر افتخارحسینی، رئیس محترم دانشگاه. افتخارحسینی. سمینار بررسی مسائل آموزشی دانشگاه تربیت مدرس. تهران (دانشگاه تربیت مدرس). ۱۴ بهمن ۱۳۶۸. دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). گزارش.

۱۵۲۹۰ وظایف اداره کل آموزش در سیستم آموزشی دانشگاه. اعتمادی، حسین. سمینار بررسی مسائل آموزشی دانشگاه تربیت مدرس. تهران (دانشگاه تربیت مدرس). ۱۴ بهمن ۱۳۶۸. دانشگاه تربیت مدرس. (فارسی). گزارش.

۱۵۲۹۱ مسائل سالمندان. یاریگروش، محمد. گردهمایی علمی، آموزشی در رابطه با سالمندان. تهران. ۱۸ فروردین تا ۸ اردیبهشت ۱۳۶۶. سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت توانبخشی. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۹۲ دیدگاه توانبخشی در رابطه با سالمندان. میرخانی، مجید. گردهمایی علمی، آموزشی در رابطه با سالمندان. تهران. ۱۸ فروردین تا ۸ اردیبهشت ۱۳۶۶. سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت توانبخشی. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۹۳ سالمند و مسائل سالمندی. بیضایی، هوشنگ. گردهمایی علمی، آموزشی در رابطه با سالمندان. تهران. ۱۸ فروردین تا ۸ اردیبهشت ۱۳۶۶. سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت توانبخشی. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۹۴ بهداشت و تغذیه سالمندان. پارسای، سوسن. گردهمایی علمی، آموزشی در رابطه با سالمندان. تهران. ۱۸ فروردین تا ۸ اردیبهشت ۱۳۶۶. سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت توانبخشی. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۲۹۵ مشکلات دستگاه اداری در سالمندان. گنمحمدی، مرتضی. گردهمایی علمی، آموزشی در رابطه با سالمندان. تهران. ۱۸ فروردین تا ۸ اردیبهشت ۱۳۶۶. سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت

توانبخشی، (فارسی)، مجموعه مقالات.

گردهمایی علمی، آموزشی در رابطه با سالمندان، تهران، ۱۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۶۶، سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت توانبخشی، (فارسی)، مجموعه مقالات.

۱۵۲۹۶ بیماری‌ها و حوادثی که سالمندان در سراها با آن مواجه هستند. حقیقت کیش، حبیب‌ننه، گردهمایی علمی، آموزشی در رابطه با سالمندان، تهران، ۱۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۶۶، سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت توانبخشی، (فارسی)، مجموعه مقالات.

۱۵۳۰۳ مشکلات سیستم تنفسی، سهراب پور، گردهمایی علمی، آموزشی در رابطه با سالمندان، تهران، ۱۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۶۶، سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت توانبخشی، (فارسی)، مجموعه مقالات.

۱۵۲۹۷ سالمندی و تدابیر پرستاری، دباغی خامنه، فاطمه، گردهمایی علمی، آموزشی در رابطه با سالمندان، تهران، ۱۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۶۶، سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت توانبخشی، (فارسی)، مجموعه مقالات.

۱۵۳۰۴ جامعه محلی روستایی و تغییر اجتماعی، فشارکی، پردیخت، کنفرانس جغرافیا، کرمان، ۱۶ تا ۱۸ شهریور ۱۳۶۱، آموزشگاه فنی شهید چمران، باهمکاری مرکز آموزش ضمن خدمت اداره کل آموزش و پرورش، گروه جغرافیا، (فارسی)، چکیده نامه.

۱۵۲۹۸ زخم بستر، مقاله‌ی، احمد، گردهمایی علمی، آموزشی در رابطه با سالمندان، تهران، ۱۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۶۶، سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت توانبخشی، (فارسی)، مجموعه مقالات.

۱۵۳۰۵ سیر تحولات مفاهیم و پژوهش‌های ناحیه‌ای در جغرافیا، نظریان، علی‌اصغر، کنفرانس جغرافیا، کرمان، ۱۶ تا ۱۷ شهریور ۱۳۶۱، آموزشگاه فنی شهید چمران، باهمکاری مرکز آموزش ضمن خدمت اداره کل آموزش و پرورش، گروه جغرافیا، (فارسی)، چکیده نامه.

۱۵۲۹۹ متون اسلامی و بهزیستی سالمندان، صادقی اردستانی، احمد، گردهمایی علمی، آموزشی در رابطه با سالمندان، تهران، ۱۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۶۶، سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت توانبخشی، (فارسی)، مجموعه مقالات.

۱۵۳۰۶ روش تحقیق در جغرافیا، علیجانی، بهلول، کنفرانس جغرافیا، کرمان، ۱۶ تا ۱۸ شهریور ۱۳۶۱، آموزشگاه فنی شهید چمران، باهمکاری مرکز آموزش ضمن خدمت اداره کل آموزش و پرورش، گروه جغرافیا، (فارسی)، چکیده نامه.

۱۵۳۰۰ پیرچشمی، جوهرچی، صابو، گردهمایی علمی، آموزشی در رابطه با سالمندان، تهران، ۱۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۶۶، سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت توانبخشی، (فارسی)، مجموعه مقالات.

۱۵۳۰۷ تجزیه و تحلیل و روند رشد جمعیت ایران، نظریان، علی‌اصغر، کنفرانس جغرافیا، کرمان، ۱۶ تا ۱۷ شهریور ۱۳۶۱، آموزشگاه فنی شهید چمران، باهمکاری مرکز آموزش ضمن خدمت اداره کل آموزش و پرورش، گروه جغرافیا، (فارسی)، چکیده نامه.

۱۵۳۰۱ حمایت‌های قانونی از سالمند، باثی، ناصر، گردهمایی علمی، آموزشی در رابطه با سالمندان، تهران، ۱۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۶۶، سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت توانبخشی، (فارسی)، مجموعه مقالات.

۱۵۳۰۸ تحقیق و توسعه و آثار سیاسی - اجتماعی آن and development seminar، موسوی، میرحسین، سمینار تحقیق و توسعه، تهران، ۲۶ تا ۲۸ تیر ۱۳۶۱، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، (فارسی).

۱۵۳۰۲ ورزش و کهنسالی، حاج‌میرفتاح، فاطمه.

۱۵۳۱۵ بررسی مشکلات مخترعین، مبتکرین و محققین ایران. جبارایمانی، محمود. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۱۶ ایجاد انگیزه تحقیق. حاج قاسم، حسن؛ شمس‌الدین میگوئی، عباس. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۱۷ مشکلات و پیشنهادات محققین، مبتکرین و مخترعین جامعه فرهنگی کشور. حسینی، عطاءالله. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۱۸ کیفیت پرورش محقق در نظام آموزش عالی کشور در علوم انسانی (اقتصاد، بازرگانی و مدیریت). حمیدی‌زاده، محمدرضا. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۱۹ بررسی مشکلات مخترعین، مبتکرین و محققین و روشهای حمایت و تشویق آنها. خامرشی، شهرام. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۲۰ ارکان تحقیق و نقش پژوهشگران، دانشگاهیان و صنایع در تحقیق و توسعه. زاهدی، عبدالحسین. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۰۹ مقدمه‌ای بر علم و تحقیق در اسلام. جعفری، محمدتقی. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۱۰ چگونگی انگیزه تحقیق - کیفیت پرورش محقق و مبتکر - چگونگی جذب استعداد های خلائق. ابتکار، تقی. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۱۱ شیوه‌های بکارگیری دانشجویان داخل و خارج در انجام تحقیقات. امیرقاسمی، مینو. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۱۲ نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات. انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران. سمینار تحقیق و توسعه. ۱۳۶۸/۴/۲۶ تا ۱۳۶۸/۴/۲۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی).

۱۵۳۱۳ نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات. انجمن مراکز تحقیقات علم و صنعتی ایران. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۱۴ چگونگی ایجاد انگیزه تحقیق. توفیق، علی‌اصغر. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۲۱ روشهای حمایت و جذب محققین و متخصصین
مقیم خارج از کشور و جلوگیری از فرار مغزها. زاهدی اصل ،
محمد. سمینار تحقیق و توسعه، Research and
Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان
پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه
مقالات.

۱۵۳۲۷ بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص در
ارتباط با تحقیق و توسعه. فرهادی ، محمد. سمینار تحقیق و
توسعه، Research and Development seminar.
تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و
صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۲۲ انگیزه‌های نوآوری و اختراع. ذکائی ، ارژنگ.
سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development
seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های
علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۲۸ تحقیقات و بعضی از مسائل مربوط به آن. فهیمی ،
مهدی. سمینار تحقیق و توسعه، Research and
Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان
پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه
مقالات.

۱۵۳۲۳ نظام حمایتی و هدایتی تحقیقات و ابتکارات و
اختراعات. سلیمانی ، محمد. سمینار تحقیق و توسعه،
Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸
تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی
ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۲۹ کیفیت پرورش محقق ، مبتکر در نظام آموزشی
کشور. قاسم‌زاده ، محمدباقر. سمینار تحقیق و توسعه،
Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸
تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی
ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۲۴ تنگناهای اداری و مالی تحقیقات و ارائه
راه‌حل‌های مربوط به آن. شجاعی فرد ، محمدحسن. سمینار
تحقیق و توسعه، Research and Development
seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های
علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۳۰ شیوه‌های بکارگیری دانشجویان خارج از کشور
در انجام تحقیقات. کرم ، علیرضا. سمینار تحقیق و توسعه،
Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸
تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی
ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۲۵ تامین نیروی انسانی و تجهیزات در ارتباط با
پژوهش. صالحپور ، بهروز. سمینار تحقیق و توسعه،
Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸
تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی
ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۳۱ سهم تحقیقات در تولید ناخالص ملی و بررسی
مشکلات و ارائه راه حل مناسب. مجیب ، ژاله. سمینار تحقیق
و توسعه، Research and Development seminar.
تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و
صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۲۶ شیوه‌های بکارگیری دانشجویان داخل کشور در
انجام تحقیقات. عازمی ، اسد؛ حاج‌قاسم ، حسن. سمینار
تحقیق و توسعه، Research and Development
seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های

۱۵۳۳۲ ارتباط آموزش عالی با تحقیق و توسعه و تربیت
نیروی انسانی. موسوی‌زارع ، مهدی. سمینار تحقیق و
توسعه، Research and Development seminar.
تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و

صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۳۹ جایگاه تحقیقات در کشورهای در حال رشد و نحوه ارتقاء آن. حشمت دهکردی، ابراهیم حبشی زاده، منصور. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۳۳ بررسی خروج نیروهای متخصص از دستگاه‌های دولتی. هدایت، محمود. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۴۰ ویژگیهای مدیریت مراکز تولیدی. خانمحمدی، سهراب. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۳۴ عوامل موثر بر تحقیق. اصغری، علی. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۴۱ نظام اجرایی تحقیقات. دلربایی قوچانی عتیق، حسین. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۳۵ نظام اجرایی تحقیقات. افلاکی، سهراب. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۴۲ مدیریت و سازماندهی مؤسسات تحقیقات، نگاهی به مدیریت منابع انسانی. سیدعباس زاده، میرمحمد. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۳۶ آشنایی با سازمان تحقیقات ملی فرانسه. پاکباز، ناصر علی. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۴۳ نقد و بررسی نظام تحقیقاتی کشور. شجاعی فرد، محمدحسن. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۳۷ مدیریت و سازماندهی مؤسسات تحقیقاتی. جاسبی، عبدالله. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۴۴ نقش مالکیت صنعتی در توسعه تکنولوژی. شریفی، محمدعلی. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۳۸ مدیریت و سازماندهی مؤسسات تحقیقاتی و تنگناهای حقوقی تحقیقات. حسینی ماهینی، احمد. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۴۵ تحقیق، توسعه و دانشگاه‌ها، شریفی، مظفر.
Seminar تحقیق و توسعه، Research and Development
seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های
علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۴۶ ضرورت تشکیل شوراهای تحقیقاتی در
استان‌ها، فدائی فتح‌آبادی، محمدجواد. سمینار تحقیق و
توسعه، Research and Development seminar.
تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و
صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۴۷ پژوهش و پتانسیل‌های صنعتی
جامعه. قانع‌بصری، محسن. سمینار تحقیق و توسعه،
Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸
تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی
ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۴۸ مدیریت و سازماندهی موسسات
پژوهشی. مصباحی، جمشید. سمینار تحقیق و توسعه،
Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸
تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی
ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۴۹ مطالعه سبک‌های مدیریت به منظور آشنائی با
سبک مناسب مدیریت دانشگاه و مراکز
تحقیقات. موسوی‌زارع، مهدی. سمینار تحقیق و توسعه،
Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸
تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی
ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۵۰ نقش جامعه، سنت‌های علمی و ساختارهای
تحقیقاتی در تحقیق و توسعه صنعتی. وزیری، بزرگمهر.
سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development
seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های
علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۵۱ نقش پایلوت پلنت در شکل‌گیری تکنولوژی
داخلی. حاج‌حسینی، حجت‌الله. سمینار تحقیق و توسعه،
Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸
تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی
ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۵۲ پایلوت پلنت. شیخی‌نارانی، مجید. سمینار تحقیق
و توسعه، Research and Development seminar.
تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و
صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۵۳ مراحل اجرای طرح. عراقی، محمدباقر. سمینار
تحقیق و توسعه، Research and Development
seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های
علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۵۴ نقش تحقیق و توسعه در انتقال تکنولوژی و
بازسازی اقتصادی ایران. مشکوتی، نجم‌الدین. سمینار
تحقیق و توسعه، Research and Development
seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های
علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۵۵ سرچشمه هفت تنگنای عمده تحقیق در علوم
انسانی و اجتماعی و تنگراه‌های گذشتن از این هفت
خان. آزاد، اسدالله. سمینار تحقیق و توسعه،
Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸
تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی).
مجموعه مقالات.

۱۵۳۵۶ اهمیت تحقیقات کاربردی در بخش معدن به
لحاظ استقلال و توسعه اقتصادی. آیت‌اللهی، محمدرضا.
سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development
seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های
علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۵۷ اولویت تحقیق در معادن و صنایع معدنی. ابراهیمی بسابی ، مجید. سمینار تحقیق و توسعه. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۵۸ مشکلات تحقیق در کشاورزی ایران. ترابی ، منصور. سمینار تحقیق و توسعه. Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۵۹ تغییرات تکنولوژی و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه. ترابی ، محمدحسین. سمینار تحقیق و توسعه. Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۶۰ مسائل تحقیقات اجتماعی در ایران (علل ضعف و نارسایی). تقوی ، نعمت‌الله. سمینار تحقیق و توسعه. Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۶۱ اتوماسیون کامپیوتری و صنعت ایران. خوشنویس ، بهرخ. سمینار تحقیق و توسعه. Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۶۲ تحقیقات و صنایع دفاعی در دوران جنگ تحمیلی و نقاط ضعف و قوت آن (همراه با راه‌حل‌های پیشنهادی). دفتر سازمان صنایع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - استان فارس. سمینار تحقیق و توسعه. Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی).

مجموعه مقالات.

۱۵۳۶۳ رسالت تحقیقاتی دانشگاه‌ها در دوران بازسازی و سازندگی. رحیم‌پور ، مسعود. سمینار تحقیق و توسعه. Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۶۴ مشکلات عملی تحقیقات جامعه‌شناسی روستایی در ایران. سلمان‌زاده ، سیروس. سمینار تحقیق و توسعه. Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۶۵ اولویت سرمایه‌گذاری در تحقیقات صنعتی. شریفی ، محمدعلی. سمینار تحقیق و توسعه. Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۶۶ تحقیق و توسعه برای چه و چگونه. شولائی ، عباس. سمینار تحقیق و توسعه. Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۶۷ تحقیق و توسعه ، ضرورت تداوم انقلاب. علی‌عسکری ، عبدالعلی. سمینار تحقیق و توسعه. Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۶۸ اولویت برنامه‌ریزی انرژی برای ایران و نقش آن در جهت دادن به تحقیق و توسعه در صنایع انرژی. غفرانی ، محمدباقر. سمینار تحقیق و توسعه. Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی).

پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۶۹ از ابداع تا توسعه و تولید صنعتی. فیض، جود. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۷۰ پژوهش‌های نظام یافته اقتصادی عامل اساسی در توسعه صادرات غیرنفتی و معدنی. کهن، گوئال. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۷۱ تدوین استراتژی پژوهشی کشور در راستای الگوی رشد مناسب. کهن، گوئال. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۷۲ نگاهی به فرآیند توسعه و نظام آموزشی - پژوهشی در جامعه ایران (نگرشی جامع و نظام‌گرا به امر تحقیق و توسعه). گلابی، سیاوش. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۷۳ خطوط کلی برنامه‌ریزی برای آغاز تحقیقات علمی گسترده، پیگیر و هدفدار در علوم پزشکی. مجیدفر، فرزانه؛ سامانی، امیرعباس. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۷۴ سرمایه‌گذاری در امر تحقیقات به منظور توسعه اقتصادی. معتمدی، احمد. سمینار تحقیق و توسعه.

Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۷۵ کاربرد تحقیق در مسکن و شهرسازی و ویژگی‌های آن. معتمدی، مسعود. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۷۶ لزوم و اهمیت تحقیق و پژوهش در امور اقتصادی و بازرگانی. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۷۷ گسترش تکنولوژی و اولویت‌های تحقیقات کشاورزی در ایران. نجفی، بهاء‌الدین. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۷۸ مشکلات و موانع عمده دایره‌المعارف نگاری در ایران. آذرننگ، عبدالحسین. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۷۹ پایان‌نامه‌ها به عنوان ابزار تحقیق و اطلاع‌رسانی. بنی‌اقبال، ناهید. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۸۰ بررسی کارایی علمی - پژوهشی سمینارهای

تخصصی برگزار شده در ایران. حری، عباس. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۸۱ بانک اطلاعات پژوهشی، خدمات اطلاعاتی در تحقیق و توسعه. مهدوی، محمدتقی. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۸۲ مدیریت اطلاعات وضع موجود، پیشنهادها. میرزائی، علی. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۸۳ نگاهی به اطلاعات و اطلاع‌رسانی. نقشینه، نادر. سمینار تحقیق و توسعه، Research and Development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیر ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۸۴ قطعه‌نامه سمینار تحقیق و توسعه: ۲۸ - ۲۶ تیرماه ۱۳۶۸. سمینار تحقیق و توسعه، Research and development seminar. تهران. ۲۶-۲۸ تیرماه ۱۳۶۸. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. (فارسی). مجموعه مقالات.

۱۵۳۸۵ اسطوره در تاریخ. امیرقاسمی، مینو. سمینار بین‌المللی طبری، international seminar on Tabari. مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۳۸۶ ترجمه تفسیر طبری و قصص قرآن. انزابی‌نژاد،

رضا. سمینار بین‌المللی طبری،

The international seminar on Tabari. مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۳۸۷ نسخه خطی ترجمه تاریخ طبری در ونیز. پیه‌مونتسه، آنجلومیکله. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۳۸۸ نقش تاریخ در تفسیر طبری. تدین نجف‌آبادی، مهدی. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۳۸۹ برخی از نکات دستوری و واژگانی در ترجمه طبری. تقی‌زاده طوسی، فریدون. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۳۹۰ پایگاه فرهنگی امام المورخین طبری در روند تاریخنگاری اسلامی. تمکیل‌همایون، ناصر. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۳۹۱ تاریخنگاری و مذهب ظاهری. جعفری، محمدمهدی. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۳۹۲ ردای باورهای عامیانه و افسانه‌ها در تفسیر طبری. چهاراویماق ، رحمان. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۳۹۳ بررسی ادبی ترجمه تفسیر طبری. حاکمی، اسماعیل. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۳۹۴ مسائل نحوی در تفسیر طبری. تحتات، امان‌الدین. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۳۹۵ مدخلی بر احوال و آثار طبری. حجتی، محمدباقر. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۳۹۶ استادان و مشایخ طبری در حدیث. خادهمیان، طلعه. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۳۹۷ سبک نثر تاریخ بلعمی. درخشان، مهدی. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۳۹۸ آغاز وحی و بعث پیامبر (ص) در تاریخ و

تفسیر طبری. دوانی، علی. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۳۹۹ تاریخ طبری از دیدگاه بلعمی. زنجانی، برات. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۰۰ طبری، سلفی‌گری. سیدعلوی، ابراهیم. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۰۱ احوال و آثار ابوجعفر محمدبن جریر طبری. شاهین قیصرانی، محمد اشرف. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۰۲ اولین ترجمه قرآن مجید. شریعت، محمدجواد. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۰۳ آیات احکام در تفسیر طبری. طیبیان، حمید. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). باهمکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۰۴ تفسیر طبری در نقد و بررسی. فاضلی، محمد. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور

۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). با همکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۰۵ ترجمه تفسیر طبری. محقق، مهدی. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). با همکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۰۶ ترجمه کهن فارسی تاریخ طبری و ارزش‌های آن. مصطفوی، رضا. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). با همکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۰۷ روش‌های تحقیق طبری در تاریخ نگاری. میرجعفری، حسین. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). با همکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۰۸ روش تفسیری طبری. محمد، میرزا. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). با همکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۰۹ ترجمه آیات تفسیر طبری و ابوالفتوح رازی. ناصح، محمدمهدی. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). با همکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۱۰ ری در زمان طبری. نیک طبع، پروانه. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). با همکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۱۱ تفسیر طبری و قرائات. واعظ زاده، محمد. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). با همکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۱۲ طبری به عنوان یک تاریخ نگار. وطن‌دوست، غلامرضا. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). با همکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۱۳ طبری و ابوالفتوح. یاحقی، محمدمجتهد. سمینار بین‌المللی طبری، مازندران. ۲۲-۲۴ شهریور ۱۳۶۸. وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی). با همکاری دانشگاه مازندران. (فارسی، عربی، انگلیسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۱۴ زبان علمی کتاب‌های درسی علوم تجربی در مدارس. دانشفر، حسین. زبان فارسی و زبان علم. تهران. ۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۰. مرکز نشر دانشگاهی. (فارسی). فهرست سخنرانیها، چکیده‌نامه.

۱۵۴۱۵ در جستجوی زبان علم. حق‌شناس، علی‌محمد. زبان فارسی و زبان علم. تهران. ۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۰. مرکز نشر دانشگاهی. (فارسی). فهرست سخنرانیها، چکیده‌نامه.

۱۵۴۱۶ ترجمه و زبان علم. اعتماد، شاپور. زبان فارسی و زبان علم. تهران. ۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۰. مرکز نشر دانشگاهی. (فارسی). فهرست سخنرانیها، چکیده‌نامه.

۱۵۴۱۷ استفاده از اشتقاق در واژه‌های علمی. باطنی، محمدرضا. زبان فارسی و زبان علم. تهران. ۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۰. مرکز نشر دانشگاهی. (فارسی). فهرست سخنرانیها، چکیده‌نامه.

۱۵۴۱۸ میزان کارایی فعل‌های جعلی در ساختن واژه‌های علمی. صادقی، علی‌اشرف. زبان فارسی و زبان علم. تهران. ۲۱. ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۰. مرکز نشر دانشگاهی. (فارسی). فهرست سخنرانیها، چکیده‌نامه.

۱۵۴۱۹ اشتقاق عامیانه و واژه‌سازی تفرنی. ذکری، مصطفی. زبان فارسی و زبان علم. تهران. ۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۰. مرکز نشر دانشگاهی. (فارسی). فهرست سخنرانیها، چکیده‌نامه.

۱۵۴۲۰ اثرات متقابل رشد اقتصادی و رشد جمعیت ایران در چارچوب یک تحلیل پیراسته، حسین. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. باهمکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۲۱ آموزش و پرورش و رشد جمعیت. عمادزاده، مصطفی. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. باهمکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۲۲ مقایسه اجمالی جمعیت‌کشور در سرشماری‌های گذشته و اثرات نامطلوب از دید بی‌رویه جمعیت‌افشین‌نیا، منوچهر. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. باهمکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۲۳ بررسی مسائل رشد جمعیت. دل‌پیشه، اسماعیل؛ حلم‌سرشت، پیروش. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. باهمکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۲۴ اثرات متقابل دارویی میان کنتراستپتوهای خوراکی و دیگر داروها. مقیمی پور، اسکندر؛ اطفیان، سیما. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. باهمکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۲۵ روش‌های مناسب پیشگیری از معلولیت‌های ژنتیک در ایران. قیاسوند، نورمحمد؛ رحیم‌اف، ابراهیم. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. باهمکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۲۶ قرص‌های مخلوط جدید ضد بارداری. قهیری، عطاءالله. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. باهمکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۲۷ معرفی داروی Ru 486 (Antiprogestron) بعنوان یک داروی جدید Contraception. طاهریان، علی‌کبر. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. باهمکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۲۸ روش‌های تشخیص جنین‌های غیرطبیعی و معیوب و سقط جنین‌های ناقص. سروری، علی. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. باهمکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۲۹ خلاصه عوارض تربیتی و روانی زایمان‌های پی در پی. دلخوش‌نور، هاشم. کنگره بررسی مسائل رشد

۱۵۴۳۵ جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۳۰ کاربرد تشخیص روش جدید PCR در بیماری‌های ژنتیکی جامعه. حصیری، غلامرضا. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۳۱ عقب ماندگی ذهنی در خانواده‌های پر جمعیت. ثقه الاسلام، طاهره. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۳۲ معرفی مرکز سیتوژنتیک و مشاوره ژنتیک دانشکده پزشکی و نقش آن در پیشگیری تولد کودکان ناقص و معیوب. توکنی، حجت‌الله. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۳۳ اثر رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی (اثری متقابل). فروغی مبارکه، عبدالرضا. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۳۴ میزان‌ها و شاخص‌های جمعیتی و مرحله انتقال جمعیت در استان اصفهان. سلیمانی، بهرام. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۳۵ تعدیل شاخص ازدحام (با استفاده از ضریب نابرابری جینی). دیبائی، فریده. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۳۶ انرژی، جمعیت، توکنی، محمد. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۳۷ رشد جمعیت و مشکلات اقتصادی آن و راه‌های جلوگیری از مشکلات. بانغ، علی اصغر. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۳۸ رشد جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال در توسعه اقتصادی کشور. اولیائی، اسماعیل. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۳۹ الگوی برای توزیع مناسب جمعیت در نقاط شهری و روستایی و کاربرد آن در استان خوزستان. حاجتی، مهدی. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۴۰ فاصله‌گذاری و روش‌های مختلف آن. فلاحیان، معصومه. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۴۱ عوامل موثر در برنامه‌ریزی برای کنترل رشد جمعیت در کشورهای اسلامی، مکنون، ثریا، کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت، اصفهان، ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت، (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۴۲ بررسی جنبه‌های حقوقی و فقهی مسئله کنترل جمعیت، بندرجی، محمد رضا، کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت، اصفهان، ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت، (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۴۳ جمعیت و قدرت، ناصحی، محمد اسماعیل، کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت، اصفهان، ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت، (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۴۴ خلاصه‌ای از مشکلات افزایش جمعیت در آینده و برخی از راه‌حل‌ها، حق‌جویی، حسین، کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت، اصفهان، ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت، (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۴۵ بحران رشد جمعیت در ایران و ارائه چند راه‌حل پیشنهادی برای جلوگیری آن، منصوری، هما، کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت، اصفهان، ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت، (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۴۶ جمعیت و فقر اجتماعی، حاجیوندی، مه‌رناز، کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت، اصفهان، ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش

هجرت، (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۴۷ اثر رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی، مصباحی، مرضا، کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت، اصفهان، ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت، (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۴۸ رشد جمعیت و توسعه اقتصادی، صالح، علیرضا، کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت، اصفهان، ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت، (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۴۹ اثر رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی، کفایتی، مستانه، کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت، اصفهان، ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت، (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۵۰ روش‌های جدید ایمنوکنتراسپتیو، داری، حسن، کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت، اصفهان، ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت، (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۵۱ گزارش ۳۰ مورد postcoital contraception (P.C.C) با استفاده از I.U.D بدون حاملگی، طاهریان، علی‌اکبر، کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت، اصفهان، ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت، (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۵۲ فرآورده‌های ضد بارداری کاشتنی، یک متد جدید، طویل‌ال‌اثر، مطمئن و قابل برگشت، بهرامی، غلامرضا، حاج‌هاشمی، ولی‌الله، کنگره بررسی مسائل رشد

جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۵۳ بررسی ارتباط بین فاصله‌گذاری مناسب و وزن بدو تولد در مادر سالم. میرلوحی، مسیح. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۵۴ اثرات شیر مادر بر کنترل رشد جمعیت. قربانی، محسن. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۵۵ حاملگی مادران در سنین بالا و پیدایش عیوب کروموزومی جنین و تولد نوزاد با عقب افتادگی ذهنی و ناهنجاری‌ها. فیض، جواد. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۵۶ خطر ازدواج‌های فامیلی در ایجاد کودکان معیوب و اهمیت مشاوره ژنتیک در جلوگیری از تشکیل و تولد کودکان مبتلا به بیماری‌های مادرزادی و ژنتیکی. سروری، علی. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۵۷ کنترل موالید و تنظیم خانواده. قهرمانی، فریبا. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۵۸ بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد (K.A.P) زنان کارگر شهر تهران درباره تنظیم خانواده. پورانصاری، زهرا؛ آزدگان، فیروزه؛ تقی‌زاده، مریم. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۵۹ بررسی جنبه‌های فکری و شرعی مسائل رشد جمعیت و... امامی، مهدی. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۶۰ مروری بر مشکلات رشد جمعیت. مکارم‌شیرازی، ناصر. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۶۱ اثرات افزایش جمعیت بر محیط زیست ایران. منوری، مسعود. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۶۲ نقش تعیین جنسیت فرزندان در تنظیم خانواده. حسن‌زاده نظرآبادی، محمد. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۶۳ اثر سواد و اشتغال زنان بر باروری در ایران. رحمانی، فریدون. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه اصفهان، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

• شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۶۴ مقاطع تحصیلی آموزش مسائل جمعیتی. عشقی. منوچ. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیمه. ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۶۵ بررسی روش‌های جلوگیری از بارداری در روستای شهرستان شهرضا. قهیری. عطاء‌الله. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیمه. ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۶۶ سیمای باروری و کنترل موالید در جمعیت تحت پوشش شبکه‌های بهداشت و درمان آموزشی استان اصفهان در سال ۱۳۶۶. محمدزاده. زهر. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیمه. ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۶۷ استفاده از روش‌های مختلف جلوگیری از حاملگی در استان فارس و ارزیابی عواقب استفاده از آنها. سلیمی. امرالله. شمس‌نیا. جو. د. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیمه. ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۶۸ بررسی وضع زناشویی جمعیت کشور. منصوریان. حمدعنی. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیمه. ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۶۹ لزوم اتخاذ سیاست جمعیتی کشور. معینی.

رضا. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیمه. ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۷۰ بررسی متوسط میزان رشد جمعیت استان‌های کشور به تفکیک نقاط شهری و روستایی. صفایی نیک. احمد. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیمه. ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۷۱ بررسی سلسله مراتب شهری در دو سرشماری اخیر. فتخاری. نسری. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیمه. ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۷۲ بررسی روند ابعاد و ساختار جمعیت ایران در گذشته و پیش‌بینی آن در ۲۰ سال آینده. حاجیان. کریم‌الله. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیمه. ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۷۳ بیماری‌های مادرزادی و ژنتیکی شایع در اصفهان و علل مهم آنها. سروری. علی. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیمه. ۱۳۶۱. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۷۴ بستن لوله رحم از طریق لاپاراسکوپی و رینگ یک روش قابل ترمیم. احمدی. مهدی. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیمه. ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه. دانشگاه اصفهان. شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۷۵ افزایش جمعیت ، موهبت یا مصیبت ؟ بررسی جنبه‌های اقتصادی رشد جمعیت. کتابی ، احمد. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه ، دانشگاه اصفهان ، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۷۶ مسائل مختلف مربوط به رشد جمعیت از ابعاد فقهی و شرعی. نوحی ، فریدون؛ خزعلی ، ک. کنگره بررسی مسائل رشد جمعیت. اصفهان. ۱۹-۲۲ دیماه ۱۳۶۸. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با همکاری حوزه‌های علمیه ، دانشگاه اصفهان ، شرکت دارویی پخش هجرت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۷۷ آموزش و پرورش و بالنده‌سازی نیروی انسانی در نظام دولتی. طوسی ، محمدعلی. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۷۸ تکنولوژی اطلاعات و مدیریت. نجف بیگی ، رضا. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۷۹ تحول در نظام اداری در چارچوب وابستگی متقابل میان نظام اداری و سیاسی. قوام ، عبدالعلی. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۸۰ آسیب‌شناسی روانی - اجتماعی مدیران پر مشغله. سهرابی ، فرامرکز. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۸۱ امور مالی در نظام اداری ایران. اردبیلی ،

محمدحسن. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۸۲ نگرش کارکنان درباره عوامل موثر در رضایت شغلی و ترک خدمت. ساعتچی ، محمود. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۸۳ بررسی عوامل انگیزشی موثر در افزایش بهره‌وری محقق و کارآیی سازمان‌های پژوهشی. کهن ، گوئال. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۸۴ استفاده از تئوری اقتضاء در پژوهش‌های کاربردی مدیریت. مدنی ، داود. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۸۵ آسیب‌شناسی گروه اندیشی در تصمیم‌گیری. الوانی ، مهدی. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۸۶ رابطه بین درآمد و بهره‌وری. سیداصفهان‌ی ، میرمه‌دی. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۸۷ مطالعه مدل‌های عمر (بقاء) در مدیریت. جلالی نائینی ، غلامرضا. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۸۸ مسایل نظام حقوق و دستمزد در بخش عمومی، کرمی فر، عباس. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. باهمکاری دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

راه‌های افزایش آن. بهشتی، محمدباقر. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. باهمکاری دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۸۹ بررسی عملکرد نظام پرداخت‌ها. رهنورد، رضوان. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. باهمکاری دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۹۱ ویژگی‌های ساختاری و رفتاری در نظام اداری ایران. مدنی، امیرباقر. سمینار بررسی مسائل اداری ایران. تهران. ۱۳۶۹. باهمکاری دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت. (فارسی). چکیده‌نامه.

۱۵۴۹۰ بررسی بهره‌وری در سازمان‌های دولتی ایران و

فهرست موضوعی

آموزش عالی ۱۵۳۲۷، ۱۵۳۳۲
 آموزش فردمداری ۱۵۰۹۲
 آموزش فنی ۱۵۳۲۷
 آموزش مستمر ۱۵۳۳۴
 آموزش نظری ۱۵۰۸۵
 آموزش و پرورش ۱۵۲۱۸، ۱۵۲۲۱، ۱۵۳۳۴، ۱۵۴۷۶
 آمیزش جنسی ۱۵۴۵۱
 آناتومی ۱۵۲۲۶
 آنتی بیوتیک‌ها ۱۵۲۳۴
 آنتی پروژسترون آر.یو. ۱۵۴۲۷ ۴۸۶
 آنژیوگرافی ۱۵۲۰۰
 آنومالی‌های مادرزادی ۱۵۱۸۳
 آی.جی.ای (IGE) ۱۵۲۰۸، ۱۵۲۰۹
 آی.یو.دی ۱۵۴۵۱
 آیات ۱۵۴۰۴
 آیات احکام ۱۵۴۰۳

الف

ابتکار ۱۵۳۱۹، ۱۵۳۲۲، ۱۵۳۴۴، ۱۵۳۶۵
 ابداع ۱۵۳۶۹
 ابزارهای کمک آموزشی --> وسایل کمک آموزشی
 ابوالفتوح رازی ۱۵۴۱۳
 ابوعلی سینا ۱۵۱۹۲
 اپیدمیولوژی ۱۵۱۵۳
 اپیکوندیت آرنج ۱۵۱۰۷
 اتوماسیون ۱۵۳۶۱
 اثرات جانبی دارو ۱۵۲۳۵، ۱۵۲۵۰، ۱۵۲۳۲
 اجرای طرح ۱۵۳۵۳
 اختراع ۱۵۳۱۹، ۱۵۳۲۲، ۱۵۳۴۴، ۱۵۳۶۵
 اختلاف طبقاتی ۱۵۴۴۵

۱۳۶۸-۱۳۴۷ ۱۵۳۳۱
 ۱۳۵۵ ۱۵۴۷۰
 ۱۳۶۹-۱۳۵۹ ۱۵۲۰۶
 ۱۳۶۹-۱۳۶۴ ۱۵۲۰۵
 ۱۳۶۵ ۱۵۴۳۵، ۱۵۴۷۰
 ۱۳۶۶ ۱۵۴۳۴، ۱۵۴۶۶

آ

آب ۱۵۰۰۱
 آب اکسیژنه ۱۵۰۲۹
 آب‌رسانی ۱۵۰۰۱
 آب مروارید ۱۵۳۰۰
 آترواسکلروز ۱۵۱۸۰
 آتروفی ۱۵۱۰۹
 آرنج ۱۵۱۰۷
 آریتمی ۱۵۱۸۴، ۱۵۱۹۸
 آزمایشگاه‌ها ۱۵۳۵۰
 آزمایش‌های پزشکی ۱۵۲۰۱
 آزمون‌های روانی ۱۵۲۶۹
 آزمون‌های هوش ۱۵۲۸۱
 آکنه و لگاریس ۱۵۲۳۹
 آمارگیری نمونه‌ای ۱۵۴۳۴
 آمریکا ۱۵۳۱۲
 آموزش ۱۵۰۸۳، ۱۵۰۹۰، ۱۵۴۶۴
 آموزش بالینی ۱۵۰۸۵، ۱۵۰۹۳
 آموزش خلاق ۱۵۳۲۹
 آموزش روان - حرکتی ۱۵۰۹۳
 آموزش ضمن خدمت ۱۵۳۳۴
 آموزش ضمن کار ۱۵۲۵۹

- اختلالات روانی ۱۵۲۸۰، ۱۵۲۷۴، ۱۵۲۰۲ :
 اختلالات قلبی عروقی ۱۵۱۸۸، ۱۵۱۸۳، ۱۵۱۷۸
 اخراج شدگان ۱۵۳۳۳
 ادبیات ۱۵۰۴۱، ۱۵۰۵۱، ۱۵۰۶۰، ۱۵۰۷۰، ۱۵۰۸۰
 ادبیات انقلابی ۱۵۰۵۹
 ادبیات تخیلی ۱۵۰۵۹
 ادبیات داستانی ۱۵۰۴۰
 ادبیات مقاومت ۱۵۰۴۴
 ادرار ۱۵۲۹۵
 ارتودونسی ۱۵۱۱۴، ۱۵۱۶۹
 ارزش ۱۵۱۷۴
 ارزش‌های اسلامی ۱۵۴۴۱
 ارزشیابی ۱۵۰۸۴
 ارزشیابی آموزشی ۱۵۰۸۳
 ازدواج ۱۵۴۶۸
 ازدواج فامیلی ۱۵۴۵۶، ۱۵۴۷۳
 اسپونیلوز ۱۵۱۰۵
 استادان دانشگاه ۱۵۳۲۰
 استامینوفن ۱۵۴۲۴
 استان اصفهان ۱۵۴۳۴، ۱۵۴۶۶
 استان خوزستان ۱۵۴۳۹
 استان فارس ۱۵۴۶۷
 استان کرمان ۱۵۳۴۶
 استان گیلان ۱۵۲۱۰
 استان هرمزگان ۱۵۲۷۲
 استخوان ۱۵۱۲۷
 استخوان فک ۱۵۱۰۹
 استراتژی ۱۵۲۵۴
 استرس ۱۵۲۷۰
 استروژن ۱۵۴۲۶
 استعدادهای خلاق ۱۵۳۱۰
 استعفادهندگان ۱۵۳۳۳
- استعمار ۱۵۴۴۷
 استورادیونکروزیس ۱۵۱۴۹
 اسطوره‌ها ۱۵۳۸۵
 اسکان جمعیت ۱۵۰۰۹
 اسکن الکترومیکروسکوپ ۱۵۱۰۲
 اسکیزوفرنی ۱۵۲۸۰
 اسلام ۱۵۰۵۲، ۱۵۱۷۴، ۱۵۲۹۱، ۱۵۳۰۹، ۱۵۳۹۵، ۱۵۴۴۲، ۱۵۴۵۹
 ۱۵۴۷۶، ۱۵۴۶۰، ۱۵۴۵۹
 اسید سیتریک ۱۵۱۰۲
 اسید هیدروفلوریک ۱۵۱۰۰
 اشتغال ۱۵۰۰۵، ۱۵۴۳۸، ۱۵۴۶۳
 اشتقاق ۱۵۴۱۷
 اشرافیت علمی ۱۵۳۴۵
 اشعه ۱۵۱۸۷
 اشعه ایکس ۱۵۴۷۳
 اشعه درمانی ۱۵۱۸۷
 اشکال دارویی ۱۵۲۳۲
 اصفهان ۱۵۴۵۶، ۱۵۴۷۳
 اطلاعات آماری ۱۵۳۶۴
 اطلاعات اجتماعی ۱۵۳۶۴
 اطلاعات علمی ۱۵۳۷۳
 اعتبارات ۱۵۳۳۱
 اعزام دانشجویان به خارج ۱۵۳۲۷
 افزایش جمعیت ۱۵۳۰۷، ۱۵۴۲۰، ۱۵۴۳۳، ۱۵۴۴۱، ۱۵۴۵۹، ۱۵۴۶۰، ۱۵۴۷۰
 افزایش فشارخون ۱۵۱۸۶، ۱۵۲۰۳، ۱۵۲۱۴
 افسانه‌ها ۱۵۳۹۲
 افسردگی ۱۵۲۷۸
 افسردگی دیستایمیک ۱۵۲۶۹
 اقبال لاهوری ۱۵۰۸۱
 اقتصاد ۱۵۲۶۰
 اکلوژن ۱۵۱۳۰

- ایمپلانت های آی - ام - زد ۱۵۰۹۶، ۱۵۰۹۷، ۱۵۰۹۷
 ایمپلانت های یک دندانی ۱۵۰۹۸
 ایمنی (پزشکی) ۱۵۴۵۰
 ایمونوفلورسانس ۱۵۱۹۶
- ب
- باتری -- < باطری
 باده عشق (شعر امام خمینی) ۱۵۰۶۴
 باروری ۱۵۴۵۰، ۱۵۴۶۳
 بازار کار ۱۵۳۲۷
 بازخریدشدگان ۱۵۳۳۳
 بازرگانی ۱۵۳۷۶
 بازسازی ۱۵۲۵۴
 بازنشستگان ۱۵۳۳۳
 بازیافت انرژی ۱۵۰۰۲
 باطری های حرارتی ۱۵۰۳۱
 باطری های قلبیابی روی - بی اکسید منگنز ۱۵۰۳۱
 بالک راکت ۱۵۰۲۵
 بانک های اطلاعاتی ۱۵۲۲۰
 بانک های اطلاعاتی پژوهشی ۱۵۳۸۱
 بثورات ۱۵۲۳۵
 بحران آموزشی ۱۵۴۴۵
 بحران زیست محیطی ۱۵۴۴۵
 بحران فرهنگی ۱۵۴۴۵
 بحران مدیریت ۱۵۰۸۲
 بحران های اجتماعی ۱۵۲۸۳
 بخش خصوصی ۱۵۳۳۳
 بخش دولتی ۱۵۴۸۸، ۱۵۳۳۳
 برتری طلبی ۱۵۴۸۰
 بررسی آزمایشگاهی ۱۵۱۸۶
- اکوکار دیوگرام ۱۵۲۰۰
 اگزم ۱۵۲۴۰
 التهاب کبد ۱۵۲۱۵
 التیام زخم ۱۵۲۴۸
 الکتروکار دیوگرافی ۱۵۲۱۳
 الکلیسم ۱۵۱۸۴
 امکانات پژوهشی ۱۵۳۱۶، ۱۵۳۲۸، ۱۵۳۶۰
 امور اقتصادی ۱۵۳۷۶
 امور مالی ۱۵۴۸۱
 انتقال تکنولوژی ۱۵۰۱۸، ۱۵۰۲۵، ۱۵۲۵۶، ۱۵۲۶۶، ۱۵۳۵۴
 انتقال جمعیتی ۱۵۴۳۴
 انتقال یافتگان ۱۵۳۳۳
 انجمن های علمی ۱۵۳۳۴، ۱۵۳۵۰
 انحصار طلبی ۱۵۴۸۰
 انرژی ۱۵۳۶۸، ۱۵۴۳۶
 انرژی خورشیدی ۱۵۰۱۹
 انرژی گرمایی ۱۵۰۰۲
 انفارکتوس قلبی ۱۵۲۰۸، ۱۵۲۱۰
 انقلاب ۱۵۰۷۷
 انقلاب اسلامی ۱۵۰۴۰، ۱۵۰۵۰، ۱۵۰۶۱، ۱۵۰۷۰، ۱۵۰۸۰، ۱۵۳۶۷
 انگشت ۱۵۲۴۷
 انگلستان ۱۵۳۳۴
 انگیزش ۱۵۳۱۰، ۱۵۳۲۲، ۱۵۳۴۴، ۱۵۳۶۳، ۱۵۴۸۳
 انگیزه ۱۵۳۱۴
 اولویت های پژوهشی ۱۵۳۶۳
 ایران ۱۵۰۱۲، ۱۵۰۶۱، ۱۵۱۱۸، ۱۵۲۲۰، ۱۵۲۵۳، ۱۵۲۶۲، ۱۵۳۰۷، ۱۵۳۱۲، ۱۵۳۲۷، ۱۵۳۳۰، ۱۵۳۴۳، ۱۵۳۵۷، ۱۵۳۶۱، ۱۵۳۷۰، ۱۵۳۸۰، ۱۵۴۲۰، ۱۵۴۳۵، ۱۵۴۴۱، ۱۵۴۶۱، ۱۵۴۷۰، ۱۵۴۹۰، ۱۵۴۸۱
 ایمپلانت اوسنواپنتگریتد ۱۵۰۹۶
 ایمپلانت ها ۱۵۰۹۹، ۱۵۱۰۹، ۱۵۱۳۰

- بررسی اقتصادی ۱۵۰۰۳
 بررسی الکترو شیمیایی ۱۵۰۹۹
 بررسی بالینی ۱۵۲۰۵، ۱۵۱۹۹
 بررسی زیست شناختی ۱۵۰۹۹
 بررسی کلینیکی ۱۵۱۹۴
 برق ۱۵۰۱۹
 برنامه ریزی ۱۵۰۰۴، ۱۵۰۱۰، ۱۵۱۷۴، ۱۵۲۵۷، ۱۵۳۷۲
 برنامه ریزی آموزشی ۱۵۰۸۳، ۱۵۳۲۹
 برنامه ریزی انرژی ۱۵۳۶۸
 برنامه ریزی پژوهشی ۱۵۳۶۷، ۱۵۳۷۳، ۱۵۳۸۱
 برنامه های آموزشی ۱۵۰۸۴، ۱۵۳۱۸
 بزرگسالان ۱۵۱۱۵، ۱۵۱۹۵
 بستن لوله های رحم ۱۵۴۷۴
 بعثت ۱۵۳۹۸
 بلغمی، محمد بن محمد ۱۵۳۹۹
 بلوک دهلیزی - بطنی ۱۵۲۱۰
 بودجه ۱۵۲۲۳، ۱۵۳۳۱، ۱۵۳۴۰، ۱۵۳۶۳، ۱۵۳۷۴
 بهداشت ۱۵۲۹۴
 بهداشت حرفه ای ۱۵۱۶۳
 بهداشت روانی ۱۵۲۷۴
 بهره برداری تجاری ۱۵۲۶۵
 بهره وری ۱۵۴۸۳، ۱۵۴۹۰
 بهزیستی ۱۵۲۹۹
 بیکاری ۱۵۴۴۸
 بی کرینات آمونیم ۱۵۰۲۲
 بیماران ۱۵۱۴۹، ۱۵۲۰۰
 بیمارستان امام خمینی ۱۵۲۰۵
 بیماری بهجت ۱۵۱۱۸، ۱۵۱۲۰
 بیماری دوکران ۱۵۱۰۷
 بیماری کاوازاکی ۱۵۱۸۸
 بیماری ها ۱۵۱۸۹، ۱۵۲۲۷، ۱۵۲۳۳، ۱۵۲۴۶، ۱۵۲۵۰، ۱۵۲۹۶،
 ۱۵۳۰۳
- بیماری های انفلاماتور مزمن ۱۵۱۲۲
 بیماری های انگلی ۱۵۲۴۴
 بیماری های باکتریایی ۱۵۲۴۲
 بیماری های پریکارد ۱۵۲۰۶
 بیماری های پریدنتال ۱۵۱۴۲، ۱۵۱۵۵
 بیماری های دریچه قلب ۱۵۱۷۹
 بیماری های دهان و دندان ۱۵۱۵۳
 بیماری های ذخیره ای گلیکوژن ۱۵۱۹۷
 بیماری های زخمی عودکننده مخاطی ۱۵۱۲۲
 بیماری های ژنتیکی ۱۵۴۳۰، ۱۵۴۵۵، ۱۵۴۷۳
 بیماری های عروقی ۱۵۱۸۴
 بیماری های قارچی ۱۵۲۴۱
 بیماری های قلب ۱۵۱۷۹، ۱۵۱۹۵
 بیماری های قلبی ۱۵۱۷۵
 بیماری های قلبی مادرزادی ۱۵۱۸۰
 بیماری های قلبی ناشی از دخالت پزشک ۱۵۱۷۵
 بیماری های کودکان ۱۵۲۰۳
 بیماری های مادرزادی ۱۵۴۵۶، ۱۵۴۷۳
 بیماری های مغزی ۱۵۱۹۱
 بیماری های ناشی از کار ۱۵۱۷۳
 بیماری های ویروسی ۱۵۲۴۳
 بیهوشی ۱۵۱۷۹
- پ
- پاتوفیزیولوژی ۱۵۱۸۴
 پاتولوژی ۱۵۱۸۱
 پادتن آی.جی.ام ۱۵۱۹۶
 پارک های پژوهشی -- < شهرک های پژوهشی
 پارگی قلب ۱۵۲۰۴
 پاکستان ۱۵۰۵۵، ۱۵۰۸۰

- پاک کننده‌ها ۱۵۰۳۲
 پالپ دندان ۱۵۱۳۸
 پانتیک‌ها ۱۵۱۷۰
 پانسمان ۱۵۲۴۸
 پایان‌نامه‌ها ۱۵۳۷۹، ۱۵۳۴۵
 پایلوت پلنت ۱۵۳۵۱، ۱۵۲۶۴
 پایه‌های بریج ۱۵۰۹۸
 پتانسیل‌های صنعتی ۱۵۳۴۷
 پربرات سدیم ۱۵۰۲۹
 پرستاری ۱۵۰۸۷، ۱۵۰۹۳، ۱۵۲۹۷
 پرسشنامه‌ها ۱۵۲۶۹
 پرکردن دندان ۱۵۱۴۸
 پروتز ۱۵۰۹۷، ۱۵۱۶۸
 پروتز پارسیل ۱۵۱۶۲
 پروتز ثابت ۱۵۱۱۷، ۱۵۱۴۳، ۱۵۱۶۱، ۱۵۱۷۰
 پروتز فلزی ۱۵۰۹۹
 پروتز کامل ۱۵۱۲۳، ۱۵۱۶۶
 پروتز متحرک ۱۵۱۱۷
 پروژسترون ۱۵۴۲۶
 پروژکتور اورهد ۱۵۴۱۶
 پرولاپس دریچه میترا ۱۵۱۹۸، ۱۵۲۰۲
 پره اکلامپسی ۱۵۲۱۴
 پوری آتریت مفصل شانه ۱۵۱۰۷
 پریکارد ۱۵۱۸۵
 پریکاردیت ۱۵۱۷۸، ۱۵۱۸۷، ۱۵۱۹۶
 پریکاردیت سلی ۱۵۲۰۵
 پریکاردیکتومی ۱۵۲۰۶
 پرپودنتیکس ۱۵۱۲۸
 پژوهش ۱۵۲۱۸، ۱۵۲۲۰، ۱۵۲۶۲، ۱۵۳۰۹، ۱۵۳۱۰، ۱۵۳۲۰
 ۱۵۳۳۱، ۱۵۳۴۱، ۱۵۳۵۵، ۱۵۳۶۳، ۱۵۳۷۱، ۱۵۳۸۱
 پژوهش اقتصادی ۱۵۳۷۰
 پژوهشگران ۱۵۲۲۳، ۱۵۳۱۰، ۱۵۳۲۰، ۱۵۳۳۱، ۱۵۳۶۳
 ۱۵۳۷۴، ۱۵۴۸۳
 پژوهشگران حرفه‌ای ۱۵۳۴۲
 پژوهش و توسعه ۱۵۳۰۸، ۱۵۳۲۰، ۱۵۳۳۴، ۱۵۳۴۱، ۱۵۳۵۰، ۱۵۳۵۰
 ۱۵۳۶۵، ۱۵۳۷۲
 پژوهش‌های اجتماعی ۱۵۳۶۰
 پژوهش‌های بنیادی ۱۵۳۲۰
 پژوهش‌های صنعتی ۱۵۳۶۵
 پژوهش‌های کاربردی ۱۵۳۲۰، ۱۵۳۳۹، ۱۵۳۴۷، ۱۵۳۵۶
 پژوهش‌های ناحیه‌ای ۱۵۳۰۵
 پژوهش‌های نظامی ۱۵۳۶۲
 پسیوریازیس ۱۵۲۴۷
 پلاک‌های متحرک ۱۵۱۶۹
 پنی سیلین ۱۵۴۲۴
 پودرها ۱۵۲۲۹
 پوست ۱۵۲۲۶، ۱۵۲۳۰، ۱۵۲۴۱، ۱۵۲۵۰
 پوسیدگی ۱۵۱۵۲
 پوشش‌های پی.اف.ام ۱۵۱۲۵
 پی.سی.آر. (Polymers chain reaction) ۱۵۴۳۰
 پیامبران ۱۵۳۸۶
 پیر (اصطلاح عرفانی) ۱۵۰۶۴
 پیرچشمی ۱۵۳۰۰
 پیش‌بینی جمعیت ۱۵۴۷۲
 پیشگیری از باروری ۱۵۴۲۳
 پیشگیری از حاملگی ۱۵۴۲۷، ۱۵۴۵۰، ۱۵۴۶۷
 پیشگیری پزشکی ۱۵۱۵۳، ۱۵۲۴۰، ۱۵۴۲۵
 پینه ۱۵۲۴۷
- ت
- تاریخ ۱۵۳۸۵، ۱۵۴۱۰

- تاریخ بلعمی ۱۵۳۸۷، ۱۵۳۹۷، ۱۵۴۰۶، ۱۵۴۱۲، ۱۵۴۱۲
 تاریخ طبری ۱۵۳۸۷، ۱۵۳۹۸، ۱۵۴۰۱، ۱۵۴۱۲، ۱۵۴۱۲
 تاریخنگاری ۱۵۳۹۰، ۱۵۴۰۷، ۱۵۴۱۲، ۱۵۴۱۲
 تاریخ‌نویسی --> تاریخنگاری
 تتبع ۱۵۲۱۸
 تتراسیکلین ۱۵۴۲۴
 تجهیزات ۱۵۱۴۷
 تجهیزات آزمایشگاهی ۱۵۳۱۲
 تجهیزات پژوهشی ۱۵۳۱۵، ۱۵۳۲۵
 تحصیلات ۱۵۲۸۴
 تحقیق --> پژوهش
 تحقیق و توسعه --> پژوهش و توسعه
 تختال ۱۵۰۲۰
 تخمک گذاری ۱۵۴۵۱
 تداخل دارویی ۱۵۴۲۴، ۱۵۴۳۰
 تدارکات ۱۵۳۵۳
 تدوین تکنولوژی ۱۵۲۶۳
 تراش دندان ۱۵۱۲۴
 تربیت ۱۵۲۲۱
 تربیت رهبر ۱۵۰۸۷
 ترپنوئیدها ۱۵۰۱۶
 ترجمه ۱۵۳۸۳، ۱۵۴۱۶
 ترک خدمت ۱۵۴۸۲
 ترمیم ۱۵۱۰۰، ۱۵۱۱۶، ۱۵۱۲۷
 ترومای قلب ۱۵۲۰۴
 تشخیص افتراقی ۱۵۱۹۷
 تشخیص بیماری پزشکی ۱۵۱۷۵
 تشخیص پزشکی ۱۵۱۱۸، ۱۵۱۳۳، ۱۵۱۵۲، ۱۵۱۷۶، ۱۵۱۷۸، ۱۵۴۲۸، ۱۵۱۹۴
 تشویق ۱۵۳۱۶
 تشویق مادی ۱۵۳۲۶
 تصمیم‌گیری ۱۵۴۸۶، ۱۵۲۲۴
- تصویرسازی ۱۵۰۷۵
 تضادهای رنگ ۱۵۱۶۷
 تظاهرات درد قلب ۱۵۱۵۰
 تظاهرات دهانی بیماری بهجت ۱۵۱۲۰
 تظاهرات دهانی جذام ۱۵۱۲۱
 تعهد ۱۵۰۴۱
 تعیین مقدار دارو ۱۵۲۰۳
 تعیین وضعیت ۱۵۲۶۸
 تغذیه ۱۵۱۵۴، ۱۵۲۷۲، ۱۵۲۹۴
 تغییرات اجتماعی ۱۵۳۰۴
 تغییرات تکنولوژی ۱۵۲۶۱
 تغییرات روانی ۱۵۲۹۷
 تغییرات فیزیولوژیک ۱۵۲۹۷
 تفسیر ابوالفتح رازی ۱۵۴۰۹، ۱۵۴۱۳
 تفسیر طبری ۱۵۳۸۶، ۱۵۳۹۲، ۱۵۴۰۱، ۱۵۴۱۱
 تفسیر قرآن ۱۵۴۰۸
 تفسیر کمبریج ۱۵۴۰۲
 تفکر سیستمی ۱۵۴۷۸
 تکامل روانی ۱۵۲۷۲
 تکنولوژی ۱۵۰۹۴، ۱۵۲۵۲، ۱۵۲۶۰، ۱۵۳۳۷، ۱۵۳۴۴، ۱۵۳۵۱، ۱۵۳۶۱، ۱۵۳۷۷
 تکنولوژی اطلاعاتی ۱۵۴۷۸
 تکنولوژی پیشرفته ۱۵۳۵۹
 تکنولوژی مکانیکی ۱۵۲۵۱
 تکنولوژی مناسب ۱۵۳۵۴
 تمرکز حواس ۱۵۲۸۴
 تنظیم خانواده ۱۵۴۲۱، ۱۵۴۴۲، ۱۵۴۵۴، ۱۵۴۶۲، ۱۵۴۶۳
 توانبخشی ۱۵۲۹۲
 توان پژوهشی ۱۵۳۸۱
 توزیع جمعیت ۱۵۰۰۶، ۱۵۴۳۹
 توسعه ۱۵۲۵۲، ۱۵۲۶۵، ۱۵۳۳۲
 توسعه اجتماعی ۱۵۲۲۰، ۱۵۳۷۲

چینی ۱۵۴۳۰، ۱۵۴۶۲
چنین‌های غیر طبیعی ۱۵۴۲۸

چاقی ۱۵۱۸۹
چانه ۱۵۱۳۵
چدن دندان ۱۵۱۶۵
چینی دندان ۱۵۱۰۰

حافظ ۱۵۰۶۴
حافظ، شمس‌الدین محمد ۱۵۰۶۴
حامنگی ۱۵۴۱۴، ۱۵۴۴۰، ۱۵۴۵۱
حامنگی‌های پی در پی ۱۵۴۲۹
حدیث ۱۵۰۲۷، ۱۵۳۹۶
حرکت درمانی ۱۵۱۰۸
حفره‌های سه سطحی ۱۵۱۵۱
حماسه ۱۵۰۶۵، ۱۵۰۷۷
حمایت اطلاعاتی ۱۵۳۲۳
حمایت علمی ۱۵۳۲۳
حمایت فنی ۱۵۳۲۳
حمایت قانونی ۱۵۳۰۱
حمایت مالی ۱۵۳۲۳

خارش ۱۵۲۴۶

توسعه اقتصادی ۱۵۰۰۶، ۱۵۰۲۰، ۱۵۳۶۵، ۱۵۳۷۲، ۱۵۴۲۳
۱۵۴۴۷، ۱۵۴۶۰، ۱۵۴۷۵

توسعه برون‌زا ۱۵۰۰۷
توسعه صنعتی ۱۵۳۵۲
توسعه فرهنگی ۱۵۲۲۰
تولید ۱۵۰۲۲، ۱۵۰۳۵، ۱۵۲۶۲
تولید صنعتی ۱۵۳۶۹
تولید ناخالص ملی ۱۵۳۳۱
تولید نیمه صنعتی --> پابلوت پلنت
تومور مارکر ۱۵۱۱۲
تومورها ۱۵۱۸۵
تونل‌های آدم‌رو زیرزمینی ۱۵۰۰۳
تهران ۱۵۱۹۵، ۱۵۲۷۹، ۱۵۴۳۱، ۱۵۴۵۸
تهیه مدارک ۱۵۳۷۹

جامعه‌شناسی روستایی ۱۵۳۶۴
جامعه‌های محلی روستایی ۱۵۳۰۴
جانبازان ۱۵۰۵۰
جذام ۱۵۱۲۱
جراحی ۱۵۱۰۹، ۱۵۱۱۰، ۱۵۱۳۶، ۱۵۱۴۳
جراحی قلب ۱۵۱۷۹، ۱۵۱۹۴، ۱۵۲۰۴
جرب ۱۵۲۴۴
جرم‌گیر اولتراسونیک ۱۵۰۳۰
جغرافیا ۱۵۳۰۵
جمعیت ۱۵۴۳۴، ۱۵۴۴۳، ۱۵۴۶۴، ۱۵۴۷۲
جمعیت شناسی ۱۵۰۰۹
جنسیت ۱۵۴۶۲
جنگ ۱۵۰۵۱، ۱۵۰۶۰، ۱۵۲۷۴، ۱۵۲۸۳، ۱۵۳۶۲
جنوب شهر ۱۵۴۳۱

- خاطرات ۱۵۰۵۰
 خاطره نویسی ۱۵۰۶۰
 خال ۱۵۲۴۵
 خانواده‌های پر جمعیت ۱۵۴۳۱
 خانه‌های سالمندان -- < سراهای سالمندان
 خدمات اطلاعاتی ۱۵۳۲۶، ۱۵۳۷۹، ۱۵۳۸۱
 خدمات مهندسی ۱۵۰۲۴، ۱۵۳۵۱
 خرابات ۱۵۰۶۴
 خرما ۱۵۰۳۳
 خستگی (فلز) ۱۵۰۲۶
 خشک کردن ۱۵۰۳۶
 خمینی ، روح‌الله (امام) ۱۵۰۳۹، ۱۵۰۵۲، ۱۵۰۵۸، ۱۵۰۶۴
 ۱۵۰۷۲، ۱۵۰۶۵
 خودکشی ۱۵۲۷۶
 خودکفایی مالی ۱۵۳۴۰
- ❦
- دندان داخل کشور ۱۵۳۱۱، ۱۵۳۲۶
 دانش چربی ۱۵۲۵۹
 دانش چگونگی ۱۵۲۵۹
 دانشگاه تربیت مدرس ۱۵۲۸۶، ۱۵۲۹۰، ۱۵۳۳۴
 دانشگاه کمبریج ۱۵۳۳۴
 دانشگاه‌ها ۱۵۳۱۸، ۱۵۳۲۰، ۱۵۳۳۱، ۱۵۳۴۱، ۱۵۳۶۳، ۱۵۳۸۳
 دانشمندان ۱۵۳۲۹
 دایره‌المعارف نگاری ۱۵۳۷۸
 درآمد ۱۵۴۸۶
 درد ۱۵۱۰۶، ۱۵۱۴۶
 درمان ۱۵۱۱۱، ۱۵۱۳۳، ۱۵۱۸۹، ۱۵۲۱۴
 درمان ارتوپدیک ۱۵۱۱۳
 دریچه میترا ۱۵۱۹۸، ۱۵۲۰۲
 دریچه‌های مصنوعی ۱۵۰۲۱
 دژیدروز ۱۵۲۴۷
 دستگاه اداری ۱۵۲۹۵
 دستگاه تنفس ۱۵۳۰۳
 دندان ۱۵۰۳۰، ۱۵۱۲۳، ۱۵۱۳۰، ۱۵۱۴۱، ۱۵۱۵۱، ۱۵۱۶۱، ۱۵۱۷۱
 دندانپزشکان ۱۵۰۲۸، ۱۵۱۷۲
 دندانپزشکی ۱۵۱۲۶، ۱۵۱۳۵، ۱۵۱۵۷، ۱۵۱۶۷
 دندانپزشکی کودکان ۱۵۱۴۰
 دندانسازی ۱۵۱۶۳
 دندان مصنوعی ۱۵۱۶۰
 دندان‌های چند ریشه‌ای ۱۵۱۲۹
 دندان‌های خلفی ۱۵۱۰۱، ۱۵۱۴۸
 دندان‌های شیری ۱۵۱۳۸
 دندان‌های شیری نانوایتال ۱۵۱۳۹
 دندان‌های قدامی ۱۵۱۱۶
 دندان‌های کلاس سه ۱۵۱۱۳
 دوره پیش از دبستان ۱۵۲۸۱
 دونیم کردن دندان ۱۵۱۲۹
- دارو درمانی ۱۵۲۲۷، ۱۵۲۳۹، ۱۵۲۴۰
 داروسازی ۱۵۲۳۱
 داروها ۱۵۱۴۴، ۱۵۲۱۴، ۱۵۲۳۴، ۱۵۲۴۱، ۱۵۲۵۰، ۱۵۴۷۳
 داروهای آنتی پروژسترونی ۱۵۴۲۷
 داروهای بی‌نیاز از نسخه ۱۵۲۳۲
 داروهای ترکیبی ۱۵۲۳۰
 داروهای ضد حاملگی ۱۵۴۲۴
 داروهای موضعی ۱۵۲۲۸، ۱۵۲۳۴
 داستان نویسی ۱۵۰۵۱، ۱۵۰۷۳
 دانسته‌های آماری ۱۵۱۹۵، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۱۷
 دانش آموزان ۱۵۲۱۸، ۱۵۲۲۱، ۱۵۲۷۲، ۱۵۴۶۴
 دانشجویان ۱۵۰۸۳، ۱۵۰۹۳، ۱۵۲۷۰، ۱۵۳۲۰، ۱۵۳۸۳
 دانشجویان خارج کشور ۱۵۳۱۱، ۱۵۳۳۰

- دهان ۱۵۱۱۰، ۱۵۱۲۲
 دی.ان.آ. ۱۵۴۳۰، ۱۵۴۲۸
 دیابت ۱۵۱۸۲، ۱۵۲۱۷
 دیابت میلیتوس ۱۵۱۸۱
 دیسکوپائی ۱۵۱۰۵
 دین ۱۵۲۷۱
 دثودورانت‌ها ۱۵۲۲۹
 ذخیره و بازیابی ۱۵۳۷۹
- ر
- رادبوتراپی ۱۵۱۴۹
 راکت فجر ۱۵۰۲۵۳
 رانتیدین هیدروکلراید ۱۵۰۲۳
 راه‌اندازی صنعتی ۱۵۳۵۳
 رباعی‌های حماسی ۱۵۰۳۸
 رتینوئیدها ۱۵۲۳۶
 رزمندگان ۱۵۰۵۰، ۱۵۲۷۵
 رزین ۱۵۱۴۱
 رستوریشن سرامیک ۱۵۱۲۶
 رسم‌الخط فارسی ۱۵۴۰۵
 رشد اقتصادی ۱۵۴۲۰
 رشد جمعیت -- < افزایش جمعیت
 رشد صنعتی ۱۵۰۰۶
 رضایت شغلی ۱۵۴۸۲
 رفاه طلبی ۱۵۰۵۶
 رنگ ۱۵۱۶۷
 رنگدانه‌ها ۱۵۲۴۵
 رنگ صورت ۱۵۱۶۰
 روابط فرهنگی ۱۵۰۵۵
 روانپزشکی ۱۵۲۷۱
- رواندرمانی ۱۵۲۷۳، ۱۵۲۸۲
 روانشناسی ۱۵۲۷۱، ۱۵۴۸۰
 روایات اسلامی ۱۵۴۵۹
 روت کانال ۱۵۱۴۶
 روحیه پژوهش ۱۵۳۱۸
 روحیه علمی ۱۵۳۴۵
 روستاها ۱۵۲۷۲، ۱۵۳۶۴، ۱۵۴۳۳، ۱۵۴۶۵، ۱۵۴۷۰
 روسیه ۱۵۳۱۲
 روش پژوهش ۱۵۳۰۶، ۱۵۳۱۸
 روش تدریس ۱۵۰۸۶
 روش تکنومتریک ۱۵۲۶۷
 روش‌های پیشگیری از حاملگی ۱۵۴۴۰، ۱۵۴۵۱، ۱۵۴۶۵
 روش‌های علمی ۱۵۳۶۰
 روغن‌های غیرخوراکی ۱۵۰۳۲
 روکش دندان ۱۵۱۱۶
 رویا ۱۵۲۷۳
 ری ۱۵۴۱۰
 ریج ۱۵۱۰۹، ۱۵۱۴۳
 ریج مرزی ۱۵۱۲۵
 ریخته‌گری ۱۵۰۱۸
 ریخته‌گری مداوم ۱۵۰۲۰
 ریزش مو ۱۵۲۴۹
 ریشه دندان ۱۵۱۴۵
 رینگ ۱۵۴۷۴
- ر
- زایفوئید ۱۵۱۸۰
 زایمان ۱۵۲۸۰
 زبان ۱۵۰۴۰، ۱۵۰۶۲
 زبان ادبی ۱۵۰۵۲

- زبان اردو ۱۵۰۸۰ سازماندهی ۱۵۳۳۸، ۱۵۳۴۲، ۱۵۳۶۰، ۱۵۳۷۱
- زبان عربی ۱۵۴۰۴ سازمان‌های پژوهشی ۱۵۴۸۳
- زبان علمی ۱۵۴۱۴ سازمان‌های تخصصی بین‌المللی ۱۵۲۵۶
- زبان فارسی ۱۵۲۱۸، ۱۵۳۹۳، ۱۵۴۰۹ سازمان‌های دولتی ۱۵۳۳۳، ۱۵۴۹۰
- زبان‌های خارجی ۱۵۲۱۸ سازه‌ها ۱۵۰۰۸
- زبان‌های کامپیوتری ۱۵۰۳۴ سالخوردگی --> سالمندی
- زخم بستر ۱۵۲۹۸ سالک ۱۵۲۴۴
- زخم‌ها ۱۵۲۴۸ سالمندان ۱۵۲۹۱، ۱۵۳۰۱
- زخم‌ها و صدمه‌ها ۱۵۱۳۵ سالمندی ۱۵۰۲۷، ۱۵۲۹۷
- زخم‌ها و ضایعات ۱۵۲۰۴ سبک‌های ادبی ۱۵۰۴۶، ۱۵۰۶۹
- زگیل ۱۵۲۴۷ ستون فقرات ۱۵۱۰۸، ۱۵۱۷۲
- زمان ۱۵۳۵۵ سخت افزارها ۱۵۰۳۴
- زنان ۱۵۰۷۳، ۱۵۲۱۲، ۱۵۲۸۰، ۱۵۴۲۱، ۱۵۴۵۱، ۱۵۴۶۳ سراهای سالمندان ۱۵۲۹۶، ۱۵۳۰۳
- زنان کارگر ۱۵۴۵۸ سرشماری‌ها ۱۵۴۷۱
- زیبایی ۱۵۱۱۶، ۱۵۱۲۴، ۱۵۱۲۸، ۱۵۱۶۱ سرطان ۱۵۱۱۲
- ژاپن ۱۵۳۱۲، ۱۵۳۷۱ سرمایه‌گذاری ۱۵۳۶۵، ۱۵۳۷۴
- ژستودن ۱۵۴۲۶ سرم خون ۱۵۲۰۸
- ژنتیک ۱۵۴۳۲ سزگونی‌ترین لاکتن‌ها ۱۵۰۱۶
- ژن‌ها ۱۵۴۳۰ سقط جنین ۱۵۴۲۵
- ژستودن ۱۵۳۱۲، ۱۵۳۷۱ سکوت‌نگاه‌های شهری ۱۵۰۰۵
- ژستودن ۱۵۴۲۶ سلسله مراتب شهری ۱۵۴۷۱
- ژنتیک ۱۵۴۳۲ سلفیگری ۱۵۴۰۰
- ژن‌ها ۱۵۴۳۰ سلول‌ها ۱۵۲۰۸
- ژستودن ۱۵۳۱۲، ۱۵۳۷۱ سلیمان ۱۵۳۸۶
- ژستودن ۱۵۴۲۶ سمینار تحقیق و توسعه ۱۵۳۸۴
- ژنتیک ۱۵۴۳۲ سمینارهای تخصصی ۱۵۳۸۰
- ژن‌ها ۱۵۴۳۰ سندرم Sick sinus گذرا ۱۵۲۱۵
- ژستودن ۱۵۳۱۲، ۱۵۳۷۱ سندرم پرولاپس دریچه میترا ۱۵۲۰۲
- ژستودن ۱۵۴۲۶ سندرم مارفان ۱۵۱۹۴
- ژنتیک ۱۵۴۳۲ سندرم نونان ۱۵۱۹۹
- ژن‌ها ۱۵۴۳۰ سندرم هیپوواتیلایون ۱۵۱۸۹
- ژستودن ۱۵۳۱۲، ۱۵۳۷۱ سندروم کانال کارپ ۱۵۱۰۴
- ژستودن ۱۵۴۲۶ سازمان برنامه و بودجه ۱۵۳۳۳
- ژنتیک ۱۵۴۳۲ سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ۱۵۳۲۳، ۱۵۳۵۱
- ژن‌ها ۱۵۴۳۰ سازمان تحقیقات علمی کشور ۱۵۳۴۳
- ژستودن ۱۵۳۱۲، ۱۵۳۷۱ سازمان تحقیقات ملی فرانسه --> مرکز ملی تحقیقات علمی

ژ

سین

- سندروم‌ها ۱۵۱۱۰
 سوءتغذیه ۱۵۲۷۲
 سواد ۱۵۴۲۱، ۱۵۴۶۳
 سوانح ۱۵۲۹۶
 سوخت‌های سنگین ۱۵۰۱۷
 سولفات فریک ۱۵۱۳۸
 سولفورارسنیک ۱۵۲۱۳
 سی.ان.آر.اس -- < مرکز ملی تحقیقات علمی
 سیاست ۱۵۲۶۰
 سیاست پژوهشی ۱۵۳۱۰، ۱۵۳۲۸، ۱۵۳۴۳، ۱۵۳۶۶، ۱۵۳۷۱، ۱۵۳۸۱
 سیاست جمعیتی ۱۵۴۶۶، ۱۵۴۶۹
 سیاست گذاری ۱۵۲۲۴
 سیاست ملی ۱۵۰۱۲
 سیب زمینی ۱۵۰۳۶
 سیستم آب دوگانه -- < سیستم آبرسانی دوگانه
 سیستم لوله گذاری -- < لوله گذاری
- شیر
- شاخص متوسط نفر در اتاق ۱۵۴۳۵
 شاخص‌ها ۱۵۴۳۴
 شاعران ۱۵۰۶۱، ۱۵۰۷۱
 شامپو ۱۵۲۲۹
 شبکه‌های آبرسانی دوگانه ۱۵۰۰۱
 شپش ۱۵۲۴۴
 شخصیت ۱۵۲۷۱
 شریان کاروتید ۱۵۱۸۷
 شریعتی، علی ۱۵۰۷۶
 شعر ۱۵۰۴۲، ۱۵۰۶۱، ۱۵۰۷۵، ۱۵۰۸۰
 شعر انقلابی ۱۵۰۷۱
- شعر حماسی ۱۵۰۳۸
 شفافیت بینی ۱۵۲۸۵
 شکاف آلوتل ۱۵۱۳۶
 شکاف کام ۱۵۱۱۱، ۱۵۱۶۸
 شکاف لب ۱۵۱۱۱
 شکستگی‌ها ۱۵۱۰۰
 شمشال ۱۵۰۲۰
 شوراها ی پژوهشی ۱۵۳۴۶
 شورای تحقیقات استان کرمان ۱۵۳۴۶
 شورای عالی تحقیق و توسعه ۱۵۳۳۸
 شولدر پرسلن ۱۵۱۵۹
 شهرسازی ۱۵۰۰۳، ۱۵۰۱۱، ۱۵۳۷۵
 شهرضا ۱۵۴۶۵
 شهرک‌های آموزشی ۱۵۳۱۲
 شهرک‌های پژوهشی ۱۵۳۱۲
 شهرنشینی ۱۵۰۰۷، ۱۵۰۱۲
 شهرها ۱۵۰۰۱، ۱۵۲۷۲، ۱۵۴۳۳، ۱۵۴۷۰
 شهرهای جدید ۱۵۰۰۵، ۱۵۰۱۰
 شهریار، محمدحسین ۱۵۰۳۷، ۱۵۰۵۷
 شهیدان ۱۵۰۵۰
 شیرخواران ۱۵۱۸۳
 شیر مادر ۱۵۴۵۴
 شیرهای گیاهی ۱۵۰۳۳
 شیرین بیان ۱۵۰۳۳
 شیرین کننده‌های طبیعی ۱۵۰۳۳
 شیوع بیماری ۱۵۲۰۲
- صابون ۱۵۲۲۹
 صادرات غیرنفتی ۱۵۳۷۰

- صنایع ۱۵۰۲۴، ۱۵۳۵۳، ۱۵۳۶۱
 صنایع چند منظوره ۱۵۳۶۲
 صنایع معدنی ۱۵۳۵۷
 صنایع نظامی ۱۵۳۶۲
 صندلی های دندانپزشکی ۱۵۰۲۸
 صورت ۱۵۱۱۰، ۱۵۱۳۴، ۱۵۱۵۰، ۱۵۱۶۸
- ض
- ضایعات پریدنتالی ۱۵۱۲۷
 ضایعات پزشکی ۱۵۱۷۱
 ضایعات قلبی ۱۵۱۸۷
 ضریب نابرابری جنینی ۱۵۴۳۵
 ضریب هوش ۱۵۲۷۲
- ط ظ
- طبری، محمد بن جریر ۱۵۳۸۵، ۱۵۳۹۰، ۱۵۴۰۰، ۱۵۴۱۲، ۱۵۴۱۳
 طراحی ۱۵۰۰۱، ۱۵۱۷۰
 طراحی اتوماتیک ۱۵۰۳۴
 طرح ها ۱۵۰۱۱
 طرح های پژوهشی ۱۵۳۲۴، ۱۵۳۳۰
 طرح های صنعتی ۱۵۲۶۳، ۱۵۳۵۳
 ظاهر یگری ۱۵۳۹۱
- ع
- عاج دندان ۱۵۱۰۲
- عارفان ۱۵۰۷۲
 عدم تعهد به کار ۱۵۴۹۱
 عرفان ۱۵۰۳۹، ۱۵۰۶۴، ۱۵۰۷۲
 عروق ۱۵۱۸۸، ۱۵۱۹۰
 عروق کرونر ۱۵۱۷۷، ۱۵۱۸۰
 عشق ۱۵۰۶۴
 عصب سیاتیک ۱۵۱۰۶
 عصب صورتی ۱۵۱۷۱
 عصب مدیان ۱۵۱۰۴
 عفونت ۱۵۱۴۹، ۱۵۱۷۱
 عفونت های ویروسی ۱۵۱۹۶
 عقب ماندگی ذهنی ۱۵۴۳۱، ۱۵۴۵۵
 علائم بالینی ۱۵۱۸۶
 علائم تجاری ۱۵۳۴۴، ۱۵۳۶۵
 علت و معلول ۱۵۳۵۵
 علف کش ها ۱۵۰۳۵
 علم ۱۵۲۵۲، ۱۵۳۰۹
 علوم اجتماعی ۱۵۳۵۵
 علوم انسانی ۱۵۲۲۵، ۱۵۳۵۵
 علوم پرستاری ۱۵۰۸۳، ۱۵۰۹۰
 علوم پزشکی ۱۵۳۷۳
 علوم تجربی ۱۵۴۱۴
 عوارض پزشکی ۱۵۲۲۸، ۱۵۲۳۸، ۱۵۴۲۳
 عوارض تربیتی ۱۵۴۲۹
 عوارض جانبی دارو ۱۵۱۷۵
 عوارض روانی ۱۵۴۲۹
 عوارض قلبی ۱۵۲۰۳، ۱۵۲۱۵
 عوامل اجتماعی ۱۵۲۷۶
 عوامل انسانی ۱۵۳۵۴
 عوامل روانی ۱۵۲۷۶

غ

فیزیولوژی ۱۵۲۲۶
فیلتر گورتکس ۱۵۱۲۷
فتوکروموسیتوم ۱۵۱۷۶

غذا ۱۵۰۲۷
غزل‌ها ۱۵۰۳۹
غزل‌های حماسی ۱۵۰۳۸

ق

قاعدگی ۱۵۴۵۱

قدرت ۱۵۴۴۳

قرآن ۱۵۴۱۱، ۱۵۴۰۲، ۱۵۳۸۶، ۱۵۱۷۴، ۱۵۰۴۸، ۱۵۰۳۷

قرائات ۱۵۴۱۱، ۱۵۴۰۴

قرص‌های دارویی ۱۵۰۲۳

قرص‌های ضد حاملگی ۱۵۴۲۶، ۱۵۲۱۲

قرص‌های ضد حاملگی مخلوط ۱۵۴۲۶

قرن چهارم هجری ۱۵۴۱۰

قرن سوم هجری ۱۵۴۱۰

قطع ریشه دندان ۱۵۱۲۹

قطعاتنامه‌ها ۱۵۳۸۴

ققسه سینه ۱۵۱۸۰

قلب ۱۵۰۲۱، ۱۵۱۵۰، ۱۵۱۷۵، ۱۵۱۸۱، ۱۵۱۹۰، ۱۵۲۰۰،

۱۵۲۱۰

قلب کودکان ۱۵۱۹۳

قوانین و مقررات ۱۵۲۹۰، ۱۵۳۴۳

ک

کا.آ.پی ۱۵۴۵۸

کارخانه‌ها ۱۵۳۳۹، ۱۵۳۲۰

کاردیومیوپاتی ۱۵۱۸۱، ۱۵۲۱۶

کارکنان ۱۵۴۸۶

کارکنان دولت ۱۵۴۷۶

ف

فاصله گذاری ۱۵۴۴۰، ۱۵۴۵۳

فاکتورهای انسانی -- عوامل انسانی

فرآورده‌های بهداشتی ۱۵۲۲۹، ۱۵۲۳۰

فرآورده‌های دارویی ۱۵۲۳۱

فرار مغزها ۱۵۳۲۱

فرانسه ۱۵۳۳۶، ۱۵۳۷۱

فرمولاسیون ۱۵۰۲۳

فرهنگ ۱۵۰۵۵، ۱۵۰۶۰، ۱۵۰۷۱، ۱۵۲۵۸، ۱۵۳۳۴، ۱۵۴۳۳

فرهنگ پژوهش ۱۵۲۲۳، ۱۵۳۶۰

فرهنگ عامه ۱۵۳۹۲

فلسفه آموزش ۱۵۰۹۵

فشار ۱۵۱۵۱

فشار خون ۱۵۱۸۴

فشارخون سیستمیک ۱۵۱۸۶

فضا نگهدارنده‌ها ۱۵۱۴۰

فضای تکنولوژی ۱۵۲۵۹

فطرت ۱۵۰۵۲

فعالیت‌های پژوهشی ۱۵۳۲۶، ۱۵۳۳۰

فقر ۱۵۴۴۶

فک ۱۵۱۱۰، ۱۵۱۳۴، ۱۵۱۵۰، ۱۵۱۶۸

فلور میکروبی ۱۵۱۴۴

فولاد زنگ نزن آستینیتی ۱۵۰۲۶

فیزیوپاتولوژی ۱۵۱۹۲

- کاسپ‌ها ۱۵۱۵۱
 کامپوزیت‌ها ۱۵۱۰۰
 کامپیوتر ۱۵۰۲۰، ۱۵۰۳۴، ۱۵۱۲۶، ۱۵۳۶۱
 کام‌شکافدار ۱۵۱۱۱
 کیسول‌های ضد حاملگی ۱۵۴۵۲
 کتابخانه ملی مارچانا ۱۵۳۸۷
 کتاب‌های درسی ۱۵۰۴۵، ۱۵۴۱۴
 کرم کبالت ۱۵۱۶۶
 کرم‌های بهداشتی ۱۵۲۲۹
 کره جنوبی ۱۵۳۱۲
 کست (دندانپزشکی) ۱۵۱۶۲
 کشاورزی ۱۵۲۵۱، ۱۵۳۵۸، ۱۵۳۷۷
 کشورهای توسعه نیافته ۱۵۴۲۲
 کشورهای توسعه یافته ۱۵۳۶۳، ۱۵۴۲۲، ۱۵۴۴۷
 کشورهای در حال توسعه ۱۵۲۵۱، ۱۵۲۶۱، ۱۵۳۳۹، ۱۵۳۴۵
 ۱۵۳۷۴، ۱۵۳۵۹
 کشورهای صنعتی ۱۵۳۴۴، ۱۵۳۶۵، ۱۵۳۷۴
 کف پا ۱۵۲۴۷
 کف دست ۱۵۲۴۷
 کک و مک ۱۵۲۴۵
 کلاس اول دبستان ۱۵۲۷۲
 کلاس درس ۱۵۰۹۱
 کلر هگزیدین ۱۵۱۵۵
 کمخونی ۱۵۱۹۳
 کمخونی داسی شکل ۱۵۱۹۳
 کمردرد مکانیکی ۱۵۱۰۶
 کمردردهای مکانیکی ۱۵۱۷۲
 کنترل ۱۵۴۵۰
 کنترل جمعیت ۱۵۴۲۲، ۱۵۴۳۷، ۱۵۴۴۱، ۱۵۴۵۴، ۱۵۴۶۰
 کنترل کیفیت ۱۵۰۲۰
 کودکان ۱۵۰۴۷، ۱۵۰۵۴، ۱۵۱۸۶، ۱۵۱۹۵، ۱۵۲۰۳، ۱۵۲۸۱، ۱۵۴۵۵

گ

- گال <-- جرب
 گرفت استخوانی ۱۵۱۳۱
 گردهمایی‌های علمی ۱۵۳۸۰
 گروه اندیشی ۱۵۴۸۵
 گروه‌های سنی ۱۵۲۱۷
 گروه‌های کوچک ۱۵۰۹۱
 گلیکوژن ۱۵۱۹۷
 گیاهان دارویی ۱۵۰۱۶
 گیرهای دندانانی ۱۵۱۵۸

ل

- لابراتورها ۱۵۱۶۳
 لاپاراسکوپی ۱۵۴۷۴
 لثه ۱۵۱۲۴
 لجم‌کاری ۱۵۱۶۶
 لوپوس اریتماتوسیس‌تیمیک ۱۵۱۷۷
 لوپوس منتشر ۱۵۱۷۸
 لوسيون‌ها ۱۵۲۲۹

مدیریت سیستمی ۱۵۳۷۱	لوله‌گذاری ۱۵۰۰۳
مدیریت شهری ۱۵۰۰۴	لوله‌های رحم ۱۵۴۷۴
مدیریت علمی ۱۵۳۴۹	لیکرت ۱۵۳۴۹
مدیریت منطقه‌ای ۱۵۰۰۴	
مدیریت نتوکلاسیک ۱۵۳۴۹	
مراکز اطلاع‌رسانی ۱۵۳۸۲	
مراکز پژوهشی ۱۵۰۱۸، ۱۵۰۲۴، ۱۵۲۲۳، ۱۵۲۱۲، ۱۵۳۳۴، ۱۵۳۶۷، ۱۵۳۴۰	
مراکز صنعتی ۱۵۰۰۲	مادران ۱۵۴۵۷، ۱۵۱۷۸
مردان ۱۵۱۸۰	مادران دیابتی ۱۵۱۸۳
مرکز سیتوژنتیک و مشاوره ژنتیک ۱۵۴۳۲	مادران مسن ۱۵۴۵۵
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی انرژی ایران ۱۵۳۶۸	مالکیت صنعتی ۱۵۳۴۴
مرکز مطالعات و هماهنگی برنامه‌ریزی‌های آموزشی و علمی و پژوهشی ۱۵۳۷۲	ماهواره‌ها ۱۵۲۱۸
مرکز ملی تحقیقات علمی ۱۵۳۳۶	مبتکران ۱۵۳۱۵، ۱۵۳۲۹
مرکز هماهنگی سمینارها ۱۵۳۸۰	متابرات ۱۵۰۲۹
مرگ و میر ۱۵۴۵۷، ۱۵۱۹۵	متال‌سرامیک ۱۵۱۵۹، ۱۵۱۶۱
مسائل آموزشی ۱۵۲۱۹، ۱۵۳۱۷، ۱۵۳۲۱	مترجمی ۱۵۳۸۳
مسائل اجتماعی ۱۵۳۰۸، ۱۵۳۲۱، ۱۵۴۳۷	متون اسلامی ۱۵۲۹۹
مسائل اداری ۱۵۲۱۹، ۱۵۳۱۹، ۱۵۳۲۴، ۱۵۳۶۳	میچ ۱۵۱۰۷
مسائل اطلاعاتی ۱۵۳۶۲	محمد(ص)، پیامبر اسلام ۱۵۳۹۸
مسائل اقتصادی ۱۵۳۱۹، ۱۵۳۲۱، ۱۵۴۳۷، ۱۵۴۴۴	محیط زیست ۱۵۰۰۸، ۱۵۱۹۰، ۱۵۴۶۱
مسائل انسانی ۱۵۳۵۵	مخترعان ۱۵۳۱۵
مسائل پژوهشی ۱۵۳۵۸، ۱۵۳۶۰، ۱۵۳۸۴	مدارات مجتمع دیجیتال ۱۵۰۳۴
مسائل جسمی ۱۵۲۹۳	مدارس ۱۵۴۱۴
مسائل جمعیتی ۱۵۴۶۴	مدل‌های عمر ۱۵۴۸۷
مسائل دانشگاهی ۱۵۲۸۶	مدیر ۱۵۰۸۲
مسائل روانی ۱۵۲۹۳	مدیران ۱۵۳۸۲، ۱۵۳۴۹
مسائل سیاسی ۱۵۳۰۸، ۱۵۳۲۱	مدیران پر مشغله ۱۵۴۸۰
مسائل علمی ۱۵۳۱۵، ۱۵۳۲۱	مدیریت ۱۵۰۸۲، ۱۵۱۷۴، ۱۵۲۵۵، ۱۵۳۳۸، ۱۵۳۴۰، ۱۵۳۵۰، ۱۵۴۸۴، ۱۵۴۷۸
مسائل فرهنگی ۱۵۳۱۹، ۱۵۳۲۱	مدیریت آموزشی ۱۵۳۴۹، ۱۵۰۸۸
مسائل قانونی ۱۵۳۳۸، ۱۵۳۱۵	مدیریت اطلاعات ۱۵۳۸۲
	مدیریت پژوهشی ۱۵۳۳۷، ۱۵۳۴۹

- مسائل مالی ۱۵۳۱۷، ۱۵۳۲۴، ۱۵۳۳۹، ۱۵۳۶۳
 مسکن ۱۵۳۷۵، ۱۵۴۳۵
 مسمومیت ۱۵۲۱۳، ۱۵۲۷۷
 مسمومیت دارویی ۱۵۲۷۶
 مشاوره ژنتیکی ۱۵۴۳۰
 مشاهده مشارکتی ۱۵۳۶۴
 مشروطیت ۱۵۰۷۰
 مصدراهای فارسی ۱۵۴۱۸
 مصرف آب ۱۵۰۰۱
 معادن ۱۵۳۵۶
 معاینه ۱۵۱۳۴
 معلولیت‌های تک ژنی ۱۵۴۲۵
 معلولیت‌های چند ژنی ۱۵۴۲۵
 مفاهیم اخلاقی ۱۵۰۵۴
 مفصل گیجگاهی فکی ۱۵۱۳۳
 مقاومت ۱۵۱۵۱
 مقدار مصرف دارو ۱۵۲۳۲، ۱۵۲۵۰
 مکان ۱۵۳۵۵
 مکتب‌های فلسفی ۱۵۰۹۵
 مکمل‌های غذایی ۱۵۰۲۷
 ملانوم بدخیم ۱۵۲۴۷
 ملانین ۱۵۲۴۵
 منابع انسانی ۱۵۳۴۲
 مو ۱۵۲۴۹
 مواد آزمایشگاهی ۱۵۳۱۲
 موارد استعمال دارو ۱۵۲۳۲
 موج انفجار ۱۵۲۷۴
 مؤسسات پژوهشی ۱۵۳۳۱، ۱۵۳۴۸
 مهاجرت ۱۵۰۰۵، ۱۵۳۲۱
 مهارت‌ها ۱۵۳۴۹
 مهره‌های گردن ۱۵۱۰۵
 مهندسی ۱۵۳۵۳
 میخچه ۱۵۲۴۷
 مینای بدون پشتیبان ۱۵۱۴۸
 میوکاردیت ۱۵۱۷۸، ۱۵۱۹۶
- ن
- ناراحتی‌های فکی - صورتی ۱۵۱۳۴
 نارسائی قلبی ۱۵۱۸۴
 ناهنجاری‌های مادرزادی ۱۵۴۵۵
 نتیجه پژوهش ۱۵۲۲۰
 نشر فارسی ۱۵۳۸۹، ۱۵۳۹۳، ۱۵۴۰۵
 نشر نویسی ۱۵۰۵۸
 نحو ۱۵۳۹۴
 نسخه‌های خطی ۱۵۳۸۷
 نظام آموزشی ۱۵۰۹۵، ۱۵۲۹۰، ۱۵۳۲۹، ۱۵۳۳۴، ۱۵۳۷۲
 نظام اجرایی ۱۵۳۳۵، ۱۵۳۴۱
 نظام اداری ۱۵۳۳۵، ۱۵۴۷۹، ۱۵۴۸۰، ۱۵۴۹۱
 نظام اطلاع‌رسانی ۱۵۳۳۹
 نظام پرداخت‌ها ۱۵۴۸۸
 نظام پژوهشی ۱۵۳۴۳، ۱۵۳۷۲
 نظام سیاسی ۱۵۴۷۹
 نظام شهری ۱۵۰۱۳
 نظریه اسکروز ۱۵۲۹۷
 نظریه اقتضاء ۱۵۴۸۴
 نظریه عمومی سیستم‌ها ۱۵۰۰۴
 نظریه کولاژن ۱۵۲۹۷
 نظریه واکنش خود ایمنی ۱۵۲۹۷
 نظریه هاوول - پیگوت ۱۵۲۹۷
 نفت خام ۱۵۰۱۷
 نقاشی ۱۵۲۸۳
 نقش پذیری ۱۵۰۹۰

- نقص های ژنتیکی ۱۵۴۲۵
 نقص های کروموزومی ۱۵۴۵۵
 نمونه گیری ۱۵۳۵۵
 نوآوران ۱۵۳۲۹
 نوآوری ۱۵۳۲۲، ۱۵۳۴۴
 نوجوانان ۱۵۰۵۴
 نور ۱۵۱۵۷
 نورپاتی اتونومیک قلبی ۱۵۱۸۱
 نوزادان ۱۵۱۷۸، ۱۵۴۵۳
 نوشابه سازی ۱۵۰۳۳
 نو شهرها --> شهرهای جدید
 نیازهای پژوهشی ۱۵۳۳۰
 نیازهای شغلی ۱۵۰۸۲
 نیازهای صنعتی ۱۵۳۴۷
 نیتراسیون ۱۵۰۲۶
 نیتروژن ۱۵۰۲۶
 نیروگاه ۱۵۰۰۲
 نیروی انسانی ۱۵۰۸۲، ۱۵۲۲۰، ۱۵۲۵۷، ۱۵۳۲۵، ۱۵۳۳۲،
 ۱۵۴۳۸
 نیروی انسانی ماهر ۱۵۳۳۳، ۱۵۳۲۱
 نیروی انسانی متخصص --> نیروی انسانی ماهر
- وزن ۱۵۴۵۳
 وسایل پیشگیری از حاملگی ۱۵۴۶۷
 وسائل کمک آموزشی ۱۵۰۸۹
 وقایع تاریخی ۱۵۰۵۳
 وقف ۱۵۳۳۴
 وکسلر ۱۵۲۸۱
 ونیز ۱۵۳۸۷
 ویت کیور ۱۵۱۲۳
 ویروس های کوکساکسی ۱۵۱۹۶
 وینترپرسن ۱۵۱۶۴
 وینرکستینگ ۱۵۱۶۴
- هپاتیت ویروسی --> التهاب کبد
 هزینه ۱۵۳۵۵
 هندوستان ۱۵۳۷۱
 هورمون ها ۱۵۲۳۸
 هوش ۱۵۲۸۱
 هیپریگماتاسیون ۱۵۲۴۵
 هیپرتانسیون ۱۵۱۷۶
 هیپرتیروئیدیسم ۱۵۱۹۸
 هیپروکالمی ۱۵۲۰۳
 هیپویگماتاسیون ۱۵۲۴۵
 هیپوملانوزیس --> هیپویگماتاسیون
 هیت کیور ۱۵۱۲۳
 هیستوپاتولوژی ۱۵۱۴۲
 هیستولوژی ۱۵۱۴۲
 یادگیری ۱۵۰۸۵، ۱۵۰۹۲،
 یافته های تحقیقات --> نتیجه پژوهش

- وابستگی متقابل ۱۵۴۷۹
 واژه سازی ۱۵۴۱۹
 واژه ها ۱۵۳۸۹
 واژه های علمی ۱۵۴۱۷
 واکسن ها ۱۵۴۵۰
 وحی ۱۵۳۹۸
 ورزش ۱۵۳۰۲

فهرست نامها

آ

احمدی، مهدی ۴۷۴
 احمدی اصل، ناصر ۱۹۲
 اخلاقی، غلامرضا ۱۵۹
 اخوان آذری، بیژن ۰۹۶
 اردبیلی، محمدحسن ۴۸۱
 اردهالی، مصطفی ۲۳۵
 ارفعی، افسر ۲۸۰
 ارفعی، عبدالحمید ۱۵۸
 اسدی، علی ۲۵۸
 اسماعیلی، تقی ۲۸۴
 اشرفی خطیب لو، فرخ ۱۲۸
 اصغری، علی ۳۳۴
 اطهاری، کمال ۰۰۶
 اعتماد، شاپور ۴۱۶
 اعتماد، گیتی ۰۱۵
 اعتمادی، حسین ۲۹۰
 افتخارحسینی ۲۸۹
 افتخاری، نسرین ۴۷۱
 افراز، محمدرضا ۲۰۲
 افشارمهاجر، کامبیز ۱۲۷
 افشین نیا، منوچهر ۴۲۲
 افضلی، ناصر ۱۷۸
 افلاکی، سهراب ۳۳۵
 اکبریان، محمود ۱۰۴
 اکبری منوچهر ۰۳۸
 اکبری موسوی، صمد ۰۲۵
 الوانی، مهدی ۴۸۶
 الهی ۲۷۵
 امامی، مهدی ۴۵۹
 امیرقاسمی، مینو ۳۱۱، ۳۸۵
 امیری، الف ۰۴۷
 امین پور، آزاده ۲۷۲

آتش زای، یحیی ۰۳۷
 آذر، مهین ۰۳۳
 آذربال، محسن ۱۱۶، ۱۳۰
 آذرننگ، عبدالحسین ۳۷۸
 آرمین، منیژه ۰۴۰
 آزاد، اسدالله ۳۵۵
 آزاد، حسین ۲۷۸
 آزاد، عزت الله ۰۱۹
 آزرندگان، فیروز ۴۵۸
 آزرمی، گلرخ ۰۲۲
 آقازاده، احمد ۲۲۳
 آقازاده مهندسی، جمشید ۰۲۶
 آوینی، مرتضی ۰۳۹
 آیت اللهی، محمدرضا ۳۵۶

الف

ابنکار، تقی ۲۵۷، ۳۱۰
 ابراهیم حبیبی، محسن ۲۷۲
 ابراهیمی بسابی، مجید ۳۵۷
 ابوالفضلی، محمدرضا ۱۸۷
 احسنی، علیرضا ۱۷۱
 احمدی، حسن ۰۰۱
 احمدی، حسین ۲۰۶، ۲۰۷
 احمدی، فاتره ۲۳۹

فهرست نامها

- امینی، شاهوش ۱۵۵
 امینی، مسعود ۲۱۷
 انجمن مراکز تحقیقات علم و صنعتی ایران ۳۱۳
 انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران ۳۱۲
 انزایی نژاد، رضا ۳۸۶
 انصاری مقدم، اکرم ۲۷۸
 انصارین، حبیب الله ۲۴۴
 اوستا، مهرداد ۰۴۹
 اولیائی، اسماعیل ۴۳۸
 اولیایی، مصطفی ۰۴۶
 ایزداندوست، زهرا ۲۰۲
 بلوریان، علی اصغر ۱۹۴
 بنادرخشان، همایون ۰۹۰
 بندرچی، محمدرضا ۴۴۲
 بنی اقبال، ناهید ۳۷۹
 بوالهروی، جعفر ۲۷۱
 بهادرخان، غلامرضا ۱۹۱
 بهبودی، هدایت الله ۰۴۴
 بهداروند(تیمورتنج)، اکبر ۰۴۳
 بهرامی، غلامرضا ۴۵۲
 بهشتی، محمدباقر ۴۹۰
 بهنیا، حسین ۱۳۵
 بیضایی، هوشنگ ۲۹۳
 بیگدلی، جواد ۱۱۷

پ

- بابائی، ناصر ۳۰۱
 بادامچی، علی اصغر ۱۶۷
 باطنی، محمدرضا ۴۱۷
 باقری، جمشید ۱۰۰
 باقری، محمود ۰۳۶
 باقری، موسی ۰۲۳
 بالغ، علی اصغر ۴۳۷
 باهر، حسین ۱۷۴
 بحرینی طوسی، محمدحسین ۲۱۳
 برادران، حسن ۲۰۸، ۲۰۹
 برزوئی ۱۹۹
 برزیگر، انوش ۲۱۰، ۲۱۱
 بروجردی، محمود ۰۴۵
 برومند، جهانشاه ۱۵۶، ۱۴۲
 برهانی، رحمت الله ۰۱۷
 بلالی، مهدی ۲۷۶، ۲۱۳
 بلوری، علی ۱۲۳، ۰۹۷
- پارسای، سوسن ۲۹۴
 پاکباز، ناصر علی ۳۳۶، ۰۲۷
 پیربخ، مسعود ۱۲۱
 پورافکاری، نصرت الله ۲۸۰
 پورانصاری، زهرا ۴۵۸
 پورغلامی، محمدحسین ۲۳۳
 پورمند، دیبا ۲۷۹
 پوستی، عباس ۲۳۴
 پیراسته، حسین ۴۲۰
 پیران، پرویز ۰۰۷
 پیربازاری، مسیح ۱۴۵
 پیروان، بهزاد ۰۲۳
 پیه مونتسه، آنجلومیکله ۳۸۷

ت ت

جلالی نائینی ، غلامرضا ۴۸۷
 جمالی ، فریدون ۱۳۳
 جمالی ، منصور ۲۰۶، ۲۰۷
 جوهرچی ، صابر ۳۰۰
 جويا ، حمید ۲۴۲
 جهانی اول ، فیروز ۰۳۳
 جهرمی ، غلامحسین ۱۶۹
 چوهدری ، شاهد ۰۸۱
 چهاراویماق ، رحمان ۳۹۲

ح

حاجتی ، مهدی ۴۳۹
 حاج حسینی ، حجت‌الله ۲۶۴، ۳۵۱
 حاج‌سیدجوادی ، کمال ۰۸۰
 حاج‌قاسم ، حسن ۳۱۶، ۳۲۶
 حاج‌میرفتاح ، فاطمه ۳۰۲
 حاج‌هاشمی ، ولی‌الله ۴۵۲
 حاجیان ، کریم‌الله ۴۷۲
 حاجی‌بابائی ، مرتضی ۲۸۳
 حاجیوندی ، مهرناز ۴۴۶
 حاضری ، علی‌محمد ۲۸۶
 حاکمی ، اسماعیل ۰۷۹، ۳۹۳
 حبشی‌زاده ، منصور ۳۳۹
 حبیبی ، حسن ۲۱۸
 محتات ، امان‌الدین ۳۹۴
 حجتی ، محمدباقر ۳۹۵
 حری ، عباس ۳۸۰
 حسن‌زاده نظرآبادی ، محمد ۴۶۲
 حسنی ، عطاءالله ۳۱۷
 حسین ، سکندر ۱۹۲

تجلیل ، جلیل ۰۴۲
 تدین نجف‌آبادی ، مهدی ۳۸۸
 ترابی ، محمدحسین ۲۶۱، ۳۵۹
 ترابی ، منصور ۳۵۸
 تقوی ، محمد ۰۴۱
 تقوی ، نعمت‌الله ۳۶۰
 تقی‌زاده ، مریم ۴۵۸
 تقی‌زاده‌طوسی ، فریدون ۳۸۹
 تمکیل‌همایون ، ناصر ۳۹۰
 تن‌آرا ، ناصر ۱۵۲
 توحیدی ، ناصر ۰۲۰
 توفیق ، علی‌اصغر ۳۱۴
 توکلی ، حجت‌الله ۴۳۲
 توکلی ، محمد ۴۳۶
 ثقه‌الاسلام ، طاهره ۴۳۱

ج ج

جاسبی ، عبدالله ۳۳۷
 جافریان ، یحیی ۰۱۸
 جاوید ، نیکزاد ۰۹۸
 جاویدان‌نژاد ، صادق ۲۳۲
 جبارایمانی ، محمود ۳۱۵
 جدیدالاسلام‌قلعه‌نو ، حبیب ۰۴۸
 جعفری ، محمدتقی ۳۰۹
 جعفری ، محمد‌مهدی ۳۹۱
 جعفری ، مهدی ۱۳۶
 جلال ، اسفندیار ۱۶۸
 جلالی ، طاهره ۱۱۴، ۱۱۳

- حسین زاده ، حسین (سهی) ۲۶۵
 حسینی زاده ، عبدالله ۲۵۶
 حسینی ماهینی ، احمد ۳۳۸
 حشمت دهکردی ، ابراهیم ۳۳۹
 حصیری ، غلامرضا ۴۳۰
 حق جوئی ، حسین ۴۴۴
 حق شناس ، علی محمد ۴۱۵
 حقیقت کیش ، حبیب الله ۲۹۶
 حقیقی ، فرید ۱۴۳
 حکمت ۲۰۴
 حکیم زاده ، سودابه ۱۵۳
 حکیمی نژاد ، محمدرضا ۱۷۲
 حلم سرشت ، پرورش ۴۲۳
 حمیدی زاده ، محمدرضا ۳۱۸
 حیدری ، یوسف ۱۷۶
- خ
- خادمیان ، طلیمه ۳۹۶
 خاکنگارمقدم ، بیژن ۱۲۴
 خاموشی ، شهرام ۳۱۹
 خانمحمدی ، سهراب ۳۴۰
 خداکرمی ، زیبا ۰۱۷
 خدیوی زند ، محمد مهدی ۲۷۳
 خزر علی ، ک ۴۷۶
 خنجری ، صدیقه ۰۹۵
 خوشنویس ، بهرخ ۳۶۱
- د
- دادمش ، جعفر ۱۲۵
 دانشفر ، حسین ۴۱۴
 داوری ، پریدخت ۱۹۷
 داوری ، حسن ۴۵۰
 داویدیان ، لون ۲۷۹
 داهی افشار ، فرشته ۱۳۸
 دربندی ، محمد علی ۲۰۲
 درخشان ، مهدی ۳۹۷
 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - استان فارس
 دفتر سازمان ۳۶۲
 دکتران ، مرتضی ۱۰۸
 دل پیشه ، اسماعیل ۴۲۳
 دلخوشنواز ، هاشم ۴۲۹
 دلربائی قوچانی ، حسین ۰۳۰
 دلربایی قوچانی عتیق ، حسین ۳۴۱
 دواچی ، فریدون ۱۱۸
 دوانی ، علی ۳۹۸
 دولت آبادی ، محمد علی ۱۰۹
 دولتی ، یحیی ۲۲۶
 دیانی ، مهدی ۲۵۴
 دیبائی ، فریده ۴۳۵
 ذاکری ، مصطفی ۴۱۹
 ذکائی ، ارژنگ ۳۲۲
 ذکائی ، بیژن ۲۶۸
- ر
- راحی ، شمس ۰۸۶
 رادفر ، ابوالقاسم ۰۷۸
 راستگو ، محمد ۰۷۴
 راعی ، جمشید ۱۶۰

- رحمانی، فریدون ۴۶۳
 رحمدل، غلامرضا ۰۷۷
 رحیم‌اف، ابراهیم ۴۲۵
 رحیم‌پور، مسعود ۳۶۳
 رزمجو، حسین ۰۷۶
 رستگار، مهدی ۰۷۵
 رضوی، کمال ۰۰۳
 رضویه، اصغر ۲۸۱
 رفعت‌نژاد، کیومرث ۱۴۸
 روحانی، سیدمجتبی ۲۵۰
 رودپیما، شهلا ۲۰۳
 روستائیان، عبدالحسین ۰۱۶
 رونقی، سیمین ۲۷۷
 رهبر، علی ۲۶۰
 رهنورد، رضوان ۴۸۹
 ریاضی، فریبا ۰۰۲
 ریزابی، نیره ۲۷۶
- ر
- زارعی، احمد ۰۷۱
 زاهدی، عبدالحسین ۳۲۰
 زاهدی‌اصل، محمد ۳۲۱
 زرگر، ناصر ۱۶۲
 زنجانی، برات ۳۹۹
 زنجانی، حبیب‌الله ۰۰۹
 زواریان، زهرا ۰۷۳
 زیاری، غلامرضا ۱۶۳
- س
- ساعتچی، محمود ۴۸۲
 سامانی، امیرعباس ۳۷۳
 ستاره، عادل ۱۲۱
 ستاری، ماندانا ۱۴۹
 ستوده، غلامرضا ۰۷۲
 سجادی، ضیال‌الدین ۰۷۰
 سررشته‌دار، احمد ۲۰۸، ۲۰۹
 سرمدی، سیاوش ۰۲۰
 سروری، علی ۴۷۳، ۴۵۶، ۴۲۸
 سعادت‌نیا، حسن ۲۱۵
 سعیدنیا، احمد ۰۱۳
 سلمان‌زاده، سیروس ۳۶۴
 سلیمانی، بهرام ۴۳۴
 سلیمانی، محمد ۳۲۳
 سلیمی، امرالله ۴۶۷
 سلیمی، طاهره ۰۸۷
 سلیمی، محمدحسین ۲۵۳
 سهراب‌پور ۳۰۳
 سهرابی، فرامرز ۴۸۰
 سهیل‌ارشدی، فرخ ۰۸۸
 سیداصفهان‌نیا، مهدی ۲۶۷
 سیداصفهان‌نیا، میرمهدی ۴۸۶
 سیدعباس‌زاده، میرمحمد ۳۴۲
 سیدعلوی، ابراهیم ۴۰۰
 سیدی‌نژاد، مسعود ۰۲۰
- ش
- شاه‌محمدی، اکبر ۱۸۳
 شاهنظری، ژاسمن ۰۸۵

فهرست نامها

- شاهین قیصراتی، محمد اشرف ۴۰۱
 شجاعی فرد، محمد حسن ۳۲۴، ۳۴۳
 شریعت، محمد جواد ۴۰۲
 شریعتی، ژاله ۱۷۷
 شریف، فرخنده ۰۸۳
 شریفی، محمد علی ۳۴۴، ۳۶۵
 شریفی، مظفر ۳۴۵
 شفیعا، محمد علی ۲۵۵
 شکوهی، غلامحسین ۲۲۱
 شمخانی، کامران ۱۸۰
 شمس، شیدا ۲۳۷
 شمس، قهرمان ۰۳۲
 شمس‌الدین میگونی، عباس ۳۱۶
 شمس‌نیا، جواد ۴۶۷
 شوکت بخش، عبدالرحمن ۰۲۸
 شولائی، عباس ۳۶۶
 شهرام، فرهاد ۱۱۹
 شهیدی، محمد ۲۴۸
 شهیدی، محمدحسین ۰۰۴
 شهیدی، محمدنقی ۲۶۶
 شهیم، سیما ۲۸۱
 شیبانی، شاهرخ ۰۳۴
 شیخ‌الاسلام زاده، میرمحیط ۲۴۱
 شیخ‌الاسلامی، رویا ۱۸۴
 شیخی‌نارانی، مجید ۳۵۲
 شیردل، عباس ۲۰۸

- سازمی، محسن ۰۳۱
 صالح، علیرضا ۴۴۸
 صالحپور، بهروز ۳۲۵
 صبح‌روان، فریدون ۱۶۴
 صبوری، ناهید ۱۹۶
 صدر، جلیل ۱۲۶
 صدرعاملی، محمد علی ۱۹۸
 صراف زادگان، فضال ۲۱۲
 صرافقی، مظفر ۰۱۲
 صفائی، محمود ۱۴۶
 صفایی نیک، احمد ۴۷۰
 صفدری، زهرا ۰۶۹
 صفوتی، آرش ۱۵۰
 صفویان، محمدرضا ۰۱۰

ط

- طالقانی، محسن ۱۰۱
 طاهریان، علی‌اکبر ۴۲۷، ۴۵۱
 طباطبائی، حمیده ۱۹۶
 طباطبائی، سیدحسین ۲۲۷
 طباطبائی، محمدباقر ۲۰۴
 طبیبیان، حمید ۴۰۳
 طغیانی‌اسفرجانی، اسحاق ۰۶۸
 طوسی، پرویز ۲۴۰
 طوسی، محمد علی ۴۷۶
 طوماریان، لیدا ۱۳۹

ص

- صادقی، علی اشرف ۴۱۸
 صادقی‌اردستانی، احمد ۲۹۹

ع

فرخنده پی، کیانوش ۱۳۴
 فرزانه، پروین ۱۷۹
 فرزیم، ایرج ۱۲۹
 فرنتقی، فرشاد ۲۴۷
 فروغی مبارکه، عبدالرضا ۴۳۳
 فرهادی، محمد ۳۲۷
 فریدحسینی، رضا ۲۰۸، ۲۰۹
 فشارکی، پریدخت ۳۰۴
 فلاحیان، معصومه ۴۴۰
 فلامکی، منصور ۰۱۱
 فهیمی، مهدی ۳۲۸
 فیروزی، ایرج ۱۹۸
 فیض، جواد ۴۵۵، ۳۶۹

ق

قاسم زاده، فریدون ۲۶۲
 قاسم زاده، محمدباقر ۳۲۹
 قاسمی، محمد ۱۶۵
 قاسمی، مسعود ۲۰۰
 قانع بصیری، محسن ۳۴۷
 قائم مقامی، احمد ۱۲۰
 قبادی، حسینعلی ۰۶۵
 قراگوزلو، محمد ۰۶۴
 قریانی، محسن ۴۵۴
 قفقازی، تقی ۲۲۸
 قوام، عبدالعلی ۴۷۹
 قهرمانی، فریبا ۴۵۷
 قهیری، عطاءالله ۴۶۵، ۴۲۶
 قیاسوند، نورمحمد ۴۲۵

عابدین درکوش، سعید ۰۰۵
 عادل، حسن ۲۱۳
 عارف ۲۸۸
 عازمی، اسد ۳۲۶
 عاصمی پور، محمدجواد ۰۸۲
 عباسیون، کاظم ۱۰۵
 عبدی، هما ۰۸۴
 عراقی، محمدباقر ۳۵۳، ۰۲۴
 عزیزی، فریدون ۲۳۸
 عزیزی، کریم ۱۴۴
 عشقی، ملوک ۴۶۴
 عصمت، علیرضا ۰۲۱
 عطاری، عباس ۲۷۴
 علوی، علی اصغر ۱۰۲
 علیجانی، بهلول ۳۰۶
 علی عسکری، عبدالعلی ۳۶۷
 عمادزاده، مصطفی ۴۲۱
 عمادزاده، مهدی ۲۱۵
 غروی، منوچهر ۲۳۱
 غفرانی، محمدباقر ۳۶۸

ف

فاضلی، محمد ۴۰۴
 فاطمه دباغی خامنه ۲۹۷
 فاطمی، حسین ۰۶۷
 فامیلی، پوران ۱۳۱
 فتاحی میدی، علیرضا ۰۲۹
 فدائی فتح آبادی، محمدجواد ۳۴۶
 فراست، قاسمعلی ۰۶۶
 فربود، عفت السادات ۲۲۹

ک کی گ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| مبین ، سید محمد حسین ۲۴۶ | کاردان ، علیمحمد ۲۲۲ |
| متقی پور ، یاسمن ۲۸۲، ۲۷۰ | کاشانی ، سپیده ۰۶۳ |
| متکلم ، محمد حسین ۱۹۵ | کاظمی ، زیبا ۰۶۲ |
| مجتهدزاده ، سعید ۱۸۶ | کاکایی ، عبدالجبار ۰۶۱ |
| مجیب ، ژاله ۳۳۱ | کاویانی ، غلامحسین ۲۶۹ |
| مجیدفر ، فرزاد ۳۷۳ | کبریائی ، هوشنگ ۱۷۰ |
| محبی ، احمد ۱۹۰ | کتابی ، احمد ۴۷۵ |
| محبی ، ذبیح الله ۱۶۶ | کچاریان ، آرمن ۱۸۸ |
| محبی جنتی ۰۹۴ | کرم ، علیرضا ۳۳۰ |
| محجوبی ، داریوش ۲۵۹ | کریمی فر ، عباس ۴۸۸ |
| محدثی ، جواد ۰۵۸ | کریمی ، شیرین ۲۱۲ |
| محرز ، مینو ۲۰۵ | کریمی ، ویدا ۰۹۱ |
| محقق ، مهدی ۴۰۵ | کفایتی ، مستانه ۴۴۹ |
| محمد ، میرزا ۴۰۸ | کلانی ، زهره ۰۸۷ |
| محمدزاده ، زهرا ۴۶۶ | کلانی ، علیرضا ۲۱۴ |
| محمدی عراقی ، محمدحسین ۱۳۷ | کمری ، علیرضا ۰۶۰ |
| مخدوم ، مجید ۰۰۸ | کوثری ، علی ۱۴۰ |
| مدبرنیا ، محمدجعفر ۲۰۲ | کوزه کنانی ، احمد ۲۱۳ |
| مدنی ، امیرباقر ۴۹۱ | کهدویی ، محمد کاظم ۰۵۹ |
| مدنی ، داود ۴۸۴ | کهن ، گوئل ۴۸۳، ۳۷۱، ۳۷۰ |
| مرادمندبدیع ، سینا ۱۸۹ | گلایی ، سیاوش ۳۷۲ |
| مرتضوی ، حسین ۲۳۶، ۱۳۲، ۱۱۰ | گلمحمدی ، مرتضی ۲۹۵ |
| مستشاری ، عبدالجلیل ۰۳۵ | گنجی دوست ، حسین ۲۸۷ |
| مشرف ، محمد ۱۲۲ | |
| مشکوتی ، نجم الدین ۳۵۴ | |
| مصباحی ، جمشید ۳۴۸ | |
| مصباحی ، غلامرضا ۴۴۷ | |
| مصطفوی ، رضا ۴۰۶ | |

- لاریجانی ، فاضل ۲۵۲
 لطفیان ، سیما ۴۲۴

میرزاییگی ، مصطفی ۱۱۵	مصطفوی ، زهرا ۰۵۶
میرزائی ، علی ۳۸۲	معتمدی ، احمد ۲۲۰، ۳۷۴
میرزائی تهرانی ، فرح ۱۹۶	معتمدی ، مسعود ۰۱۴، ۳۷۵
میرکیانی ، محمد ۰۵۴	معینی ، رضا ۴۶۹
میرلوحی ، مسیح ۴۵۳	مفخم پایان ، داریوش ۲۸۵
میلیانو ، ساسی ۰۹۹	مقاره‌ای ، احمد ۲۹۸
	مقدم ، محمود ۱۶۱
	مقیم‌پور ، اسکندر ۴۲۴
	مکارم شیرازی ، ناصر ۴۶۰
	مکتون ، ثریا ۴۴۱
	ملک‌زاده ، ثریا ۰۹۴
	ملکی ، مجید ۱۹۶
	ممتحن ، محمود ۲۰۱
	منصوری ، پروین ۲۴۹
	منصوری ، میترا ۱۵۱
	منصوری ، هما ۴۴۵
	منصوریان ، احمدعلی ۴۶۸
	منوری ، مسعود ۴۶۱
	موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ۳۷۶
	موسوی ، حسین ۲۰۲
	موسوی ، میرحسین ۳۰۸
	موسوی‌زارع ، مهدی ۳۳۲، ۳۴۹
	مولویان ، مه‌ری ۲۷۲
	مهاجر ، مرتضی ۲۷۰
	مهدوی ، زهرا ۰۹۲
	مهدوی ، محمدتقی ۳۸۱
	مهدی‌پور ، محمد ۰۵۷
	مهر ۰۵۵
	مهرداد ، علی احمد ۰۱۹
	مهرمحمدی ، محمود ۲۲۴
	میرجعفری ، حسین ۴۰۷
	میرخانی ، مجید ۲۹۲
میرزاییگی ، مصطفی ۱۱۵	
میرزائی ، علی ۳۸۲	
میرزائی تهرانی ، فرح ۱۹۶	
میرکیانی ، محمد ۰۵۴	
میرلوحی ، مسیح ۴۵۳	
میلیانو ، ساسی ۰۹۹	
۹	
نادری ، عزت‌الله ۲۲۵	
ناصر ، غلامعلی ۱۰۶	
ناصر ، محمد مهدی ۴۰۹	
ناصری ، محمد اسماعیل ۴۴۳	
ناصری ، سیامک ۱۱۱	
ناطق ، رخشنده ۱۹۶	
ناطق الاسلام ، حبیب ۰۵۲	
ناظری ، ایرج ۲۰۰	
نائیبان ۰۵۳	
نایر، سی.ان.ام ۱۸۵	
نجات ، رضا ۱۸۸	
نجف بیگی ، رضا ۴۷۸	
نجف‌زاده بارفروش ، محمدباقر ۰۵۱	
نجفی ، بهاء‌الدین ۲۵۱، ۳۷۷	
نجفی ، محمدعلی ۲۱۹	
نجفیان ، یزدانبخش ۲۴۳	
ندیمی تهرانی ، حسن ۱۱۲	
نصیری ، زیبا ۲۱۳	
نظریان ، علی اصغر ۳۰۵، ۳۰۷	
نقشینه ، نادر ۳۸۳	
نکاوند ، سعید ۲۶۳	
نگارشیروانی ، ویویان ۲۰۵	

فهرست نامها

- نمازیخواه ، محمدصادق ۱۴۷
نواب‌شیخ‌الاسلام ، عیسی ۱۰۷
نوحی ، فریدون ۴۷۶، ۱۷۵
نوحی ، مجید ۱۵۴
نویم ، مهین ۲۱۲
نیک‌روان‌مفرد ، ملاح ۰۹۳
نیک طبع ، پروانه ۴۱۰
نیکیار ، عبدالرسول ۱۹۳

- واعظ زاده ، محمد ۴۱۱
واعظی ، احمد ۲۷۵
وحید گلپایگانی ، مجتبی ۱۴۱
وزیری ، بزرگمهر ۳۵۰
وزیری ، علی ۲۳۰
وطن‌دوست ، غلامرضا ۴۱۲
ولیعانی ، مهین ۲۴۵
هاشمی ، طاهره ۰۳۳
هاشمی ، محسن ۱۷۳
هدایت ، محمود ۳۳۳
هلاکوئی نائینی ، کورش ۱۹۶
هنجی ، شهرام ۲۱۶
هنجی ، علی محمد ۲۱۶

- یاحقی ، محمدجعفر ۴۱۳
یاربگروش ، محمد ۲۹۱
یزدانی ، علی ۱۵۷، ۱۰۳

فهرست سمینارها

۱۵۳۱۷ ، ۱۵۳۱۸ ، ۱۵۳۱۹ ، ۱۵۳۲۰ ، ۱۵۳۲۱ ، ۱۵۳۲۲ ، ۱۵۳۲۳ ، ۱۵۳۲۴ ، ۱۵۳۲۵ ، ۱۵۳۲۶ ، ۱۵۳۲۷ ، ۱۵۳۲۸ ، ۱۵۳۲۹ ، ۱۵۳۳۰ ، ۱۵۳۳۱ ، ۱۵۳۳۲ ، ۱۵۳۳۳ ، ۱۵۳۳۴ ، ۱۵۳۳۵ ، ۱۵۳۳۶ ، ۱۵۳۳۷ ، ۱۵۳۳۸ ، ۱۵۳۳۹ ، ۱۵۳۴۰ ، ۱۵۳۴۱ ، ۱۵۳۴۲ ، ۱۵۳۴۳ ، ۱۵۳۴۴ ، ۱۵۳۴۵ ، ۱۵۳۴۶ ، ۱۵۳۴۷ ، ۱۵۳۴۸ ، ۱۵۳۴۹ ، ۱۵۳۵۰ ، ۱۵۳۵۱ ، ۱۵۳۵۲ ، ۱۵۳۵۳ ، ۱۵۳۵۴ ، ۱۵۳۵۵ ، ۱۵۳۵۶ ، ۱۵۳۵۷ ، ۱۵۳۵۸ ، ۱۵۳۵۹ ، ۱۵۳۶۰ ، ۱۵۳۶۱ ، ۱۵۳۶۲ ، ۱۵۳۶۳ ، ۱۵۳۶۴ ، ۱۵۳۶۵ ، ۱۵۳۶۶ ، ۱۵۳۶۷ ، ۱۵۳۶۸ ، ۱۵۳۶۹ ، ۱۵۳۷۰ ، ۱۵۳۷۱ ، ۱۵۳۷۲ ، ۱۵۳۷۳ ، ۱۵۳۷۴ ، ۱۵۳۷۵ ، ۱۵۳۷۶ ، ۱۵۳۷۷ ، ۱۵۳۷۸ ، ۱۵۳۷۹ ، ۱۵۳۸۰ ، ۱۵۳۸۱ ، ۱۵۳۸۲ ، ۱۵۳۸۳ ، ۱۵۳۸۴ ، ۱۵۰۸۵ ، ۱۵۰۸۶ ، ۱۵۰۸۷ ، ۱۵۰۸۸ ، ۱۵۰۸۹ ، ۱۵۰۹۰ ، ۱۵۰۹۱ ، ۱۵۰۹۲ ، ۱۵۰۹۳ ، ۱۵۰۹۴ ، ۱۵۰۹۵ ، ۱۵۰۰۱ ، ۱۵۰۰۲ ، ۱۵۰۰۳ ، ۱۵۰۰۴ ، ۱۵۰۰۵ ، ۱۵۰۰۶ ، ۱۵۰۰۷ ، ۱۵۰۰۸ ، ۱۵۰۰۹ ، ۱۵۰۱۰ ، ۱۵۰۱۱ ، ۱۵۰۱۲ ، ۱۵۰۱۳ ، ۱۵۰۱۴ ، ۱۵۰۱۵ ، ۱۵۲۵۱ ، ۱۵۲۵۲ ، ۱۵۲۵۳ ، ۱۵۲۵۴ ، ۱۵۲۵۵ ، ۱۵۲۵۶ ، ۱۵۲۵۷ ، ۱۵۲۵۸ ، ۱۵۲۵۹ ، ۱۵۲۶۰ ، ۱۵۲۶۱ ، ۱۵۲۶۲ ، ۱۵۲۶۳ ، ۱۵۲۶۴ ، ۱۵۲۶۵ ، ۱۵۲۶۶ ، ۱۵۲۶۷ ، ۱۵۲۶۸ ، ۱۵۱۷۴ ، ۱۵۰۱۶ ، ۱۵۰۱۷ ، ۱۵۰۱۸ ، ۱۵۰۱۹ ، ۱۵۰۲۰ ، ۱۵۰۲۱ ، ۱۵۰۲۲ ، ۱۵۰۲۳ ، ۱۵۰۲۴ ، ۱۵۰۲۵ ، ۱۵۰۲۶ ، ۱۵۰۲۷ ، ۱۵۰۲۸ ، ۱۵۰۲۹ ، ۱۵۰۳۰ ، ۱۵۰۳۱ ، ۱۵۰۳۲ ، ۱۵۰۳۳ ، ۱۵۰۳۴ ، ۱۵۰۳۵ ، ۱۵۰۳۶ ، ۱۵۳۰۴ ، ۱۵۳۰۵ ، ۱۵۳۰۶ ، ۱۵۳۰۷ ، ۱۵۴۲۳ ، ۱۵۴۲۴ ، ۱۵۴۲۵ ، ۱۵۴۲۶ ، ۱۵۴۲۷ ، ۱۵۴۲۸ ، ۱۵۴۲۹ ، ۱۵۴۳۰ ، ۱۵۴۳۱ ، ۱۵۴۳۲ ، ۱۵۴۳۳ ، ۱۵۴۳۴ ، ۱۵۴۳۵ ، ۱۵۴۳۶ ، ۱۵۴۳۷ ، ۱۵۴۳۸ ، ۱۵۴۳۹ ، ۱۵۴۴۰ ، ۱۵۴۴۱ ، ۱۵۴۴۲ ، ۱۵۴۴۳ ، ۱۵۴۴۴ ، ۱۵۴۴۵ ، ۱۵۴۴۶ ، ۱۵۴۴۷ ، ۱۵۴۴۸ ، ۱۵۴۴۹ ، ۱۵۴۵۰ ، ۱۵۴۵۱ ، ۱۵۴۵۲ ، ۱۵۴۵۳ ، ۱۵۴۵۴ ، ۱۵۴۵۵ ، ۱۵۴۵۶ ، ۱۵۴۵۷

بازآموزی داروسازان کشور ، ششمین دوره ۱۵۲۲۷ ، ۱۵۲۲۸ ، ۱۵۲۲۹ ، ۱۵۲۳۰ ، ۱۵۲۳۱ ، ۱۵۲۳۲ ، ۱۵۲۳۳ ، ۱۵۲۳۴ ، ۱۵۲۳۵ ، ۱۵۲۳۶ ، ۱۵۲۳۷ ، ۱۵۲۳۸ ، ۱۵۲۳۹ ، ۱۵۲۴۰ ، ۱۵۲۴۱ ، ۱۵۲۴۲ ، ۱۵۲۴۳ ، ۱۵۲۴۴ ، ۱۵۲۴۵ ، ۱۵۲۴۶ ، ۱۵۲۴۷ ، ۱۵۲۴۸ ، ۱۵۲۴۹ ، ۱۵۴۱۸ ، ۱۵۴۱۹ ، ۱۵۴۱۰ ، ۱۵۴۱۱ ، ۱۵۴۱۲ ، ۱۵۴۱۳ ، ۱۵۴۱۴ ، ۱۵۴۱۵ ، ۱۵۴۱۶ ، ۱۵۴۱۷ ، ۱۵۰۸۲ ، ۱۵۰۳۷ ، ۱۵۰۳۸ ، ۱۵۰۳۹ ، ۱۵۰۴۰ ، ۱۵۰۴۱ ، ۱۵۰۴۲ ، ۱۵۰۴۳ ، ۱۵۰۴۴ ، ۱۵۰۴۵ ، ۱۵۰۴۶ ، ۱۵۰۴۷ ، ۱۵۰۴۸ ، ۱۵۰۴۹ ، ۱۵۰۵۰ ، ۱۵۰۵۱ ، ۱۵۰۵۲ ، ۱۵۰۵۳ ، ۱۵۰۵۴ ، ۱۵۰۵۵ ، ۱۵۰۵۶ ، ۱۵۰۵۷ ، ۱۵۰۵۸ ، ۱۵۰۵۹ ، ۱۵۰۶۰ ، ۱۵۰۶۱ ، ۱۵۰۶۲ ، ۱۵۰۶۳ ، ۱۵۰۶۴ ، ۱۵۰۶۵ ، ۱۵۰۶۶ ، ۱۵۰۶۷ ، ۱۵۰۶۸ ، ۱۵۰۶۹ ، ۱۵۰۷۰ ، ۱۵۰۷۱ ، ۱۵۰۷۲ ، ۱۵۰۷۳ ، ۱۵۰۷۴ ، ۱۵۰۷۵ ، ۱۵۰۷۶ ، ۱۵۰۷۷ ، ۱۵۰۷۸ ، ۱۵۰۷۹ ، ۱۵۰۸۰ ، ۱۵۰۸۱ ، ۱۵۲۸۷ ، ۱۵۲۸۸ ، ۱۵۲۸۹ ، ۱۵۲۹۰ ، ۱۵۴۷۸ ، ۱۵۴۷۹ ، ۱۵۴۸۰ ، ۱۵۴۸۱ ، ۱۵۴۸۲ ، ۱۵۴۸۳ ، ۱۵۴۸۴ ، ۱۵۴۸۶ ، ۱۵۴۸۷ ، ۱۵۴۸۸ ، ۱۵۴۸۹ ، ۱۵۴۹۰ ، ۱۵۴۹۱ ، ۱۵۴۷۶ ، ۱۵۴۷۷ ، ۱۵۴۷۸ ، ۱۵۴۷۹ ، ۱۵۴۸۱ ، ۱۵۴۸۲ ، ۱۵۴۸۳ ، ۱۵۴۸۴ ، ۱۵۴۸۶ ، ۱۵۴۸۷ ، ۱۵۴۸۸ ، ۱۵۴۸۹ ، ۱۵۴۹۰ ، ۱۵۴۹۱ ، ۱۵۴۹۲ ، ۱۵۴۹۳ ، ۱۵۴۹۴ ، ۱۵۴۹۵ ، ۱۵۴۹۶ ، ۱۵۴۹۷ ، ۱۵۴۹۸ ، ۱۵۴۹۹ ، ۱۵۴۹۰ ، ۱۵۴۹۱ ، ۱۵۴۹۲ ، ۱۵۴۹۳ ، ۱۵۴۹۴ ، ۱۵۴۹۵ ، ۱۵۴۹۶ ، ۱۵۴۹۷ ، ۱۵۴۹۸ ، ۱۵۴۹۹ ، ۱۵۳۰۸ ، ۱۵۳۰۹ ، ۱۵۳۱۰ ، ۱۵۳۱۱ ، ۱۵۳۱۲ ، ۱۵۳۱۳ ، ۱۵۳۱۴ ، ۱۵۳۱۵ ، ۱۵۳۱۶

- ۱۵۳۰۰، ۱۵۳۰۱، ۱۵۳۰۲، ۱۵۳۰۳، ۱۵۴۵۸، ۱۵۴۵۹، ۱۵۴۶۰، ۱۵۴۶۱، ۱۵۴۶۲، ۱۵۴۶۳، ۱۵۴۶۴، ۱۵۴۶۵، ۱۵۴۶۶، ۱۵۴۶۷، ۱۵۴۶۸، ۱۵۴۶۹، ۱۵۴۷۰، ۱۵۴۷۱، ۱۵۴۷۲، ۱۵۴۷۳، ۱۵۴۷۴، ۱۵۴۷۵، ۱۵۴۷۶، ۱۵۴۷۷، ۱۵۴۷۸، ۱۵۴۷۹، ۱۵۴۸۰، ۱۵۴۸۱، ۱۵۴۸۲، ۱۵۴۸۳، ۱۵۴۸۴، ۱۵۴۸۵
- کنگره پژوهش‌های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دومین، ۱۵۲۶۹، ۱۵۲۷۰، ۱۵۲۷۱، ۱۵۲۷۲، ۱۵۲۷۳، ۱۵۲۷۴، ۱۵۲۷۵، ۱۵۲۷۶، ۱۵۲۷۷، ۱۵۲۷۸، ۱۵۲۷۹، ۱۵۲۸۰، ۱۵۲۸۱، ۱۵۲۸۲، ۱۵۲۸۳، ۱۵۲۸۴، ۱۵۲۸۵
- کنگره سالانه جامعه دندانپزشکی ایران، بیست‌وهشتمین، هشتمین نمایشگاه بین‌المللی مواد و محصولات دندانپزشکی ۱۵۰۹۶، ۱۵۰۹۷، ۱۵۰۹۸، ۱۵۰۹۹، ۱۵۱۰۰، ۱۵۱۰۱، ۱۵۱۰۲، ۱۵۱۰۳، ۱۵۱۰۴، ۱۵۱۰۵، ۱۵۱۰۶، ۱۵۱۰۷، ۱۵۱۰۸، ۱۵۱۰۹، ۱۵۱۱۰، ۱۵۱۱۱، ۱۵۱۱۲، ۱۵۱۱۳، ۱۵۱۱۴، ۱۵۱۱۵، ۱۵۱۱۶، ۱۵۱۱۷، ۱۵۱۱۸، ۱۵۱۱۹، ۱۵۱۲۰، ۱۵۱۲۱، ۱۵۱۲۲، ۱۵۱۲۳، ۱۵۱۲۴، ۱۵۱۲۵، ۱۵۱۲۶، ۱۵۱۲۷، ۱۵۱۲۸، ۱۵۱۲۹، ۱۵۱۳۰، ۱۵۱۳۱، ۱۵۱۳۲، ۱۵۱۳۳، ۱۵۱۳۴، ۱۵۱۳۵، ۱۵۱۳۶، ۱۵۱۳۷، ۱۵۱۳۸، ۱۵۱۳۹، ۱۵۱۴۰، ۱۵۱۴۱، ۱۵۱۴۲، ۱۵۱۴۳، ۱۵۱۴۴، ۱۵۱۴۵، ۱۵۱۴۶، ۱۵۱۴۷، ۱۵۱۴۸، ۱۵۱۴۹، ۱۵۱۵۰، ۱۵۱۵۱، ۱۵۱۵۲، ۱۵۱۵۳، ۱۵۱۵۴، ۱۵۱۵۵، ۱۵۱۵۶، ۱۵۱۵۷، ۱۵۱۵۸، ۱۵۱۵۹، ۱۵۱۶۰، ۱۵۱۶۱، ۱۵۱۶۲، ۱۵۱۶۳، ۱۵۱۶۴، ۱۵۱۶۵، ۱۵۱۶۶، ۱۵۱۶۷، ۱۵۱۶۸، ۱۵۱۶۹، ۱۵۱۷۰، ۱۵۱۷۱، ۱۵۱۷۲، ۱۵۱۷۳، ۱۵۱۷۴، ۱۵۱۷۵، ۱۵۱۷۶، ۱۵۱۷۷، ۱۵۱۷۸، ۱۵۱۷۹، ۱۵۱۸۰، ۱۵۱۸۱، ۱۵۱۸۲، ۱۵۱۸۳، ۱۵۱۸۴، ۱۵۱۸۵، ۱۵۱۸۶، ۱۵۱۸۷، ۱۵۱۸۸، ۱۵۱۸۹، ۱۵۱۹۰، ۱۵۱۹۱، ۱۵۱۹۲، ۱۵۱۹۳، ۱۵۱۹۴، ۱۵۱۹۵، ۱۵۱۹۶، ۱۵۱۹۷، ۱۵۱۹۸، ۱۵۱۹۹، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۰۱، ۱۵۲۰۲، ۱۵۲۰۳، ۱۵۲۰۴، ۱۵۲۰۵، ۱۵۲۰۶، ۱۵۲۰۷، ۱۵۲۰۸، ۱۵۲۰۹، ۱۵۲۱۰، ۱۵۲۱۱، ۱۵۲۱۲، ۱۵۲۱۳، ۱۵۲۱۴، ۱۵۲۱۵، ۱۵۲۱۶، ۱۵۲۱۷
- کنگره قلب و عروق، چهارمین، ۱۵۱۷۵، ۱۵۱۷۶، ۱۵۱۷۷، ۱۵۱۷۸، ۱۵۱۷۹، ۱۵۱۸۰، ۱۵۱۸۱، ۱۵۱۸۲، ۱۵۱۸۳، ۱۵۱۸۴، ۱۵۱۸۵، ۱۵۱۸۶، ۱۵۱۸۷، ۱۵۱۸۸، ۱۵۱۸۹، ۱۵۱۹۰، ۱۵۱۹۱، ۱۵۱۹۲، ۱۵۱۹۳، ۱۵۱۹۴، ۱۵۱۹۵، ۱۵۱۹۶، ۱۵۱۹۷، ۱۵۱۹۸، ۱۵۱۹۹، ۱۵۲۰۰، ۱۵۲۰۱، ۱۵۲۰۲، ۱۵۲۰۳، ۱۵۲۰۴، ۱۵۲۰۵، ۱۵۲۰۶، ۱۵۲۰۷، ۱۵۲۰۸، ۱۵۲۰۹، ۱۵۲۱۰، ۱۵۲۱۱، ۱۵۲۱۲، ۱۵۲۱۳، ۱۵۲۱۴، ۱۵۲۱۵، ۱۵۲۱۶، ۱۵۲۱۷
- گردهمایی سراسری شورای تحقیقات استان‌های آموزش و پرورش، ۱۵۲۱۸، ۱۵۲۱۹، ۱۵۲۲۰، ۱۵۲۲۱، ۱۵۲۲۲، ۱۵۲۲۳، ۱۵۲۲۴، ۱۵۲۲۵
- گردهمایی علمی، آموزشی در رابطه با سالمندان، ۱۵۲۹۲، ۱۵۲۹۳، ۱۵۲۹۴، ۱۵۲۹۵، ۱۵۲۹۶، ۱۵۲۹۷، ۱۵۲۹۸، ۱۵۲۹۹

فهرست سازمانهای برگزارکننده و همکار

۱۵۴۶۰، ۱۵۴۶۱، ۱۵۴۶۲، ۱۵۴۶۳، ۱۵۴۶۴، ۱۵۴۶۵، ۱۵۴۶۶، ۱۵۴۶۷
۱۵۴۶۸، ۱۵۴۶۹، ۱۵۴۷۰، ۱۵۴۷۱، ۱۵۴۷۲، ۱۵۴۷۳، ۱۵۴۷۴
۱۵۴۷۵، ۱۵۴۷۶، ۱۵۴۷۷
دانشگاه اصفهان ۱۵۴۲۰، ۱۵۴۲۱، ۱۵۴۲۲، ۱۵۴۲۳، ۱۵۴۲۴
۱۵۴۲۵، ۱۵۴۲۶، ۱۵۴۲۷، ۱۵۴۲۸، ۱۵۴۲۹، ۱۵۴۳۰، ۱۵۴۳۱
۱۵۴۳۲، ۱۵۴۳۳، ۱۵۴۳۴، ۱۵۴۳۵، ۱۵۴۳۶، ۱۵۴۳۷، ۱۵۴۳۸
۱۵۴۳۹، ۱۵۴۴۰، ۱۵۴۴۱، ۱۵۴۴۲، ۱۵۴۴۳، ۱۵۴۴۴، ۱۵۴۴۵
۱۵۴۴۶، ۱۵۴۴۷، ۱۵۴۴۸، ۱۵۴۴۹، ۱۵۴۵۰، ۱۵۴۵۱، ۱۵۴۵۲
۱۵۴۵۳، ۱۵۴۵۴، ۱۵۴۵۵، ۱۵۴۵۶، ۱۵۴۵۷، ۱۵۴۵۸، ۱۵۴۵۹
۱۵۴۶۰، ۱۵۴۶۱، ۱۵۴۶۲، ۱۵۴۶۳، ۱۵۴۶۴، ۱۵۴۶۵، ۱۵۴۶۶
۱۵۴۶۷، ۱۵۴۶۸، ۱۵۴۶۹، ۱۵۴۷۰، ۱۵۴۷۱، ۱۵۴۷۲، ۱۵۴۷۳
۱۵۴۷۴، ۱۵۴۷۵، ۱۵۴۷۶
دانشگاه تربیت مدرس ۱۵۰۳۷، ۱۵۰۳۸، ۱۵۰۳۹، ۱۵۰۴۰
۱۵۰۴۱، ۱۵۰۴۲، ۱۵۰۴۳، ۱۵۰۴۴، ۱۵۰۴۵، ۱۵۰۴۶، ۱۵۰۴۷
۱۵۰۴۸، ۱۵۰۴۹، ۱۵۰۵۰، ۱۵۰۵۱، ۱۵۰۵۲، ۱۵۰۵۳، ۱۵۰۵۴
۱۵۰۵۵، ۱۵۰۵۶، ۱۵۰۵۷، ۱۵۰۵۸، ۱۵۰۵۹، ۱۵۰۶۰، ۱۵۰۶۱
۱۵۰۶۲، ۱۵۰۶۳، ۱۵۰۶۴، ۱۵۰۶۵، ۱۵۰۶۶، ۱۵۰۶۷، ۱۵۰۶۸
۱۵۰۶۹، ۱۵۰۷۰، ۱۵۰۷۱، ۱۵۰۷۲، ۱۵۰۷۳، ۱۵۰۷۴، ۱۵۰۷۵
۱۵۰۷۶، ۱۵۰۷۷، ۱۵۰۷۸، ۱۵۰۷۹، ۱۵۰۸۰، ۱۵۰۸۱، ۱۵۰۸۲
۱۵۰۸۳، ۱۵۰۸۴، ۱۵۰۸۵، ۱۵۰۸۶، ۱۵۰۸۷، ۱۵۰۸۸، ۱۵۰۸۹
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۵۴۲۰، ۱۵۴۲۱، ۱۵۴۲۲، ۱۵۴۲۳
۱۵۴۲۴، ۱۵۴۲۵، ۱۵۴۲۶، ۱۵۴۲۷، ۱۵۴۲۸، ۱۵۴۲۹، ۱۵۴۳۰
۱۵۴۳۱، ۱۵۴۳۲، ۱۵۴۳۳، ۱۵۴۳۴، ۱۵۴۳۵، ۱۵۴۳۶، ۱۵۴۳۷
۱۵۴۳۸، ۱۵۴۳۹، ۱۵۴۴۰، ۱۵۴۴۱، ۱۵۴۴۲، ۱۵۴۴۳، ۱۵۴۴۴
۱۵۴۴۵، ۱۵۴۴۶، ۱۵۴۴۷، ۱۵۴۴۸، ۱۵۴۴۹، ۱۵۴۵۰، ۱۵۴۵۱
۱۵۴۵۲، ۱۵۴۵۳، ۱۵۴۵۴، ۱۵۴۵۵، ۱۵۴۵۶، ۱۵۴۵۷، ۱۵۴۵۸
۱۵۴۵۹، ۱۵۴۶۰، ۱۵۴۶۱، ۱۵۴۶۲، ۱۵۴۶۳، ۱۵۴۶۴، ۱۵۴۶۵
۱۵۴۶۶، ۱۵۴۶۷، ۱۵۴۶۸، ۱۵۴۶۹، ۱۵۴۷۰، ۱۵۴۷۱، ۱۵۴۷۲
۱۵۴۷۳، ۱۵۴۷۴، ۱۵۴۷۵، ۱۵۴۷۶

آموزشکده فنی شهید چمران ۱۵۳۰۴، ۱۵۳۰۵، ۱۵۳۰۶، ۱۵۳۰۷
انجمن صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی ۱۵۰۱۶، ۱۵۰۱۷، ۱۵۰۱۸
۱۵۰۱۹
انجمن مدیریت ایران ۱۵۰۸۲
انجمن مراکز تحقیقات علمی و صنعتی ایران ۱۵۰۲۰، ۱۵۰۲۱
۱۵۰۲۲، ۱۵۰۲۳، ۱۵۰۲۴، ۱۵۰۲۵، ۱۵۰۲۶، ۱۵۰۲۷، ۱۵۰۲۸
۱۵۰۲۹، ۱۵۰۳۰، ۱۵۰۳۱، ۱۵۰۳۲، ۱۵۰۳۳، ۱۵۰۳۴، ۱۵۰۳۵
۱۵۰۳۶
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی - معاونت صنایع و معادن
۱۵۱۷۴
جامعه دندانپزشکی ایران ۱۵۰۹۶، ۱۵۰۹۷، ۱۵۰۹۸، ۱۵۰۹۹
۱۵۱۰۰، ۱۵۱۰۱، ۱۵۱۰۲، ۱۵۱۰۳، ۱۵۱۰۴، ۱۵۱۰۵، ۱۵۱۰۶
۱۵۱۰۷، ۱۵۱۰۸، ۱۵۱۰۹، ۱۵۱۱۰، ۱۵۱۱۱، ۱۵۱۱۲، ۱۵۱۱۳
۱۵۱۱۴، ۱۵۱۱۵، ۱۵۱۱۶، ۱۵۱۱۷، ۱۵۱۱۸، ۱۵۱۱۹، ۱۵۱۲۰
۱۵۱۲۱، ۱۵۱۲۲، ۱۵۱۲۳، ۱۵۱۲۴، ۱۵۱۲۵، ۱۵۱۲۶، ۱۵۱۲۷
۱۵۱۲۸، ۱۵۱۲۹، ۱۵۱۳۰، ۱۵۱۳۱، ۱۵۱۳۲، ۱۵۱۳۳، ۱۵۱۳۴
۱۵۱۳۵، ۱۵۱۳۶، ۱۵۱۳۷، ۱۵۱۳۸، ۱۵۱۳۹، ۱۵۱۴۰، ۱۵۱۴۱
۱۵۱۴۲، ۱۵۱۴۳، ۱۵۱۴۴، ۱۵۱۴۵، ۱۵۱۴۶، ۱۵۱۴۷، ۱۵۱۴۸
۱۵۱۴۹، ۱۵۱۵۰، ۱۵۱۵۱، ۱۵۱۵۲، ۱۵۱۵۳، ۱۵۱۵۴، ۱۵۱۵۵
۱۵۱۵۶، ۱۵۱۵۷، ۱۵۱۵۸، ۱۵۱۵۹، ۱۵۱۶۰، ۱۵۱۶۱، ۱۵۱۶۲
۱۵۱۶۳، ۱۵۱۶۴، ۱۵۱۶۵، ۱۵۱۶۶، ۱۵۱۶۷، ۱۵۱۶۸، ۱۵۱۶۹
۱۵۱۷۰، ۱۵۱۷۱، ۱۵۱۷۲، ۱۵۱۷۳
حوزه‌های علمیه ۱۵۴۲۰، ۱۵۴۲۱، ۱۵۴۲۲، ۱۵۴۲۳، ۱۵۴۲۴
۱۵۴۲۵، ۱۵۴۲۶، ۱۵۴۲۷، ۱۵۴۲۸، ۱۵۴۲۹، ۱۵۴۳۰، ۱۵۴۳۱
۱۵۴۳۲، ۱۵۴۳۳، ۱۵۴۳۴، ۱۵۴۳۵، ۱۵۴۳۶، ۱۵۴۳۷، ۱۵۴۳۸
۱۵۴۳۹، ۱۵۴۴۰، ۱۵۴۴۱، ۱۵۴۴۲، ۱۵۴۴۳، ۱۵۴۴۴، ۱۵۴۴۵
۱۵۴۴۶، ۱۵۴۴۷، ۱۵۴۴۸، ۱۵۴۴۹، ۱۵۴۵۰، ۱۵۴۵۱، ۱۵۴۵۲
۱۵۴۵۳، ۱۵۴۵۴، ۱۵۴۵۵، ۱۵۴۵۶، ۱۵۴۵۷، ۱۵۴۵۸، ۱۵۴۵۹

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
 ۱۵۰۳۷ ، ۱۵۰۳۸ ، ۱۵۰۳۹ ، ۱۵۰۴۰ ، ۱۵۰۴۱ ، ۱۵۰۴۲ ، ۱۵۰۴۳ ، ۱۵۰۴۴ ، ۱۵۰۴۵ ، ۱۵۰۴۶ ، ۱۵۰۴۷ ، ۱۵۰۴۸ ، ۱۵۰۴۹ ، ۱۵۰۵۰ ، ۱۵۰۵۱ ، ۱۵۰۵۲ ، ۱۵۰۵۳ ، ۱۵۰۵۴ ، ۱۵۰۵۵ ، ۱۵۰۵۶ ، ۱۵۰۵۷ ، ۱۵۰۵۸ ، ۱۵۰۵۹ ، ۱۵۰۶۰ ، ۱۵۰۶۱ ، ۱۵۰۶۲ ، ۱۵۰۶۳ ، ۱۵۰۶۴ ، ۱۵۰۶۵ ، ۱۵۰۶۶ ، ۱۵۰۶۷ ، ۱۵۰۶۸ ، ۱۵۰۶۹ ، ۱۵۰۷۰ ، ۱۵۰۷۱ ، ۱۵۰۷۲ ، ۱۵۰۷۳ ، ۱۵۰۷۴ ، ۱۵۰۷۵ ، ۱۵۰۷۶ ، ۱۵۰۷۷ ، ۱۵۰۷۸ ، ۱۵۰۷۹ ، ۱۵۰۸۰ ، ۱۵۰۸۱

شرکت داروئی پخش رازی
 ۱۵۰۸۲ ، ۱۵۰۸۳ ، ۱۵۰۸۴ ، ۱۵۰۸۵ ، ۱۵۰۸۶ ، ۱۵۰۸۷ ، ۱۵۰۸۸ ، ۱۵۰۸۹ ، ۱۵۰۹۰ ، ۱۵۰۹۱ ، ۱۵۰۹۲ ، ۱۵۰۹۳ ، ۱۵۰۹۴ ، ۱۵۰۹۵

شرکت دارویی پخش هجرت
 ۱۵۴۲۰ ، ۱۵۴۲۱ ، ۱۵۴۲۲ ، ۱۵۴۲۳ ، ۱۵۴۲۴ ، ۱۵۴۲۵ ، ۱۵۴۲۶ ، ۱۵۴۲۷ ، ۱۵۴۲۸ ، ۱۵۴۲۹ ، ۱۵۴۳۰ ، ۱۵۴۳۱ ، ۱۵۴۳۲ ، ۱۵۴۳۳ ، ۱۵۴۳۴ ، ۱۵۴۳۵ ، ۱۵۴۳۶ ، ۱۵۴۳۷ ، ۱۵۴۳۸ ، ۱۵۴۳۹ ، ۱۵۴۴۰ ، ۱۵۴۴۱ ، ۱۵۴۴۲ ، ۱۵۴۴۳ ، ۱۵۴۴۴ ، ۱۵۴۴۵ ، ۱۵۴۴۶ ، ۱۵۴۴۷ ، ۱۵۴۴۸ ، ۱۵۴۴۹ ، ۱۵۴۵۰ ، ۱۵۴۵۱ ، ۱۵۴۵۲ ، ۱۵۴۵۳ ، ۱۵۴۵۴ ، ۱۵۴۵۵ ، ۱۵۴۵۶ ، ۱۵۴۵۷ ، ۱۵۴۵۸ ، ۱۵۴۵۹ ، ۱۵۴۶۰ ، ۱۵۴۶۱ ، ۱۵۴۶۲ ، ۱۵۴۶۳ ، ۱۵۴۶۴ ، ۱۵۴۶۵ ، ۱۵۴۶۶ ، ۱۵۴۶۷ ، ۱۵۴۶۸ ، ۱۵۴۶۹ ، ۱۵۴۷۰ ، ۱۵۴۷۱ ، ۱۵۴۷۲ ، ۱۵۴۷۳ ، ۱۵۴۷۴ ، ۱۵۴۷۵ ، ۱۵۴۷۶ ، ۱۵۴۷۷

شرکت دارویی پخش هجرت ، واحد علمی
 ۱۵۲۲۶ ، ۱۵۲۲۷ ، ۱۵۲۲۸ ، ۱۵۲۲۹ ، ۱۵۲۳۰ ، ۱۵۲۳۱ ، ۱۵۲۳۲ ، ۱۵۲۳۳ ، ۱۵۲۳۴ ، ۱۵۲۳۵ ، ۱۵۲۳۶ ، ۱۵۲۳۷ ، ۱۵۲۳۸ ، ۱۵۲۳۹ ، ۱۵۲۴۰ ، ۱۵۲۴۱ ، ۱۵۲۴۲ ، ۱۵۲۴۳ ، ۱۵۲۴۴ ، ۱۵۲۴۵ ، ۱۵۲۴۶ ، ۱۵۲۴۷ ، ۱۵۲۴۸ ، ۱۵۲۴۹ ، ۱۵۲۵۰

شرکت سهامی داروپخش
 ۱۵۲۶۹ ، ۱۵۲۷۰ ، ۱۵۲۷۱ ، ۱۵۲۷۲ ، ۱۵۲۷۳ ، ۱۵۲۷۴ ، ۱۵۲۷۵ ، ۱۵۲۷۶ ، ۱۵۲۷۷ ، ۱۵۲۷۸ ، ۱۵۲۷۹ ، ۱۵۲۸۰ ، ۱۵۲۸۱ ، ۱۵۲۸۲ ، ۱۵۲۸۳ ، ۱۵۲۸۴ ، ۱۵۲۸۵

شرکت مهندسی فلیپ فلاپ
 ۱۵۱۷۵ ، ۱۵۱۷۶ ، ۱۵۱۷۷ ، ۱۵۱۷۸ ، ۱۵۱۷۹ ، ۱۵۱۸۰ ، ۱۵۱۸۱ ، ۱۵۱۸۲ ، ۱۵۱۸۳ ، ۱۵۱۸۴ ، ۱۵۱۸۵ ، ۱۵۱۸۶ ، ۱۵۱۸۷ ، ۱۵۱۸۸ ، ۱۵۱۸۹ ، ۱۵۱۹۰ ، ۱۵۱۹۱ ، ۱۵۱۹۲ ، ۱۵۱۹۳ ، ۱۵۱۹۴ ، ۱۵۱۹۵ ، ۱۵۱۹۶ ، ۱۵۱۹۷ ، ۱۵۱۹۸ ، ۱۵۱۹۹

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 ۱۵۲۶۹ ، ۱۵۲۷۰ ، ۱۵۲۷۱ ، ۱۵۲۷۲ ، ۱۵۲۷۳ ، ۱۵۲۷۴ ، ۱۵۲۷۵ ، ۱۵۲۷۶ ، ۱۵۲۷۷ ، ۱۵۲۷۸ ، ۱۵۲۷۹ ، ۱۵۲۸۰ ، ۱۵۲۸۱ ، ۱۵۲۸۲ ، ۱۵۲۸۳ ، ۱۵۲۸۴ ، ۱۵۲۸۵ ، ۱۵۲۸۶ ، ۱۵۲۸۷ ، ۱۵۲۸۸ ، ۱۵۲۸۹ ، ۱۵۲۹۰ ، ۱۵۲۹۱ ، ۱۵۲۹۲ ، ۱۵۲۹۳ ، ۱۵۲۹۴ ، ۱۵۲۹۵ ، ۱۵۲۹۶ ، ۱۵۲۹۷ ، ۱۵۲۹۸ ، ۱۵۲۹۹ ، ۱۵۳۰۰ ، ۱۵۳۰۱ ، ۱۵۳۰۲ ، ۱۵۳۰۳

دانشگاه مازندران
 ۱۵۳۸۵ ، ۱۵۳۸۶ ، ۱۵۳۸۷ ، ۱۵۳۸۸ ، ۱۵۳۸۹ ، ۱۵۳۹۰ ، ۱۵۳۹۱ ، ۱۵۳۹۲ ، ۱۵۳۹۳ ، ۱۵۳۹۴ ، ۱۵۳۹۵ ، ۱۵۳۹۶ ، ۱۵۳۹۷ ، ۱۵۳۹۸ ، ۱۵۳۹۹ ، ۱۵۴۰۰ ، ۱۵۴۰۱ ، ۱۵۴۰۲ ، ۱۵۴۰۳ ، ۱۵۴۰۴ ، ۱۵۴۰۵ ، ۱۵۴۰۶ ، ۱۵۴۰۷ ، ۱۵۴۰۸ ، ۱۵۴۰۹ ، ۱۵۴۱۰ ، ۱۵۴۱۱ ، ۱۵۴۱۲ ، ۱۵۴۱۳

دبیرخانه شورای تحقیقات
 ۱۵۲۱۹ ، ۱۵۲۲۰ ، ۱۵۲۲۱ ، ۱۵۲۲۲ ، ۱۵۲۲۳ ، ۱۵۲۲۴ ، ۱۵۲۲۵ ، ۱۵۲۲۶ ، ۱۵۲۲۷ ، ۱۵۲۲۸ ، ۱۵۲۲۹ ، ۱۵۲۳۰ ، ۱۵۲۳۱ ، ۱۵۲۳۲ ، ۱۵۲۳۳ ، ۱۵۲۳۴ ، ۱۵۲۳۵ ، ۱۵۲۳۶ ، ۱۵۲۳۷ ، ۱۵۲۳۸ ، ۱۵۲۳۹ ، ۱۵۲۴۰ ، ۱۵۲۴۱ ، ۱۵۲۴۲ ، ۱۵۲۴۳ ، ۱۵۲۴۴ ، ۱۵۲۴۵ ، ۱۵۲۴۶ ، ۱۵۲۴۷ ، ۱۵۲۴۸ ، ۱۵۲۴۹ ، ۱۵۲۵۰ ، ۱۵۲۵۱ ، ۱۵۲۵۲

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 ۱۵۲۵۱ ، ۱۵۲۵۲ ، ۱۵۲۵۳ ، ۱۵۲۵۴ ، ۱۵۲۵۵ ، ۱۵۲۵۶ ، ۱۵۲۵۷ ، ۱۵۲۵۸ ، ۱۵۲۵۹ ، ۱۵۲۶۰ ، ۱۵۲۶۱ ، ۱۵۲۶۲ ، ۱۵۲۶۳ ، ۱۵۲۶۴ ، ۱۵۲۶۵ ، ۱۵۲۶۶ ، ۱۵۲۶۷ ، ۱۵۲۶۸ ، ۱۵۲۶۹ ، ۱۵۲۷۰ ، ۱۵۲۷۱ ، ۱۵۲۷۲ ، ۱۵۲۷۳ ، ۱۵۲۷۴ ، ۱۵۲۷۵ ، ۱۵۲۷۶ ، ۱۵۲۷۷ ، ۱۵۲۷۸ ، ۱۵۲۷۹ ، ۱۵۲۸۰ ، ۱۵۲۸۱ ، ۱۵۲۸۲ ، ۱۵۲۸۳ ، ۱۵۲۸۴ ، ۱۵۲۸۵ ، ۱۵۲۸۶ ، ۱۵۲۸۷ ، ۱۵۲۸۸ ، ۱۵۲۸۹ ، ۱۵۲۹۰ ، ۱۵۲۹۱ ، ۱۵۲۹۲ ، ۱۵۲۹۳ ، ۱۵۲۹۴ ، ۱۵۲۹۵ ، ۱۵۲۹۶ ، ۱۵۲۹۷ ، ۱۵۲۹۸ ، ۱۵۲۹۹ ، ۱۵۳۰۰ ، ۱۵۳۰۱ ، ۱۵۳۰۲ ، ۱۵۳۰۳

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 ۱۵۳۰۴ ، ۱۵۳۰۵ ، ۱۵۳۰۶ ، ۱۵۳۰۷ ، ۱۵۳۰۸ ، ۱۵۳۰۹ ، ۱۵۳۱۰ ، ۱۵۳۱۱ ، ۱۵۳۱۲ ، ۱۵۳۱۳ ، ۱۵۳۱۴ ، ۱۵۳۱۵ ، ۱۵۳۱۶ ، ۱۵۳۱۷ ، ۱۵۳۱۸ ، ۱۵۳۱۹ ، ۱۵۳۲۰ ، ۱۵۳۲۱ ، ۱۵۳۲۲ ، ۱۵۳۲۳ ، ۱۵۳۲۴ ، ۱۵۳۲۵ ، ۱۵۳۲۶ ، ۱۵۳۲۷ ، ۱۵۳۲۸ ، ۱۵۳۲۹ ، ۱۵۳۳۰ ، ۱۵۳۳۱ ، ۱۵۳۳۲ ، ۱۵۳۳۳ ، ۱۵۳۳۴ ، ۱۵۳۳۵ ، ۱۵۳۳۶ ، ۱۵۳۳۷ ، ۱۵۳۳۸ ، ۱۵۳۳۹ ، ۱۵۳۴۰ ، ۱۵۳۴۱ ، ۱۵۳۴۲ ، ۱۵۳۴۳ ، ۱۵۳۴۴ ، ۱۵۳۴۵ ، ۱۵۳۴۶ ، ۱۵۳۴۷ ، ۱۵۳۴۸ ، ۱۵۳۴۹ ، ۱۵۳۵۰ ، ۱۵۳۵۱ ، ۱۵۳۵۲ ، ۱۵۳۵۳ ، ۱۵۳۵۴ ، ۱۵۳۵۵ ، ۱۵۳۵۶ ، ۱۵۳۵۷ ، ۱۵۳۵۸ ، ۱۵۳۵۹ ، ۱۵۳۶۰ ، ۱۵۳۶۱ ، ۱۵۳۶۲ ، ۱۵۳۶۳ ، ۱۵۳۶۴ ، ۱۵۳۶۵ ، ۱۵۳۶۶ ، ۱۵۳۶۷ ، ۱۵۳۶۸ ، ۱۵۳۶۹ ، ۱۵۳۷۰ ، ۱۵۳۷۱ ، ۱۵۳۷۲ ، ۱۵۳۷۳ ، ۱۵۳۷۴ ، ۱۵۳۷۵ ، ۱۵۳۷۶ ، ۱۵۳۷۷ ، ۱۵۳۷۸ ، ۱۵۳۷۹ ، ۱۵۳۸۰ ، ۱۵۳۸۱ ، ۱۵۳۸۲ ، ۱۵۳۸۳ ، ۱۵۳۸۴ ، ۱۵۳۸۵

سازمان مطالعه ادبیات انقلاب اسلامی ۱۵۰۷۱

، ۱۵۳۹۲، ۱۵۳۹۱، ۱۵۳۹۰، ۱۵۳۸۹، ۱۵۳۸۸، ۱۵۳۸۷، ۱۵۳۸۶
، ۱۵۳۹۹، ۱۵۳۹۸، ۱۵۳۹۷، ۱۵۳۹۶، ۱۵۳۹۵، ۱۵۳۹۴، ۱۵۳۹۳
، ۱۵۴۰۶، ۱۵۴۰۵، ۱۵۴۰۴، ۱۵۴۰۳، ۱۵۴۰۲، ۱۵۴۰۱، ۱۵۴۰۰
۱۵۴۱۳، ۱۵۴۱۲، ۱۵۴۱۱، ۱۵۴۱۰، ۱۵۴۰۹، ۱۵۴۰۸، ۱۵۴۰۷
وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید
، ۱۵۰۰۸، ۱۵۰۰۷، ۱۵۰۰۶، ۱۵۰۰۵، ۱۵۰۰۴، ۱۵۰۰۳، ۱۵۰۰۲
۱۵۰۱۵، ۱۵۰۱۴، ۱۵۰۱۳، ۱۵۰۱۲، ۱۵۰۱۱، ۱۵۰۱۰، ۱۵۰۰۹
وزارت صنایع - دفتر تحقیقات صنعتی ۱۵۰۱۸، ۱۵۰۱۷، ۱۵۰۱۶
، ۱۵۰۲۵، ۱۵۰۲۴، ۱۵۰۲۳، ۱۵۰۲۲، ۱۵۰۲۱، ۱۵۰۲۰، ۱۵۰۱۹
، ۱۵۰۳۲، ۱۵۰۳۱، ۱۵۰۳۰، ۱۵۰۲۹، ۱۵۰۲۸، ۱۵۰۲۷، ۱۵۰۲۶
۱۵۰۳۶، ۱۵۰۳۵، ۱۵۰۳۴، ۱۵۰۳۳

، ۱۵۲۰۶، ۱۵۲۰۵، ۱۵۲۰۴، ۱۵۲۰۳، ۱۵۲۰۲، ۱۵۲۰۱، ۱۵۲۰۰
، ۱۵۲۱۳، ۱۵۲۱۲، ۱۵۲۱۱، ۱۵۲۱۰، ۱۵۲۰۹، ۱۵۲۰۸، ۱۵۲۰۷
۱۵۲۱۷، ۱۵۲۱۶، ۱۵۲۱۵، ۱۵۲۱۴
مرکز آموزش ضمن خدمت اداره کل آموزش و پرورش، گروه جغرافیا
۱۵۳۰۷، ۱۵۳۰۶، ۱۵۳۰۵، ۱۵۳۰۴
مرکز نشر دانشگاهی ۱۵۴۱۸، ۱۵۴۱۷، ۱۵۴۱۶، ۱۵۴۱۵، ۱۵۴۱۴
۱۵۴۱۹
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت دارویی
، ۱۵۲۳۲، ۱۵۲۳۱، ۱۵۲۳۰، ۱۵۲۲۹، ۱۵۲۲۸، ۱۵۲۲۷، ۱۵۲۲۶
، ۱۵۲۳۹، ۱۵۲۳۸، ۱۵۲۳۷، ۱۵۲۳۶، ۱۵۲۳۵، ۱۵۲۳۴، ۱۵۲۳۳
، ۱۵۲۴۶، ۱۵۲۴۵، ۱۵۲۴۴، ۱۵۲۴۳، ۱۵۲۴۲، ۱۵۲۴۱، ۱۵۲۴۰
۱۵۲۵۰، ۱۵۲۴۹، ۱۵۲۴۸، ۱۵۲۴۷
وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دفتر امور پژوهشی) ۱۵۳۸۵

■ *Directory of seminars Held in Iran*

■ Managing Editor: Hussein Gharibi

■ Prepared by: Aghabakhshi, Khajavi, Rabii, Zohadi, Miri

■ Published by: IRANDOC

■ P.O. Box 13185-1371, Tehran, Iran

■ Copies: 1500

■ Price: 1200 Rials